

Mondvision 2045 – Entwurf und Realisierung einer Mondbasis

von Alexander Nadler

Masterarbeit
vorgelegt am 16. Februar 2024

BEARBEITER:
Alexander Nadler
Lange Heide 19
97816 Lohr
Fachsemester 3
Matrikelnummer: 5922621
alexander.nadler@gmx.de

TITEL:

Mondvision 2045 - Entwurf und Realisierung einer Mondbasis

Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt
STUDIENFACH: Integrales Planen und Bauen
BETREUER: Prof. Daniel Halswick, Prof. Albert Dischinger

Abstract

Diese Masterarbeit untersucht die Perspektiven und Herausforderungen einer dauerhaften Besiedlung des Mondes, vor dem Hintergrund der zunehmenden Raumfahrtambitionen der USA und Chinas. Angesichts der neuen Wettbewerbsdynamik und des gestiegenen Interesses am Weltraumgeschäft wird die Möglichkeit einer Mondbesiedlung realistischer. Geplant ist der Aufbau der ersten Mondbasen ab 2030, mit der Vision im Rahmen der Masterarbeit, bis 2045 komplexe Strukturen für eine nachhaltige menschliche Präsenz zu schaffen. Diese Arbeit zielt darauf ab, durch die Entwicklung eines Mondbasiskonzepts, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt und den Anforderungen an ein lebenswertes Umfeld im Weltraum gerecht wird, einen Beitrag zur Raumfahrt und zur zukünftigen Marsbesiedelung zu leisten. Dabei wird ein projektentwicklerischer Ansatz verfolgt, der sowohl architektonische als auch wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt. Der Fokus liegt auf der Gestaltung von Lebensbedingungen, die über die beengten und komfortlosen Bedingungen bisheriger Weltraumhabitaten hinausgehen, und auf der Schaffung einer erdähnlichen Atmosphäre, die es den Bewohnern ermöglicht, auch fernab der Erde zu gedeihen. Die Arbeit ist in zwei Hauptteile gegliedert: „Wissenswertes“, das einen Überblick über relevante Mondaspekte bietet, und „Konzept“, das die eigentliche Entwicklung der Mondbasis behandelt.

Einführung

10

- 1.1 Internationales Konkurrenzdenken als Treiber von Weltraumunternehmungen 12
- 1.2 Vorteile einer langfristigen Niederlassung auf dem Mond 14
- 1.3 Ziele und Inhalt der Arbeit 16

Wissenswertes

18

- 2.1 Der Mond – Wissenswertes über den Erdtrabanten 20
- 2.2 Mond oder Mars? Die Debatte um die nächste interplanetare Mission 24
- 2.3 Ein Überblick zu derzeitigen Plänen zur Mondbesiedelung 26
 - 2.3.1 Das Artemis-Programm der NASA 27
 - 2.3.2 Das Mondprogramm der Volksrepublik China 34
 - 2.3.3 Die Moon Village Association 38
- 2.4 Chancen bei einer Rückkehr zum Mond 41
 - 2.4.1 Technologische Entwicklung 43
 - 2.4.2 Wissenschaftliche Forschung 46
 - 2.4.3 Internationale Zusammenarbeit 45
 - 2.4.4 Inspiration und Bildung 53
 - 2.4.5 Sprungbrett ins Sonnensystem 56
 - 2.4.6 Wirtschaftlicher Fortschritt 58
- 2.5 Herausforderungen des Mondes 62
 - 2.5.1 Gravitation 63
 - 2.5.2 Strahlung 67
 - 2.5.3 Mikrometeoriten 71
 - 2.5.4 Regolith 73
 - 2.5.5 Temperaturschwankungen 75
 - 2.5.6 Belichtung 78
 - 2.5.7 Kommunikation 81
 - 2.5.8 Transport und Logistik 84

- 2.5.9 Lebenserhaltungssysteme 87
- 2.5.10 Psychische Gesundheit 91
- 2.5.11 Ernährung 93
- 2.5.12 In situ Ressourcennutzung 96
- 2.6 Bedarfsanalyse 102
- 2.7 Standortwahl 108
- 2.8 Rechtsanalyse 114
- 2.9 Wie eine Mondbasis aussehen könnte 118

Konzept

120

- 3.1 Entwurfskonzept 122
 - 3.1.1 Architektonischer Entwurf 123
 - 3.1.2 Erläuterungen zum Entwurf 132
 - 3.1.3 Städtebauliche Struktur 140
- 3.2 Kosten 144
 - 3.2.1 Kostenermittlung in der Raumfahrt 145
 - 3.2.2 Kostenermittlung der Mondbasis 150
- 3.3 Zeitrahmen 158
 - 3.3.1 Meilensteine 159
 - 3.3.2 Bauablauf 162

- 4. Fazit und Ausblick 172
- Literaturverzeichnis 174
- Anhang 181
- Eidesstattliche Erklärung 181

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	<i>Weltraumunternehmungen im Zeitstrahl</i> (eigene Darstellung)	12
Abbildung 2:	<i>Vergleich von Erde und Mond</i> (eigene Darstellung)	22
Abbildung 3:	<i>Korrelation zwischen dem NASA-Budget und der Anzahl der Doktoranden in den Naturwissenschaften</i> (In Anlehnung an Benaroya, 2018 S. 17)	55
Abbildung 4:	<i>Möglicher Einfluss von Schwerkraft auf die Gesundheit des Menschen</i> (in Anlehnung an Wanjek, 2020 S. 73)	65
Abbildung 5:	<i>Magnetosphäre und Atmosphäre der Erde</i> (eigene Darstellung)	69
Abbildung 6:	<i>Belichtungs-Bedingungen in Polarregionen des Mondes</i> (in Anlehnung an Eckart, 2006 S. 217)	81, 130
Abbildung 7:	<i>Beispielhafte Basisarchitektur für Mondkommunikations- und Navigationssysteme</i> (in Anlehnung an Eckart, 2006 S. 419)	83
Abbildung 8:	<i>Durchschnittliche Zusammensetzung des Mond-Regoliths</i> (in Anlehnung an Benaroya, 2018 S. 181)	97
Abbildung 9:	<i>Karte des Standorts M 1:900.000</i> (LPI, 2019b)	113, 143
Abbildung 10:	<i>Mögliche Standorte für eine Mondbasis – M 1:2.000.000</i> ((LPI, 2019a)(Karte), (Lloyd, et al., 2022) (Standorte))	113
Abbildung 11:	<i>Karte des Standorts M 1:60.000</i> (LPI, 2019b)	143
Abbildung 12:	<i>Prinzipielle Struktur des Lebenszykluskostenmodells für eine Mondbasis</i> (in Anlehnung an Eckart, 2006 S. 690)	149
Abbildung 13:	<i>Bauabschnitte des 3D-Druckers</i> (eigene Darstellung)	167

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	<i>Hauptbereiche von Lebenserhaltungssystemen</i> (in Anlehnung an Eckart, 2006 S. 371)	88
Tabelle 2:	<i>Elemente und Funktionen von Mondbasis-Bereichen</i> (in Anlehnung an Eckart, 2006 S. 268)	103
Tabelle 3:	<i>Komponenten einer Mondbasis und Anforderungen an die relative Lage</i> (in Anlehnung an Eckart, 2006 S. 249)	104
Tabelle 4:	<i>Aspekte der Innenraumgestaltung von Lebensräumen</i> (in Anlehnung Eckart, 2006 S. 269)	106

1 EINFÜHRUNG

In diesem Kapitel wird der historische Kontext behandelt, von der Entstehung der Raumfahrt, über die Mondlandung zu der Abstinenz von Mondplänen zur heutigen Konkurrenzsituation der USA mit China und dem Einfluss des privaten Sektors auf die Nachhaltigkeit von Weltraumunternehmungen in der heutigen Zeit. Darauf basierend wird erklärt, wie es zur Notwendigkeit dieser Masterarbeit kommt und auf was der Inhalt dieser Arbeit abzielt.

1.1 Internationales Konkurrenzdenken als Treiber von Weltraumunternehmungen

Die Gründung der NASA im Jahr 1958 steht in enger Verbindung zum Wettlauf zwischen den USA und der Sowjetunion um die Vorherrschaft im Weltraum während des Kalten Krieges. Der Antrieb für die Raumfahrtbemühungen war dabei weniger von wissenschaftlicher Neugier oder Erkundungsdrang geprägt, sondern vielmehr von geostrategischen Überlegungen, nämlich dem Ziel, dem Gegner militärisch überlegen zu sein (Tyson, 2013 p. 31:53).

In den Anfangsjahren übertraf die sowjetische Raumfahrt die amerikanische in vielen Aspekten, angefangen von der ersten erfolgreichen Satellitenmission (Sputnik 1) im Jahr 1957 über das Raumfahrzeug auf dem Mond (Luna-2) 1959 bis zur ersten bemannten Erdumkreisung durch Juri Gagarin im Jahr 1961 (Hollander, 2023 S. 39).

Abbildung 1: Weltraumunternehmungen im Zeitstrahl
Quelle: eigene Darstellung

Die USA verfolgten das Ziel, das Rennen um die erste bemannte Mondlandung zu gewinnen, um das Narrativ zu etablieren, dass sie auch im Weltraum die Vorreiterrolle innehaben (Wanjek, 2020 S. 151). Das ehrgeizige Apollo-Programm mobilisierte sämtliche Ressourcen, wobei während des Höhepunkts 4,3 Prozent des US-Haushalts für die NASA bereitgestellt wurden. Am 20. Juli 1969 setzte Neil Armstrong als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond und entschied damit das Rennen (Wanjek, 2020 S. 5–8)

Nachdem die USA die Sowjetunion in der bemannten Mondlandung übertroffen hatten und deutlich wurde, dass eine Militärbasis auf dem Mond für keine Nation strategisch relevant wäre, verloren beide Supermächte das Interesse an weiteren Mondmissionen. Die Gründe dafür, sich langfristig auf dem Mond niederzulassen, schienen zu gering, und die finanziellen Risiken zu hoch (Wanjek, 2020 S. 5–8). Das NASA-Budget im Vergleich zum US-Staatshaushalt sank kontinuierlich, und im Jahr 2020 flossen nur noch 0,40% der Staatsgelder in die Raumfahrtbehörde (Wikipedia, 2023a).

Heute, über 60 Jahre nach der letzten Mondlandung, erlebt das Interesse der Amerikaner am Mond eine Wiederbelebung. Das Artemis-Programm, angekündigt im Jahr 2017, plant nicht nur die Rückkehr bis 2024, sondern sieht ab 2028 eine langfristige Präsenz von Menschen vor (NASA, 2023a). Dies wirft jedoch die Frage auf, was zu diesem erneuten Interesse geführt hat. Die erfolgreiche Landung der indischen Sonde Chandrayaan-3 am Südpol des Mondes und der gescheiterte Landeversuch der russischen Mondsonde Luna-25 im August 2023 markieren einen internationalen Anstieg des Interesses am Mond (Konitzer, et al., 2023).

Eine neue Konkurrenzsituation zeichnet sich ab, in der die USA erneut ihren Platz als Raumfahrtnation behaupten möchte. Aktuell stellt jedoch die Volksrepublik China, mehr als Russland und Indien, eine bedeutende Herausforderung dar, sowohl auf unserem Heimatplaneten als auch im Weltraum, indem sie ihre Ambitionen verfolgt, die USA in der Weltraumdominanz abzulösen (Wanjek, 2020 S. 13, 156). Jack Schmitt, der vorletzte Mensch auf dem Mond, betrachtet Chinas Ambitionen als eine „geopolitische Notwendigkeit“ für eine Rückkehr der USA zum Mond. Er vergleicht die gegenwärtige Situation mit der Herausforderung, der sich die USA 1960 mit den Sowjets gegenüber sah (Wanjek, 2020 S. 156).

1.2 Vorteile einer langfristigen Niederlassung auf dem Mond

Derzeit verzeichnet die Raumfahrt eine dynamische Entwicklung, die über die bloße Konkurrenzsituation mit China hinausgeht und Raumfahrtunternehmungen weltweit, insbesondere in den USA, vorantreibt.

Im Jahr 2022 wurden weltweit 186 erfolgreiche Raketenstarts verzeichnet, was einen signifikanten Anstieg im Vergleich zu den 41 Starts im Jahr 2021 bedeutete (Tech, 2023). Eine bemerkenswerte Veränderung besteht darin, dass der private Sektor neben staatlichen Unternehmungen einen immer größer werdenden Anteil an Raumfahrtaktivitäten ausmacht. In den letzten Jahren sind nicht nur zahlreiche neue Unternehmen entstanden, die sich auf die Entwicklung von Raketen spezialisiert haben, sondern ebenfalls Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle rund um den Weltraum

aufbauen. Beispiele der Geschäftsfelder sind die Bereitstellung von Weltraumdaten als Service, die Produktion von Gütern im Weltraum und der Einsatz von Robotik im Weltraum. Die fortlaufenden Geschäfts- und Technologieinnovationen dürften dazu beitragen, die Kosten weiter zu senken und den Zugang zum Weltraum zu erleichtern. Dies wiederum diversifiziert die Interessen in der Raumfahrt über staatliche Interessen hinaus, was die Branche weniger anfällig für einen Stillstand macht, wie es in den 1970er Jahren der Fall war (Coykendall, 2023).

Ein maßgeblicher Akteur im privaten Sektor ist SpaceX unter der Leitung von Gründer und CEO Elon Musk. Musk verkündete bereits im Jahr 2001 sein Ziel, die Menschheit langfristig auf dem Mars anzusiedeln, was der Raumfahrtbranche eine neue Popularität verlieh (Wikipedia, 2023b). Im Zusammenhang mit dem Artemis-Programm hat die USA nun das Ziel ausgegeben, langfristig den Mars zu besiedeln, wobei der Mond als entscheidender Meilenstein dient. Dieser soll als Ausgangspunkt für tiefere Weltraummissionen fungieren und eine Testumgebung für Technologien bieten, die für zukünftige Marsmissionen oder interplanetare Reisen erforderlich sind. Die kurze Reisezeit zum Mond von nur drei Tagen ermöglicht eine effiziente und sichere Testumgebung für den mindestens sechs Monate entfernten Mars (NASA, 2023a).

Doch darüber hinaus gibt es verschiedene Motive, eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond zu etablieren – eine Mischung aus wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und internationalen Überlegungen. Einer dieser Gründe ist die wissenschaftliche Forschung, da der Mond eine einzigartige Umgebung für Studien zu Geologie, Astronomie und dem Weltraum im Allgemeinen bietet. Ein weiterer wichtiger Faktor sind die potenziellen Rohstoffe. Der Mond enthält Ressourcen, die auf der Erde knapp sind oder knapp werden könnten. In wirtschaftlicher Hinsicht könnten sich auf dem Mond Möglichkeiten eröffnen. Ein wachsender Weltraumsektor könnte die Entwicklung von Raumfahrttechnologien, die Ausschöpfung von Ressourcen und den Aufbau einer Infrastruktur für Weltraumtourismus umfassen. Ein weiterer Aspekt ist die Förderung der internationalen Zusammenarbeit im Weltraumsektor. Die Schaffung einer gemeinsamen Präsenz auf dem Mond könnte Länder dazu bringen, ihre Ressourcen und ihr Fachwissen zu bündeln, um gemeinsame Ziele im Weltraum zu erreichen. Darüber hinaus könnte dies auch den Frieden und die Kooperation im globalen Kontext fördern (Benaroya, 2018 S. 18–28).

1.3 Ziele und Inhalt der Arbeit

Die Idee, den Mond zu besiedeln, ist nicht neu, erscheint jedoch heute wahrscheinlicher als je zuvor. Basierend auf der neuen Konkurrenzsituation zwischen den USA und China in Bezug auf ihre Mondpläne sowie dem wachsenden Interesse am Weltraumgeschäft, lässt sich annehmen, dass die Umsetzung einer dauerhaften Besiedlung des Mondes in absehbarer Zukunft tatsächlich erfolgen wird.

Beide Länder arbeiten bereits an der Vorbereitung für eine dauerhafte Besiedlung des Mondes, und diese Masterarbeit zielt darauf ab, diese Bemühungen zu unterstützen und einen Beitrag zur Zukunftsgestaltung zu leisten. Die Errichtung der ersten Basen ist für den Beginn der 2030er Jahre geplant, mit dem Ziel, diese im Laufe der Zeit zu

erweitern und weiterzuentwickeln. Bis zum Jahr 2045 sollen dadurch komplexere Strukturen realisiert werden können, wie sie in dieser Arbeit entwickelt werden.

Die langfristigen Pläne der USA und Chinas umfassen die Erforschung weiterer Himmelskörper, wobei der Mars als nächstes Ziel gilt. Dafür ist es notwendig, umfangreiche Erfahrungen im Hinblick auf das Leben im Weltraum zu sammeln und die Unabhängigkeit von der Erde zu fördern. Diese Arbeit soll dabei helfen, neue Erkenntnisse für ein erdunabhängiges Leben im All zu gewinnen, um die Grundlage für zukünftige Missionen, wie die Marsbesiedlung, zu legen.

Der längere Aufenthalt im All stellt eine Herausforderung für die menschliche Psyche dar. Daher wird in dieser Arbeit ein Konzept für eine Mondbasis entwickelt, das sich von den meist beengten und komfortlosen Weltraumhabitaten abhebt und den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Das Ziel ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen auch fernab der Erde aufblühen können.

Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptteile. Im ersten Abschnitt, „Wissenswertes“, sind alle relevanten Informationen zusammengetragen, die einen umfassenden Überblick über den Mond bieten und für die Entwicklung einer Mondbasis von Bedeutung sind. Der zweite Hauptteil „Konzept“ konzentriert sich auf die Entwicklung der Mondbasis. Es wird untersucht, wie Architektur und Lebensbedingungen auf dem Mond angesichts der spezifischen Herausforderungen gestaltet werden können, um den Nutzen der Basis zu maximieren. Bei der Betrachtung der Mondbasis wird ein projektentwicklerischer Ansatz verfolgt, der neben dem architektonischen Design auch Aspekte wie Kostenkalkulation und Zeitmanagement einbezieht.

2

WISSENSWERTES

Dieses Kapitel bietet hauptsächlich grundlegende Informationen und einen Überblick, um die Basis für das Verständnis zu schaffen, das für das Entwurfskonzept dieser Arbeit benötigt wird. Es bietet zunächst eine Betrachtung des Mondes, inklusive aller wichtigen Informationen im Vergleich zur Erde (Kapitel 2.1) und erläutert, warum der Aufbau einer Mondbasis gegenüber einer Marsbasis derzeit als sinnvoller erachtet wird (Kapitel 2.2). Zudem werden Pläne verschiedener Raumfahrtorganisationen herangezogen, um einen zeitlichen Rahmen für das Projekt abzustecken und politische, finanzielle sowie technische Herausforderungen zu skizzieren (Kapitel 2.3). Ebenso werden Chancen aufgezeigt, die sich aus einer langfristigen Präsenz auf dem Mond ergeben und die die Relevanz des Aufbaus einer Mondbasis unterstreichen (Kapitel 2.4). Es wird auf die zahlreichen Herausforderungen hingewiesen, die für eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond überwunden werden müssen, um dem Leser eine klare Vorstellung davon zu vermitteln, welche Entscheidungen im Entwurfskonzept getroffen wurden und warum (Kapitel 2.5). Weiterhin werden andere entscheidende Aspekte für eine Mondbasis diskutiert, wie der Bedarf an verschiedenen Komponenten (Kapitel 2.6), eine rechtliche Analyse (Kapitel 2.7) und die Auswahl eines geeigneten Standorts für die hier entwickelte Mondbasis (Kapitel 2.8). All diese Punkte führen zu einer Zusammenfassung, die einen Ausblick auf das Entwurfskonzept gibt und darauf, in welcher Form eine Mondbasis realisiert werden könnte (Kapitel 2.9).

2.1 Der Mond - Wissenswertes über den Erdtrabanten

Entstehung von Kratern

Die Krater auf dem Mond entstehen hauptsächlich durch das ständige Bombardement von Meteoriten, Asteroiden und Kometen. Auf der Erde verhindert die dichte Atmosphäre, dass die meisten Meteoroiden die Oberfläche erreichen, indem sie verglühen. Zudem führen die geologische Aktivität und Erosion auf der Erde dazu, dass Krater im Laufe der Zeit verschwinden oder verändert werden. Im Gegensatz dazu, ohne Atmosphäre und geologische Prozesse, bleiben die Mondkrater besser erhalten und sind über einen längeren Zeitraum sichtbar.

Gravitation und atmosphärische Unterschiede

Ein zentraler Unterschied zwischen Erde und Mond liegt in ihrer Gravitation. Die Erde übt eine etwa sechsmal stärkere Anziehungskraft aus als der Mond, was Auswirkungen auf die physikalischen Eigenschaften beider Himmelskörper hat. Während die Erde eine dichte Atmosphäre besitzt, die Leben ermöglicht und Wetterphänomene beeinflusst, ist der Mond nahezu atmosphärenlos. Diese gravitative und atmosphärische Diskrepanz trägt zu den extremen Temperaturschwankungen auf dem Mond bei, die von $-178,5^{\circ}\text{C}$ bis $+116,5^{\circ}\text{C}$ reichen.

„Die dunkle Seite des Mondes“

Die Rotationssynchronisation des Mondes, die durch Gezeitenkräfte verursacht wird, führt dazu, dass der Mond der Erde immer dieselbe Seite zeigt. Die Eigenrotation des Mondes dauert etwa 27,3 Tage, was gleichzeitig der Zeit entspricht, die der Mond benötigt, um die Erde zu umrunden. Die Zeit zwischen zwei Neumonden, die aufgrund der Bewegung der Erde um die Sonne länger dauert, beträgt 29,5 Tage. Da der Mond der Erde immer dieselbe Seite zuwendet, bleibt die gegenüberliegende Seite für Beobachter auf der Erde verdeckt. Daher kommt auch die Bezeichnung „dunkle Seite des Mondes“, was jedoch irreführend ist, denn tatsächlich gibt es keine permanente „dunkle“ Seite. Der Begriff bezieht sich auf die Seite, die von der Erde aus nicht sichtbar ist.

Rotationsachse: 23,5°

Gravitation: 9,81 m/s²

384.400 km (363.300 km – 405.500 km)

Rotationsachse: 1,5°

Gravitation: 1,62 m/s²

>3 Tage

Größenverhältnisse

Die Erde, ist der drittgrößte der acht Planeten unseres Sonnensystems, mit einem Durchmesser von etwa 12.756 Kilometern. Im Gegensatz dazu ist der Mond der fünftgrößte Mond im Sonnensystem und hat einen Durchmesser von etwa 3.476 Kilometern. Die Gesamtoberfläche der Erde beträgt etwa 510 Millionen Quadratkilometer. Im Vergleich dazu hat der Mond eine Oberfläche von etwa 37,9 Millionen Quadratkilometern. Demnach hat der Mond etwa 7,4% der Oberfläche der Erde. Das entspricht etwa der Größe Afrikas, das eine Fläche von etwa 30,2 Millionen Quadratkilometern hat.

Distanz und Mond-Flugbahn

Die Distanz zum Mond beträgt durchschnittlich etwa 384.400 Kilometer. Sie variiert jedoch aufgrund seiner elliptischen Umlaufbahn um die Erde. Der am weitesten entfernte Punkt wird als Apoapsis bezeichnet und liegt 405.500 km entfernt, während der am nächsten gelegene Punkt das Periapsis 363.300 km entfernt liegt. Die Reisedauer variiert je nach gewählter Flugbahn, beträgt dabei etwa 3 Tage. Die bereitgestellten Informationen zu diesem Kapitel sind allgemein zugängliche Fakten und können im Wikipedia-Artikel zum Mond nachgelesen werden.

Abbildung 2: Vergleich von Erde und Mond

Quelle: eigene Darstellung

2.2 Mond oder Mars? Die Debatte um die nächste interplanetare Mission

Die Diskussion über die Priorität zwischen der Besiedelung des Mondes und des Mars innerhalb der Raumfahrtgemeinschaft ist durch eine Spaltung in zwei Lager geprägt. Auf der einen Seite steht das Lager, das behauptet, dass eine direkte Marsmission die einzige realistische Option sei, um die Menschheit im interplanetaren Raum zu etablieren. Auf der anderen Seite gibt es das Lager, das betont, dass eine solide Präsenz auf dem Mond als Vorstufe und Testumgebung für Technologien dienen sollte, bevor eine Expedition zum Mars in Betracht gezogen wird. (Benaroya, 2018 S. 96).

Trotzdem gibt es wenige Argumente, die für eine direkte Marsbesiedelung sprechen, abgesehen davon, dass ein Zwischenstopp auf dem Mond die Aussicht auf eine Marsmission in der Lebenszeit vieler Befürworter unwahrscheinlich machen würde. Der Mond und der Mars teilen eine Vielzahl von umgebungsbedingten und technologischen

Herausforderungen, darunter die geringe Gravitation im Vergleich zur Erde, Strahlungseinwirkungen, toxischer Regolith, extreme Temperaturen, Kommunikationsprobleme zur Erde, logistische Anforderungen, Lebenserhaltungssysteme und Herausforderungen für die menschliche Gesundheit (Reneau, 2021).

Eine Reise zum Mars dauert mindestens 6 Monate – es ist deshalb unumgänglich zu erkennen, dass eine menschliche Besiedelung des Mars, ohne vorherige umfassende Tests im erdnahen Raum, mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Der Mond ist deshalb nicht nur als Zwischenstation zu betrachten, sondern als unerlässliche

Testumgebung und Vorbereitungsstätte für Technologien, die einen entscheidenden Einfluss auf die Durchführbarkeit von Marsmissionen haben wird. Es geht nicht nur um die Etablierung einer festen „Basis“ auf dem Mond, sondern vielmehr um die systematische Entwicklung des erdnahen Raums als notwendiges Sprungbrett für den menschlichen Vorstoß in tiefere Weltraumregionen (Benaroya, 2018 S. 96); (NASA, 2023a).

2.3 Ein Überblick zu derzeitigen Plänen zur Mondbesiedelung

In den letzten Jahren hat der Mond erneut erhöhte Aufmerksamkeit in der Raumfahrtgemeinschaft gewonnen. Programme wie die Artemis-Mission der NASA verdeutlichen dies, ebenso wie die zunehmenden Bemühungen anderer Nationen, beispielsweise Chinas, den Mond zu erforschen. Darüber hinaus zeigt sich ein wachsendes privates Interesse an Mondmissionen, was sich in der Gründung von Organisationen wie der Moon Village Association manifestiert, die spezifische Ziele und Pläne bezüglich des Mondes verfolgen. Diese Entwicklungen werden im folgenden Kapitel detaillierter betrachtet.

2.3.1 Das Artemis-Programm der NASA

Zusammenhang und Wichtigkeit bezüglich der Masterarbeit

Das Artemis-Programm wird in dieser Masterarbeit ausführlich analysiert, da es das weltweit ehrgeizigste Mond-Vorhaben repräsentiert und deshalb entscheidende Erkenntnisse für die vorliegende Arbeit liefern kann. Die Untersuchung des Plans der NASA bietet wertvolle Informationen über die erwartete Zeitspanne und Vorgehensweise für eine erneute menschliche Präsenz auf dem Mond. Zudem beleuchtet sie, wie politische Einflüsse die Kosten und Zeitpläne beeinflussen können, und identifiziert potenzielle Herausforderungen, die bei der Umsetzung großer Raumfahrtprojekte auftreten können.

Die Entwicklung einer Mondbasis im Rahmen dieser Masterarbeit basiert nicht nur auf einem fundierten Verständnis des Artemis-Programms, sondern ist auch in hohem Maße von den Entwicklungen und Ergebnissen dieses Programms abhängig.

Historischer Kontext

Seit der letzten bemannten Mondmission durch Eugene Cernan im Dezember 1972 verfolgten die USA mehrere Anläufe, zum Mond zurückzukehren. In jüngerer Vergangenheit war es das 2004 von Präsident George W. Bush initiierte Constellation-Programm mit dem Ziel bemannter Mondlandungen ab 2020 und späterer Marsmissionen, was unter Barack Obama 2009 wegen hoher Kosten gestoppt wurde. Das nun aktuelle Artemis-Programm wurde offiziell am 11. Dezember 2017 ins Leben gerufen, in Anbetracht des Wunsches von Präsident Donald Trump nach bedeutenden Erfolgen in der Raumfahrt während seiner Amtszeit. (Harwood, 2017)

Ziele des Artemis-Programms

Das Artemis-Programm ist Teil der „Moon to Mars“ Initiative der NASA, die darauf abzielt, die Erkundung des Mondes als Vorbereitung für bemannte Missionen zum Mars und darüber hinaus zu nutzen. Das zentrale Ziel des Artemis-Programms besteht darin, Astronauten zum ersten Mal seit Apollo 17 im Jahr 1972 auf die Mondoberfläche zu bringen. Im Gegensatz zu den kurzfristigen Missionen der Apollo-Ära strebt Artemis eine nachhaltige menschliche Präsenz auf dem Mond an. Das beinhaltet den Aufbau einer Gateway-Raumstation in der Umlaufbahn des Mondes als Ausgangspunkt für bemannte Missionen auf dem Mond und langfristig zum Mars und ins tiefere Weltall. Ein Merkmal des Artemis-Programms ist das Bestreben, die erste Frau und den nächsten Mann auf die Mondoberfläche zu bringen. Das Programm strebt eine verstärkte internationale Zusammenarbeit an, indem es Partnerländer und private Unternehmen einbezieht, was einen breiteren Austausch von Ressourcen, Wissen und Technologien ermöglicht (NASA, 2023a).

Internationale Partnerschaften

Unter der Leitung der USA für das Artemis-Programm haben verschiedene Länder ihre Bereitschaft zur Teilnahme erklärt. Ein wesentlicher Partner ist die Europäische Weltraumorganisation (ESA), die eine wichtige Rolle bei

der Entwicklung des European Service Module (ESM) für das Orion-Raumschiff spielt. Zu den weiteren internationalen Partnern gehören Japan und Kanada. Die japanische Raumfahrtagentur JAXA plant die Entwicklung eines Raumfahrzeugs für den Transport von Fracht zur Mondoberfläche. Kanada wird das Lunar Gateway-Projekt unterstützen (US State Department, 2022). Die internationale Kooperation fokussiert sich dabei jedoch vor allem auf enge politische Verbündete. Obwohl Russland, ein ehemaliger bedeutender Konkurrent, inzwischen langjähriger Partner bei der Internationalen Raumstation (ISS) ist, hat das Land aktuell keine Beteiligung am Artemis-Programm. Gleichzeitig ist China, als neuer großer Konkurrent, nicht Teil des Artemis-Programms. Seit 2011 verbietet ein Gesetz des Kongresses jegliche Zusammenarbeit der USA mit China in Bezug auf Weltraumprojekte, insbesondere der NASA. Gemäß Public Law 112-55, SEC. 539 sind bilaterale Politiken, Programme oder Verträge ausgeschlossen (Wanjek, 2020 S. 158).

Parallel dazu arbeitet China an seiner eigenen Raumfahrtagenda, einschließlich eines Mondprogramms, was im Kapitel 2.3.3 näher beleuchtet wird.

Die Technologischen Grundlagen des Artemis-Programms

Das Artemis-Programm greift auf die Erkenntnisse und Erfahrungen früherer Mondmissionen zurück und besteht aus fünf zentralen Komponenten. Vom Bodensystem am *Kennedy Space Center (1)* startet die *SLS-Rakete (2)* und transportiert Lasten, sowie das *Orion-Raumschiff (3)* aus dem Erdorbit. Das Orion-Raumschiff fliegt anschließend in den Mond-Orbit zur *Lunar-Gateway-Station (4)*, von der aus Astronauten zur *Mondlandefähre (HLS) (5)* wechseln, um auf der Mondoberfläche zu landen (NASA, 2019).

Weitere Einzelheiten der Komponenten:

1. *Bodensysteme am Kennedy Space Center*: Die ursprünglich für das Space Shuttle genutzten Systeme wurden für die Handhabung von SLS und Orion umgerüstet.
2. *Schwerlastrakete SLS (Space Launch System)*: Die Entwicklung des SLS begann im Jahr 2011 und basiert auf Komponenten des Space-Shuttle-Systems. Die SLS ist darauf ausgelegt, anfänglich Nutzlasten von bis zu 26 Tonnen

zum Mond zu befördern, was später auf 45 Tonnen erweitert werden soll.

3. Orion-Raumschiff: Vom Constellation-Programm übernommen, ist das Orion-Raumschiff für bis zu vier Astronauten ausgelegt. Es besteht aus einer Raumkapsel von Lockheed Martin und einem europäischen Servicemodul von Airbus Defence and Space.
4. *Lunar Orbital Platform-Gateway (LOP-G)*: Geplant als modulare Raumstation in der Umlaufbahn um den Mond, soll der LOP-G als Basis für Mondlandungen, Flüge zum Mars und die Steuerung von Robotermissionen dienen. Die Nutzung ist jedoch erst für spätere Artemis-Missionen vorgesehen.
5. *Mondlandefähre – Human Landing System (HLS)*: Für die Entwicklung wurden bei der Konzepterstellung private

Vertragspartner vorgesehen. Zwei wiederverwendbare Mondlandefähren wurden ausgewählt. Die erste wird eine spezielle Version des SpaceX-Raumschiffs Starship sein, gefolgt vom Blue Moon Mark 2 von Blue Origin (Wikipedia, 2023d)

Das Artemis-Programm umfasst auch die Entwicklung neuer Raumzüge durch die Industriepartner Axiom Space und Collins Aerospace sowie die Beschaffung eines neuen Mondautos. Diese technologischen Grundlagen bilden das Gerüst für die geplanten Mondmissionen und die nachhaltige Erweiterung der menschlichen Präsenz auf dem Mond (Wikipedia, 2023d).

Schwierigkeiten und Kritik

Das Artemis-Programm steht auch vor Herausforderungen und Kritik. Der erste Start des Orion-Raumschiffs und die erstmalige Nutzung des Space Launch System waren ursprünglich für 2016 geplant, wurden jedoch umgeplant und erfolgten am 16. November 2022 im Rahmen der Artemis-1-Mission (Wikipedia, 2023d). Verschiebungen im Zeitplan hängen eng mit politischen, technischen und finanziellen Fragen zusammen, die in den folgenden Abschnitten genauer behandelt werden.

Zeitraumen

Die ursprünglich für November 2021 geplante Artemis I-Mission wurde schließlich am 16. November 2022 durchgeführt. Dieser unbemannte Testflug des Space Launch Systems (SLS) und des Orion-Raumschiffs umfasste eine Umrundung des Mondes, um die Systeme für zukünftige bemannte Missionen zu überprüfen (Wikipedia, 2023d).

Zunächst für 2023 geplant, wurde Artemis II vorerst auf September 2025 verschoben (Senkrechtstarter, 2024). Diese Mission plant eine bemannte Mondumrundung mit der Orion-Raumkapsel, um die Fähigkeiten und Technologien für künftige Mondlandungen zu demonstrieren (Wikipedia, 2023d).

Artemis III, ursprünglich für 2024 geplant und nun für September 2026 angesetzt (Senkrechtstarter, 2024), soll die erste bemannte Mondlandung seit der Apollo-Ära durchführen. Astronauten sollen am Südpol des Mondes landen, wobei die erste Frau und der nächste Mann die Mondoberfläche betreten werden (Wikipedia, 2023d).

In den kommenden Jahren wird die Artemis-IV-Mission, die ursprünglich für November 2028 vorgesehen war, sowie folgende Artemis-Missionen eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung und Festigung der menschlichen Präsenz auf dem Mond spielen. Zusätzlich sind Support-Missionen geplant, die sich hauptsächlich auf Logistik und Tests konzentrieren, darunter die Lieferung von Lunar-Gateway-Modulen und Versorgungsgütern auf die Mondoberfläche (Wikipedia, 2023d).

Kosten

Um die Jahreswende 2022 beliefen sich die operativen Kosten für einen einzelnen Artemis-Start, einschließlich der Trägerrakete SLS, des Raumschiffs Orion und der Bodensysteme, laut NASA-Inspektor Paul Martin auf 4,1 Milliarden US-Dollar. Bemerkenswert ist, dass diese Kosten nicht die bereits investierten Milliarden für die Entwicklung von Orion seit 2005 und des Space Launch System seit 2011 einschließen. Die Gesamtkosten des Artemis-Programms seien von der NASA nicht vollständig offenlegt, und man schätzte, dass die Agentur von 2012 bis 2025 insgesamt 93 Milliarden

US-Dollar für Artemis ausgegeben haben wird (Bergner, 2022).

Aus einem 50-seitigen Bericht des NASA-Inspektorats unter der Leitung von Paul Martin, der am 25. Mai veröffentlicht wurde, ging hervor, dass einige Verträge für die Rakete SLS, die ursprünglich über einen Zeitraum von 14 Jahren 7 Milliarden US-Dollar kosten sollten, nun über fast 25 Jahre hinweg mindestens 13,1 Milliarden US-Dollar kosten werden. Diese erheblichen Kostensteigerungen wurden durch verschiedene langjährige, miteinander verbundene Managementprobleme verursacht, die sowohl die Entwicklungskampagne für das SLS als auch das breitere Artemis-Programm betreffen (Jones, 2023).

Während der Entwicklung des SLS sind jedoch mehrere private Raumfahrtunternehmen entstanden, die Raumfahrtkomponenten und Raketensysteme entwickeln, wie zum Beispiel SpaceX mit dem Starship und Blue Origins Mondlandefähre, die potenziell wesentlich kosteneffizientere Mittel für eine Rückkehr zum Mond bieten könnten (Jones, 2023). Daher wurden Abkommen mit verschiedenen privaten Unternehmen geschlossen, um beispielsweise das Human Landing Systems (HLS) zu entwickeln oder im Rahmen der Commercial Lunar Payload Services (CLPS) Komponenten auf die Mondoberfläche zu transportieren (Wikipedia, 2023d).

Politische Unsicherheit / Finanzierung

Der häufige Wechsel politischer Führung und Unsicherheiten im politischen Umfeld stellen eine Herausforderung für die nachhaltige Umsetzung von Raumfahrtprogrammen dar, wie auch beim Artemis-Programm.

Das wird unter anderem bei dem eingangs beschriebenen Constellation-Programm unter George W. Bush deutlich, das unter Obama wieder aufgegeben wurde. Donald Trump hatte die Absicht, mit dem Artemis-Programm bedeutende Fortschritte während seiner Amtszeit zu erzielen. Da dies mit den ursprünglichen Plänen nicht realisierbar schien, erließ er bis zum Ende einer möglichen zweiten Amtszeit im Jahr 2024 die Executive Order Space Policy Directive 1. Diese Anweisung zielte darauf ab, die NASA auf eine baldige Mondlandung zu konzentrieren (Harwood, 2017) .

Um die Vorarbeiten für die vorgezogene Mondlandung zu finanzieren, stellte Donald Trump basierend auf NASA-Berechnungen einen Antrag auf eine Erhöhung des NASA-Budgets um 1,6 Milliarden US-Dollar für das Fiskaljahr 2020. Die US-Regierung forderte daraufhin eine Budgetaufstockung von insgesamt 35 Milliarden Dollar für die nächsten vier Jahre. Nach Trumps Abwahl Ende 2020 bewilligte der Kongress jedoch nur ein Viertel des geforderten Betrags für die Entwicklung der Artemis-Mondlandefähren im Haushaltsjahr 2021, was eine bemannte Landung im Jahr 2024 unrealistisch machte (Wikipedia, 2023d).

Einige könnten dies dennoch als Erfolg betrachten, da Wanjek in seinem Buch von 2020 folgende Einschätzung abgab: „[Trumps] unglückselige Mondmission wird höchstwahrscheinlich von der nächsten Regierung im Jahr 2020 abgebrochen werden, wenn Donald Trump nicht als Präsident wiedergewählt wird.“ (Wanjek, 2020 S. 157)

Politische Entscheidungsträger, die die finanziellen Ressourcen überwachen, müssen oft darüber nachdenken, Projekte vor ihrem Abschluss abubrechen, um ausufernde Kostenüberschreitungen zu beenden. Zudem erfolgt in den Vereinigten Staaten alle vier bis acht Jahre ein Wechsel in der Exekutivführung, was die NASA dazu zwingt, fortlaufend ihre Strategien anzupassen, um den unterschiedlichen Neigungen jeder neuen Regierung gerecht zu werden. Das Ergebnis ist, dass beispielsweise ein bemannter Flug zum Mars seit 1970 stets auf „in zwei Jahrzehnten“ verschoben wurde (Wanjek, 2020 S. 10).

2.3.2 Das Mondprogramm der Volksrepublik China

Überblick

Das Mondprogramm der Volksrepublik China (Zhōngguó Tànyuè) startete im Januar 2004. Das über mehrere Jahrzehnte dauernde und vorausschauende Projekt umfasste bisher robotische Erkundungsmissionen mit Orbitern, Rovern und Probenrückführung. Später sind bemannte Landungen und der Bau einer ständig bewohnten chinesischen Forschungsstation geplant.

Phasen des Mondprogramms

Phase I: Orbitale Missionen

Der erste Abschnitt startete zwei Mondorbitere und wurde erfolgreich abgeschlossen. Chang'e-1, der am 24. Oktober 2007 startete, erstellte eine detaillierte 3D-Karte des Mondes und kartierte chemische Elemente auf seiner Oberfläche. Chang'e-2, der am 1. Oktober 2010 gestartet wurde, testete das TT&C-Netzwerk.

Phase II: Weiche Landungen/Rover

Die zweite Etappe involvierte Raumfahrzeuge, die eine weiche Landung auf dem Mond vollzogen, wobei Mondrover eingesetzt wurden. Am 2. Dezember 2013 startete Chang'e-3 und führte die erste weiche Landung auf dem Mond seit knapp vier Jahrzehnten durch, indem es den Rover Yutu absetzte. Am 7. Dezember 2018 landete Chang'e-4 auf der erdabgewandten Seite des Mondes und setzte den Rover Yutu-2 ein.

Phase III: Probenrückführung

Die dritte Phase umfasste eine Mission zur Rückführung von Mondproben. Chang'e-5 startete am 23. November 2020, landete auf dem Mond, sammelte Proben und kehrte am 16. Dezember 2020 mit etwa 1,7 Kilogramm Mondgestein zur Erde zurück.

Phase IV: Erkundung des Südpols

Die vierte Phase sieht nun die Erkundung der südlichen Polregion vor, wo später eine autonome Mondforschungsstation in der Nähe entstehen soll. Nach Abschluss der vorherigen drei Phasen im Jahr 2023 begann diese Phase. Chang'e-6 (geplant für Mai 2024) soll die Topografie, Zusammensetzung und die subversive Struktur des South Pole-Aitken-Beckens untersuchen und Proben zur Erde zurückbringen. Chang'e-7 (geplant für 2026) soll den südlichen Pol auf Ressourcen erkunden und eine Sonde, einen Lander und einen Mini-Flugkörper einschließen. Chang'e-8 (geplant für 2028) soll Technologien für die Entwicklung und Nutzung von Ressourcen in situ überprüfen und möglicherweise einen Lander, einen Rover und einen fliegenden Detektor einschließen.

2030 plant China eine bemannte Mondlandung und den Bau eines Außenpostens in der Nähe des Südpols des Mondes in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern durchzuführen (Wikipedia, 2023f).

Internationale Mondforschungsstation

Im Jahr 2021 schlug China gemeinsam mit Russland die Gründung einer Internationalen Mondforschungsstation (ILRS) vor, die unter anderem verschiedene Kategorien für potenzielle Partner definierte. Während Russland 2023 schließlich den Bau einer eigenen Mondbasis in den 2030er-Jahren ankündigte, verpflichtete es sich dennoch weiterhin zur Teilnahme an der ILRS (Wikipedia, 2023e).

Auf einem Kongress der International Astronautical Federation 2022 präsentierte die chinesische Raumfahrtbehörde (CNSA) neue Pläne für die Mondforschungsstation. Im Gegensatz zur vorherigen Bezeichnung handelt es sich dabei nicht um eine stationäre Einrichtung, sondern um ein integriertes System mit Komponenten, die über die gesamte Oberfläche des Mondes verteilt sind, hauptsächlich für wissenschaftliche Forschungszwecke. China verkündete 2023 die Partnerländer der internationalen Zusammenarbeit, darunter Venezuela, Südafrika, Thailand, Aserbaidschan, Pakistan, Ägypten, Belarus und die Vereinigten Arabischen Emirate. Diese Länder sind in verschiedenen Aufgabenbereichen involviert, wie der Entwicklung von Raumflugkörpern, Nutzlasten, Bodenstationen und wissenschaftlichen Experimenten. Die Kooperation umfasst zudem die Ausbildung von Ingenieuren, den Austausch von Daten und die gemeinsame Nutzung von Erkenntnissen aus der Mondforschung (Wikipedia, 2023e).

Unter der Führung Chinas und mit Unterstützung verschiedener Länder zeigt sich, dass das chinesische Mondprojekt nicht nur mit dem Artemis-Programm der USA vergleichbar ist, sondern in manchen Teilen sogar noch weiterreichende Aspekte umfasst.

Konsistenz in der Raumfahrt

Die Umsetzung einer Mondbasis erfordert nicht nur technologische Fortschritte, sondern auch langfristige, konsistente Raumfahrtpläne. Für die USA und andere demokratische Länder steht die Herausforderung, dass die Raumfahrtagenda alle vier bis acht Jahre mit jeder neuen Administration schwanken kann. China hingegen hat einen klaren und langfristigen Kurs für die Etablierung menschlicher Präsenz auf dem Mond entwickelt. Selbst bei möglichen Verzögerungen dürfte dieser Plan nicht durch einfache Regierungswechsel, wie sie in den USA üblich sind, grundlegend beeinträchtigt werden (Wanjek, 2020 S. 2020).

2.3.3 Die Moon Village Association

Ursprünge

Der Begriff „Moon Village“ wurde erstmals von Jan Wörner, dem Generaldirektor der European Space Agency (ESA), im Jahr 2015 öffentlich genannt (Hollingham, 2015). Die Moon Village Association (MVA) wurde daraufhin im Jahr 2017 als nichtstaatliche Organisation mit Sitz in Wien gegründet, um die Idee der Moon Village zu fördern und die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene zu ermöglichen (Burke, 2018).

Ziele

Die MVA wurde als Nichtregierungsorganisation (NGO) gegründet und zielt darauf ab, den Mond auf die politische Agenda so vieler nationaler Regierungen und privater Organisationen wie möglich zu setzen. Dabei fungiert die Organisation als Plattform, die Maßnahmen zur Unterstützung von Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen allen Elementen der menschlichen Gesellschaft bezüglich der Moon Village ergreift (Moon Village Association, 2023a).

Als globales informelles Forum bietet die MVA Raum für Interessengruppen wie Regierungen, Industrie, Akademie und die Öffentlichkeit. Hierbei fördert sie die Zusammenarbeit in bestehenden oder geplanten globalen Mondexplorationsprogrammen. Die Teilnehmer, über 600 an der Zahl, und die 33 institutionellen Mitglieder repräsentieren eine breite Palette von technischen, wissenschaftlichen, kulturellen und interdisziplinären Bereichen. (Moon Village Association, 2023a)

Gleichzeitig baut sie internationale, nationale und regionale Netzwerke auf, um die Zivilgesellschaft weltweit einzubeziehen. Die politischen Implikationen und die Bedeutung der Moon Village würden zwangsläufig die Einbeziehung eines breiten Spektrums von Stakeholdern über die übliche Raumfahrtgemeinschaft hinaus erfordern, einschließlich Industrie- und Finanzsektor, Wissenschaftsgemeinschaft, Medien, Unterhaltungsbranche, künstlerische und literarische Gemeinschaften, Bildungseinrichtungen und viele andere. (Moon Village Association, 2023a)

Aufbau

Die Moon Village Association (MVA) koordiniert ihre Aktivitäten in sechs Arbeitsgruppen: Adaptive Governance, Cultural Considerations, Exploration Analogues, Lunar Commerce & Economics, Lunar Human Physiology und Biology. Unter den Arbeitsgruppen arbeiten die Mitglieder an verschiedenen Projekten, wobei deren Ergebnisse sowie die einiger Projekte in Whitepaper einfließen, die öffentlich zugänglich sind. Die Whitepapers dienen als Resource, die die kollektiven Erkenntnisse der MVA-Mitglieder widerspiegelt und sowohl für die Mitglieder als auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist (Moon Village Association, 2023b).

Symbol für das neue Weltraumzeitalter

Insgesamt setzt die Organisation auf eine kollaborative und partizipative Herangehensweise, um ein breites Spektrum von Akteuren einzubeziehen und um letztlich die Entwicklungen bezüglich des Mondes voranzutreiben. Die Moon Village Association stellt ein Symbol für das neue Zeitalter der Weltraumaktivitäten dar, in dem nicht nur Staaten, sondern auch der private Sektor und unabhängige Organisationen aktiv die Förderung und Gestaltung von Weltraumaktivitäten rund um den Mond vorantreiben.

Bedeutung für Masterarbeit

Das Engagement der Moon Village Association (MVA) ist von deshalb Bedeutung für diese Masterarbeit, da sie kontinuierlich aktuelle Informationen bereitstellt. Die regelmäßige Aktualisierung von Zeitplänen, Bedarfen und anderen relevanten Informationen in den Whitepapers der MVA stellt eine zuverlässige Quelle dar, die während des Verlaufs der Masterarbeit wiederholt genutzt wird.

2.4 Chancen bei einer Rückkehr zum Mond

Die Rückkehr zum Mond und der Bau einer Mondbasis wären nicht nur ein großer Schritt in der Geschichte der Raumfahrt, sondern auch ein Projekt mit vielfältigen Chancen. Es bietet Erfolgsaussichten in Bereichen wie Technologie, Wissenschaft, internationale Zusammenarbeit und der Erforschung einer Besiedlung des Sonnensystems. Dieses Vorhaben könnte auch als Inspirationsquelle dienen, bildungsfördernd wirken und wirtschaftliche Impulse setzen. All diese Aspekte werden im folgenden Kapitel der Masterarbeit ausführlich dargestellt.

2.4.1 Technologische Entwicklung

Technische Fortschritte der ISS

Die Internationale Raumstation hat als Plattform für technologische Entwicklungen und wissenschaftliche Forschung zu verschiedenen technischen Verbesserungen beigetragen. Insbesondere im Bereich der Lebenserhaltung im Weltraum hat die ISS zu Fortschritten in der Wasser- und Luftfiltration geführt, Technologien, die auch auf der Erde nützlich sind. Die Notwendigkeit, elektronische Komponenten für die Raumfahrt zu miniaturisieren, hat zu kleineren

und effizienteren Systemen geführt, die in verschiedenen Industrien, einschließlich der Medizintechnik und der Automobilbranche, Anwendung finden. Zudem haben Erfahrungen aus der langfristigen Raumfahrt, insbesondere in der Entwicklung und dem Betrieb von Lebenserhaltungssystemen, zu Verbesserungen in der tragbaren Medizintechnik und in den Methoden zur Ressourcennutzung und zum Recycling beigetragen (Wanjek, 2020 S. 75). Diese Fortschritte bieten Lösungsansätze für Herausforderungen auf der Erde und tragen zur Entwicklung nachhaltigerer Technologien bei. Viele dieser Entwicklungen auf der ISS entstanden hauptsächlich als Nebenprodukte der Lebenserhaltungsanforderungen, zeigen aber dennoch, wie Raumfahrtunternehmungen den technologischen Fortschritt unterstützen und dazu beitragen können, unser Leben auf der Erde zu verbessern (Wanjek, 2020 S. 121).

Technische Fortschritte im Zusammenhang mit einer Mondbasis

Ebenso wie die Internationale Raumstation als Katalysator für technologischen Fortschritt diente, würde auch der Bau einer Mondbasis zu zahlreichen Nebenprodukten der technischen Entwicklung führen. Für das Überleben und die Etablierung einer langfristigen menschlichen Präsenz auf dem Mond sind noch Fortschritte nötig. Diese Herausforderungen – von der Schaffung effizienter Lebenserhaltungssysteme bis hin zur Entwicklung nachhaltiger Ressourcennutzung – würden nicht nur die Weltraumforschung vorantreiben, sondern auch Technologien für die Anwendung auf der Erde hervorbringen.

Die Forschung an starken, leichten Metalllegierungen und Kunststoffen würde Branchen wie der Automobilherstellung, dem Wohn- und Gewerbebau sowie der Flugzeugherstellung zugutekommen. Die Miniaturisierung von elektronischen Bauteilen könnte es zukünftigen Designern ermöglichen, viele elektronische Systeme zu verkleinern. Fortschrittliche, tragbare, leichte Gesundheitsüberwachungs- und medizinische Versorgungsausrüstungen würden in Notfällen, an abgelegenen Orten und für lokale Erste-Hilfe-Teams verfügbar sein. Langzeit-Weltraummissionen erfordern teilweise geschlossene Lebenserhaltungssysteme, in denen Luft, Wasser und Nahrung konserviert und rezirkuliert werden müssen, was zu fortschrittlichen Luftreinigungsgeräten für Industrie und Medizin, Wasseraufbereitungsanlagen für Haushalte und Industrie sowie wichtigen neuen Ernährungsinformationen führen könnte. Software kann beim Management von gefährlichen Materialien und Abfällen auf der Erde helfen. Automatisierung und Robotik können in

der Automobilmontage, der Unterwasserforschung, bei robotischen Manipulatoren und Visionssystemen Anwendung finden. Die Anforderung nach leistungsstarken, leichten, tragbaren Energiequellen könnte eine tragbare Energiequelle für wissenschaftliche, industrielle und militärische Außenposten an abgelegenen Orten auf der Erde hervorbringen. Fortschritte in der Energieindustrie könnten unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. (Benaroya, 2018 S. 15)

Wie Benaroya auf den Seiten 23 bis 27 beschreibt, gibt es weitere technologische Notwendigkeiten und eine Reihe von Innovationen, die über die bereits erwähnten Fortschritte hinausgehen und potenziell auch auf der Erde Anwendungen finden könnten.

2.4.2 Wissenschaftliche Forschung

Historische Bedeutung der Weltraumforschung

Wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Weltraumforschung und speziell vom Mond sind nicht nur für unser grundlegendes Verständnis des Universums wichtig, sondern haben auch das Potenzial, das Leben auf der Erde in vielerlei Hinsicht zu verbessern.

In der Vergangenheit haben bereits einige wissenschaftliche Erkenntnisse im Weltraum erlangt, die dem Leben auf der Erde geholfen haben. Vieles, was wir über das Klima und den Einfluss von Treibhausgasen wissen, stammt aus weltraumbasierten Beobachtungen. Außerdem hat die Weltraumtechnologie hinter Kommunikations- und Wettersatelliten den Lebensstandard für alle erhöht (Wanjek, 2020 S. 19–20).

Wissenschaftliche Bedeutung der Apollomissionen

Die Apollo-Missionen, die in den Jahren 1969 bis 1972 durchgeführt wurden, haben durch die Rückführung von Mondgestein und Bodenproben wesentliche Beiträge zur wissenschaftlichen Forschung geleistet und unser Verständnis des Mondes und des Sonnensystems nachhaltig erweitert.

Während der insgesamt 12,5 Tage auf der Mondoberfläche legten die zwölf Apollo-Astronauten insgesamt 95,5 km zurück, sie sammelten und brachten 382 kg Gesteins- und Bodenproben von über 2000 verschiedenen Fundorten zur Erde zurück. Außerdem bohrten sie drei geologische Probenkerne in Tiefen von über 2 Metern (plus weitere fünf 2–3 Meter Kerne für die Wärmefluss-Experimente), machten über 6000 Oberflächenbilder und setzten über 2100 kg wissenschaftliche Geräte ein (Crawford, 2012 S. 2).

Das wissenschaftliche Erbe der Apollo-Missionen liegt vor allem in der Untersuchung der 382 kg an Gesteins- und Bodenproben vom Mond. Diese Proben, die weltweit für Studien eingesetzt werden, haben wesentliche Erkenntnisse geliefert. Ein bedeutendes Ergebnis war die Bestimmung der „Kraterrate des Mondes“. Diese Informationen sind wichtig, um das Alter von Oberflächen auf dem gesamten Sonnensystem zu schätzen.

Die Apollo-Proben spielten außerdem eine entscheidende Rolle beim Verständnis der Entstehung des Mondes. Sie legen nahe, dass der Mond aus den Überresten eines großen Zusammenstoßes zwischen der Erde und einem marsgroßen Himmelskörper entstanden ist, was unser Wissen über die Bildung von Planeten im Sonnensystem erweitert hat.

Zusätzlich gaben die Proben wichtige Einblicke in die geologische Geschichte und Entwicklung des Mondes. Sie zeigen Prozesse wie die Bildung des Mondkerns, die Entwicklung von Magmaozeanen und die Entstehung der Mondkruste, die auch für das Verständnis anderer Planeten wichtig sind. Zudem zeigen die Proben, dass die Mondoberfläche eine Art Zeitkapsel für verschiedene Materialien darstellt, die im Laufe der Zeit auf den Mond gelangt sind.

Ein weiterer Beitrag der Apollo-Proben war die Verbesserung der Genauigkeit von Erkundungsmethoden aus der Ferne zur Erforschung des Mondes. Durch den Vergleich der Proben mit den aus dem Orbit gesammelten Daten konnten die Methoden zur Analyse des Mondes verfeinert werden. Die geophysikalischen Experimente der Apollo-Missionen waren ebenfalls wichtig für das Verständnis der Struktur des Mondes (Crawford, 2012 S. 3–9).

Potenzielle Untersuchungsgebiete mit einer Mondbasis

Eine bemannte Mondbasis, wie sie im Rahmen dieser Masterarbeit entwickelt werden soll, kann dabei als Sprungbrett für eine Vielzahl von wissenschaftlichen Unternehmungen dienen, die von der direkten geologischen Erforschung des Mondes über fortgeschrittene astronomische Beobachtungen bis hin zu biologischen und physikalischen Experimenten reichen. Im Folgenden werden die vielfältigen Möglichkeiten untersucht, wie eine Mondbasis die Wissenschaft bereichern kann.

Einzigartige Forschungsbedingungen:

Die geringe Schwerkraft des Mondes (etwa 1/6 der Erdgravitation) ermöglicht Experimente, die auf der Erde nicht durchführbar sind. Das umfasst Studien über Materialverhalten und biologische Prozesse unter reduzierter Gravitation. Außerdem erlaubt die Abwesenheit einer Atmosphäre direkte Beobachtungen von Weltraumphänomenen ohne atmosphärische Interferenzen (siehe Astrophysik und Astronomie). (Wanjek, 2020 S. 173)

Astrophysik und Astronomie:

Die klare und ungestörte Sicht in den Weltraum macht den Mond zu einem guten Ort für astronomische Teleskope. Hier können Astronomen das Universum ohne die störenden Effekte der Erdatmosphäre beobachten – das könnte zu Durchbrüchen bei der Erforschung dunkler Materie, der Untersuchung von fernen Galaxien und der Beobachtung kosmischer Ereignisse führen (Duke, et al., 1988 S. 682–685).

Studium der Mondgeologie:

Direkte geologische Untersuchungen auf dem Mond können Aufschluss über dessen Zusammensetzung und Geschichte geben und damit Hinweise auf die Entstehung des Sonnensystems liefern. Des Weiteren können Studien zu Mondkratern und vulkanischen Formationen dabei helfen, die Geschichte von Asteroideneinschlägen und vulkanischer Aktivität im Sonnensystem besser zu verstehen (Duke, et al., 1988 S. 676–678, 681).

Testfeld für neue Technologien:

Der Mond bietet ein Umfeld, um Lebenserhaltungssysteme, Habitatsmodule und andere Technologien für Langzeitmissionen im All zu testen. Diese Technologien sind entscheidend für zukünftige bemannte Missionen, etwa zum Mars (Benaroya, 2018 S. xi, 20, 308).

Biologische und medizinische Forschung:

Untersuchungen der Auswirkungen der Mondumgebung auf Mikroorganismen, Pflanzen und möglicherweise Tiere könnten neue Erkenntnisse über Lebensprozesse unter extraterrestrischen Bedingungen liefern. Außerdem sind Langzeitstudien über die Auswirkungen reduzierter Gravitation auf den menschlichen Körper wichtig, um die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Astronauten auf langen Weltraummissionen sicherzustellen (Benaroya, 2018 S. 66).

Erforschung von Ressourcen:

Die Erforschung und eventuelle Nutzung von Ressourcen, wie Helium-3 und dem Wasser in den Kratern am Südpol, könnte zukünftige Weltraummissionen nachhaltiger und wirtschaftlich rentabler machen (Benaroya, 2018 S. 14–15).

Basis für weitere Weltraummissionen:

Der Mond könnte als Zwischenstation für Missionen zu weiter entfernten Zielen im Sonnensystem dienen, was logistisch und energetisch effizienter wäre als direkte Missionen von der Erde (Benaroya, 2018 S. 96).

2.4.3 Internationale Zusammenarbeit

Die ISS als Symbol internationaler Zusammenarbeit

Die Entwicklung der Internationalen Raumstation (ISS) spiegelt nicht nur eine technische, sondern auch eine wichtige politische Entwicklung wider und verdeutlicht, wie Raumfahrtprojekte die internationale Zusammenarbeit fördern können. Nach dem Ende des Kalten Krieges traf Präsident Bill Clinton Anfang der 1990er Jahre die Entscheidung, die ISS als ein internationales Projekt zu gestalten. Dieser Schritt diente einerseits der Stärkung der Beziehungen zu Russland, dem früheren Konkurrenten, und andererseits der Reduzierung finanzieller Lasten eines Projekts, das nach zwei Jahrzehnten der Planung und ständig wachsenden Kosten noch immer nicht realisiert war. Zudem markierte

dies eine Abkehr von der bisherigen NASA-Strategie, internationale Kooperationen so zu gestalten, dass ausländische Beiträge lediglich Ergänzungen zum amerikanischen Hauptprojekt waren. Insbesondere nach dem Unglück vom Space Shuttle Columbia im Jahr 2003 erwiesen sich die Beiträge Russlands als unverzichtbar für den Fortbestand der ISS (Eckart, 2006 S. 66).

Internationale Zusammenarbeit im Rahmen von Mondmissionen

Im Kontext des Artemis-Programms, das ausführlich in Kapitel 2.3.1 behandelt wird, verfolgt die NASA weiterhin eine Strategie der internationalen Kooperation. Führende Raumfahrtnationen wie Europa und Kanada tragen wesentlich zu diesem ambitionierten Projekt bei. Diese Kooperationen verdeutlichen die Relevanz globaler Partnerschaften in der Raumfahrt und deren Potenzial, geopolitische Grenzen zu überwinden.

Parallel entwickelt China Pläne für eine internationale Mondforschungsstation, ein Thema, das in Kapitel 2.3.2 erörtert wird. Dieses Vorhaben hat weltweit Interesse geweckt, unter anderem bei Russland und verschiedenen kleineren Raumfahrtnationen.

Außerdem haben sich in den letzten sechs Jahren mehrere neue Weltraumgruppen gebildet. Dazu gehören die Afrikanische Weltraumagentur mit 55 Mitgliedstaaten, die Lateinamerikanische und Karibische Weltraumagentur mit sieben Mitgliedstaaten und die Arabische Weltraumkoordinationsgruppe mit 12 Mitgliedstaaten aus dem Nahen Osten (Ben-Itzhak, 2022).

Das Potenzial internationaler Weltraum-Projekte ist umfassend, besonders die Errichtung einer Mondbasis in internationaler Zusammenarbeit könnte positive Auswirkungen haben. Kooperationen bei der Entwicklung bieten nicht nur technologische und wissenschaftliche Vorteile, sondern dienen auch als Instrumente für diplomatische Annäherung und globale Partnerschaften. Im Folgenden wird auf die potenziellen positiven Effekte eingegangen, die sich aus dem international geprägten Aufbau einer Mondbasis ergeben könnten.

Chancen von internationaler Zusammenarbeit

Brückenbau

Die Rückkehr zum Mond bietet eine Plattform für internationale Zusammenarbeit, die das Potenzial hat, über bestehende irdische Konflikte hinaus Partnerschaften zu bilden. Gemeinsame Ziele in der Raumfahrt können Nationen trotz politischer oder kultureller Differenzen vereinen, indem sie Diplomatie fördern und wissenschaftlichen Austausch als universelle Sprache nutzen. Diese Kooperationen ermöglichen die effiziente Teilung von Ressourcen und Verantwortung und können politische Spannungen reduzieren (New Space Economy, 2023).

Wissenschaftliche und technologische Synergien

Die Kooperation zwischen verschiedenen Ländern bei Raumfahrtprojekten ermöglicht es, unterschiedliche Stärken und Fachkenntnisse einzubringen, was zu effizienteren und innovativeren Lösungen führt. Die Durchführung gemeinsamer Forschungsarbeiten auf einer Mondbasis kann wertvolle wissenschaftliche Erkenntnisse und technologische Fortschritte generieren, von denen alle beteiligten Nationen profitieren (New Space Economy, 2023).

Teilung der Kosten und Risiken

Die Errichtung einer Mondbasis stellt sowohl finanziell als auch in Bezug auf das Risiko eine erhebliche Herausforderung dar. Durch internationale Zusammenarbeit können diese Kosten und Risiken jedoch auf mehrere Beteiligte verteilt werden. Diese Aufteilung mindert die Last für einzelne Teilnehmer und ermöglicht auch Ländern mit begrenzten Raumfahrtbudgets eine Beteiligung an solchen Missionen (New Space Economy, 2023).

Entwicklung globaler Richtlinien

Die wachsende Bedeutung von Aktivitäten auf dem Mond erfordern zunehmend eine sorgfältige Regulierung und Überwachung. Diese Notwendigkeit könnte den Anstoß zur Entwicklung umfassender internationaler Richtlinien und Verträge geben, die ein breites Spektrum von Aspekten abdecken. Die Ausarbeitung dieser Richtlinien würde eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Nationen und Organisationen erfordern und könnte dazu beitragen, globale Standards für die Raumfahrt und deren Aktivitäten im Weltraum zu etablieren (New Space Economy, 2023). Weitere Einzelheiten zu diesem Thema finden sich in Kapitel 2.7.

2.4.4 Inspiration und Bildung

Bildungskrise im Nachkriegsamerika

Die Qualität der Ausbildung in den naturwissenschaftlichen und technischen Fachbereichen in den USA bleibt ein wichtiges Thema für Entscheidungsträger. Nach dem Zweiten Weltkrieg meldeten Fachleute aus den Bereichen Wissenschaft, Technik und Mathematik Bedenken hinsichtlich der Unterrichtsqualität vor dem College sowie über die geringe Zahl von Studierenden, die in diesen Fächern weitermachten. Diese Bildungskrise verschärfte sich mit dem Aufkommen des Raumfahrtzeitalters und dem Start von Sputnik 1957 (Dick, 2015 S. 530–532).

NASA in der Bildungsförderung

Die NASA-Investitionen, die während der Apollo-Ära begannen, zielten darauf ab, den Pool an qualifizierten Arbeitskräften in diesen Sektoren zu stärken und zu erweitern. Diese Maßnahmen führten zu einem spürbaren Anstieg der Zahl amerikanischer Studenten, die fortgeschrittene Abschlüsse in naturwissenschaftlichen und technischen Fachrichtungen anstrebten.

Die NASA trug dazu bei, junge Menschen zu inspirieren und die Bildung in diesen Bereichen zu fördern. Die Agentur investierte in Lehrpläne und Lehrmethoden für Schulen, bot zusätzliche Ausbildung für Hochschullehrer an, initiierte kooperative Bildungs- und Arbeitsprogramme sowie Stipendien und Assistenzprogramme für Universitäten.

Während der Apollo-Missionen stieg die Zahl der US-amerikanischen Studierenden, die fortgeschrittene Abschlüsse in diesen Disziplinen anstrebten, dramatisch an. Als das Apollo-Programm endete und das NASA-Budget gekürzt wurde, sank auch die Zahl der Studierenden in diesen Bereichen, besonders im Hinblick auf Doktorandenprogramme (Dick, 2015 S. 530–532).

Aktuelle Herausforderungen im STEM-Bereich

In der heutigen Zeit berichten einige Quellen von einer Arbeitskräftekrise im Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssektor. US-amerikanische Schüler der Oberstufe liegen in Fächern wie Physik und fortgeschrittener Mathematik in Leistungstests deutlich unter dem internationalen Durchschnitt. Dieser Trend setzt sich auf der Universitätsebene fort, mit einem abwärtsgerichteten Trend in den USA im Vergleich zu anderen Ländern bei der Vergabe von Universitätsabschlüssen in Wissenschaft und Technik pro Kopf. Auf Graduiertenebene bleibt das Problem in den USA bestehen, wobei 25 Prozent der Graduiertenstudenten in den Wissenschaften und 40 Prozent in technischen Disziplinen ausländische Staatsbürger sind (Dick, 2015 S. 530–532).

Debatte um Raumfahrtfinanzierung und Bildung

Die Debatte um die Raumfahrt konzentriert sich oft auf die Frage, ob die dafür vorgesehenen Mittel des Staates nicht besser eingesetzt werden könnten. Natürlich gibt es viele lohnenswerte Zwecke für staatliche Ausgaben, die als Investitionen zum Wohl vieler Menschen über einen langen Zeitraum betrachtet werden können.

Allerdings inspirieren Ausgaben für die Raumfahrt andere, hart zu arbeiten und die Grenzen für Fortschritt zu erweitern. Vierunddreißig Jahre nach Apollo gaben 80 Prozent der Menschen, die in den Bereichen Wissenschaft, Ingenieurwesen und raumfahrtbezogenen Feldern und Geschäften tätig waren in den USA an, dass sie durch die Mondlandung inspiriert und motiviert wurden. Die Rückkehr zum Mond kann als Möglichkeit gesehen werden, die in Rente gehende Generation von Wissenschaftlern und Ingenieuren, die durch Apollo inspiriert wurden, zu ersetzen. Einige behaupten, dass das Geld, das für das Raumfahrtprogramm ausgegeben wird, besser direkt in die Ausbildung von Wissenschaftlern und Ingenieuren investiert werden sollte. Es gebe keine Beweise für eine Korrelation, dass mehr Geld für Bildung automatisch zu einer besseren Bildung führt. Außerdem benötigen Studenten etwas, das ihre Bemühungen inspiriert. Abbildung 3 zeigt den Zusammenhang zwischen dem Apollo-Programm und dem Interesse an fortgeschrittenen Abschlüssen in Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Mathematik (Benaroya, 2018 S. 16).

Abbildung 3: Korrelation zwischen dem NASA-Budget auf Preisniveau von 1999 und der Anzahl der Doktoranden die in den Naturwissenschaften Physik, Ingenieurwissenschaften und Mathematik verliehen wurden. Die Kurve beschriftet Das „NASA-Budget skaliert auf 1999 Dollar“ erreicht etwa 1965 seinen Höhepunkt, auf dem Höhepunkt der Apollo-Finanzierung
Quelle: In Anlehnung an (Benaroya, 2018 S. 17)

2.4.5 Sprungbrett ins Sonnensystem

Die Erforschung und mögliche Besiedlung des Mondes könnte in vielerlei Hinsicht förderlich für die zukünftige Raumfahrt sein, insbesondere hinsichtlich der Gewinnung von Erfahrungen in der extraterrestrischen Besiedlung, der Nutzung von Ressourcen und der Etablierung des Mondes als strategischem Zwischenstopp.

Erfahrung mit extraterrestrischer Besiedlung

Die Errichtung einer dauerhaften menschlichen Präsenz auf dem Mond würde wichtige Erkenntnisse liefern. Der Mond, mit seiner relativen Nähe zur Erde, bietet eine geeignete Umgebung, um lebenserhaltende Systeme und Technologien zu testen und zu entwickeln. Solche Systeme sind für langfristige Raumfahrtmissionen und die Besiedlung anderer Planeten unabdingbar. Die Herausforderungen, wie die Bewältigung geringer Schwerkraft, Strahlungsschutz und die Versorgung mit Lebensnotwendigem, können in der Mondumgebung studiert werden. Zudem ermöglicht eine konstante menschliche Präsenz auf dem Mond fortlaufende wissenschaftliche Forschung, was wiederum die Entwicklung neuer, für den Weltraum geeigneter Technologien vorantreiben würde (Benaroya, 2018 S. xi-xii, 152).

Ressourcengewinnung

Der Mond birgt eine Vielzahl an Ressourcen, darunter Helium-3, das als potenzieller Brennstoff für Fusionsreaktoren dienen könnte, sowie Wasser, das in Lebenserhaltungssystemen und zur Herstellung von Raketentreibstoff Verwendung finden kann. Darüber hinaus könnten auf dem Mond vorhandene seltene Erden und Metalle wie Titan und Aluminium für diverse industrielle Zwecke genutzt werden. Dies könnte den Mond zu einem wirtschaftlichen Knotenpunkt im Weltraum machen (Wanjek, 2020 S. 102, 161).

Strategischer Zwischenstopp

Der Mond bietet sich als Zwischenstopp für Missionen zu weiter entfernten Zielen im Sonnensystem an. Er könnte als Plattform für die Auffüllung von Vorräten, Durchführung von Reparaturen oder als Montageort für Missionsteile dienen. Besonders vorteilhaft ist die geringere Schwerkraft des Mondes im Vergleich zur Erde, was den Energieaufwand für Starts von der Mondoberfläche reduziert und somit Starts zu entfernteren Zielen im Sonnensystem effizienter macht (Wanjek, 2020 S. 97 ff.).

2.4.6 Wirtschaftlicher Fortschritt

Einflüsse der ersten fünf Kapitel auf Wirtschaft

Die Rückkehr zum Mond repräsentiert nicht nur einen bedeutenden Schritt in der Raumfahrt, sondern ist auch von immenser wirtschaftlicher Bedeutung. Während das sechste Unterkapitel „Wirtschaft“ spezifische ökonomische Aspekte betrachtet, ist es wichtig zu verstehen, wie die ersten fünf Unterkapitel – Wissenschaftliche Forschung, Internationale Zusammenarbeit, Sprungbrett ins Sonnensystem, Technologische Entwicklung, sowie Inspiration und Bildung – ebenfalls einen wesentlichen Einfluss auf die Wirtschaft haben.

Die Rückkehr zum Mond und ihre vielfältigen Aspekte beeinflussen die Wirtschaft auf unterschiedliche Weise.

Die wissenschaftliche Forschung auf dem Mond hat nicht nur einen Einfluss auf technologische Innovationen und eröffnet damit auch kommerzielle Chancen. Gleichzeitig stärkt die internationale Zusammenarbeit im Rahmen von Mondmissionen globale Wirtschaftsbeziehungen und fördert den Austausch von Technologien und Fachwissen, was zur globalen Innovationsfähigkeit beiträgt. Der Mond als Sprungbrett für Missionen ins weitere Sonnensystem beschleunigt die Entwicklung neuer Raumfahrtinfrastrukturen und schafft neue Märkte, vor allem in den Bereichen Transport und Kommunikation im Weltraum. Die für Mondmissionen notwendige technologische Entwicklung generiert Innovationen und Spin-off Technologien, die in verschiedene Wirtschaftssektoren einfließen und neue Unternehmen und Arbeitsplätze schaffen. Zudem steigert die Faszination für die Mondforschung das Interesse in STEM-Bereichen, was zu einem besser ausgebildeten Arbeitsmarkt und damit zu wirtschaftlichem Wachstum führt.

Erkenntnisse aus dem Apollo-Programm

Die Raumfahrt, entstanden aus dem Wettbewerb des Kalten Krieges, hat eine Fülle von Technologien hervorgebracht, die bis heute zahlreiche Industriezweige beeinflussen und unsere Wirtschaft antreiben. Darunter befinden sich nicht nur medizinische Wissenschaften und Technologien, auf die wir uns täglich verlassen, sondern auch die Fähigkeit, große Projekte mit enormer Komplexität und logistischen Herausforderungen zu bewältigen (Benaroya, 2018, S. 14).

Es ist kaum möglich, alle technologischen Ableger und deren Einfluss auf die Weltwirtschaft vorherzusagen, die im Zuge einer Mondbasis entstehen würden. Aber die Geschichte des Apollo-Programms, das viele Sektoren der US-Wirtschaft vorangetrieben und neue geschaffen hat, verleiht der Annahme Glaubwürdigkeit, dass viele Fortschritte gemacht würden und in die Erdwirtschaft einfließen werden (Benaroya, 2018, S. 14).

Weltraumtourismus

Weltraumtourismus, einst Science-Fiction, ist mittlerweile Realität. Der erste Nicht-Astronaut, der ins All flog, war ein japanischer Journalist, dessen Arbeitgeber, der Fernsehsender TBS, 1990 12 Millionen Dollar für den Flug zahlte (Hollander, 2023 S. 91-92). Der amerikanische Geschäftsmann Dennis Tito wurde 2001 als erster ziviler Tourist

zur Internationalen Raumstation befördert, eine Reise, die ihn 20 Millionen Dollar kostete. Dieser hohe Preis bedeutete, dass Weltraumreisen für die meisten Menschen ein unerreichbarer Traum blieben und heute immer noch sind. Das Interesse an Weltraumtourismus beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Reichen, wobei 38% der Luxusreisenden Interesse an einem Weltraumflug äußerten. Derzeit konkurrieren vor allem Virgin Galactic und Blue Origin im Bereich der suborbitalen Raumfahrt.

Weitere Schlüsselakteure, darunter SpaceX, arbeiten daran, Weltraumreisen breiter zugänglich zu machen. Dies könnte bald auch Orbitalflüge umfassen, die längere Aufenthalte im Weltraum ermöglichen. (Evona, 2023).

Ein Projekt in diesem Zusammenhang ist das dearMoon-Projekt, initiiert und finanziert vom japanischen Milliardär Yusaku Maezawa. Es plant einen privaten Raumflug um den Mond mit einem SpaceX Starship, ursprünglich für 2023 geplant. (DearMoon, 2023).

Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass der Mondtourismus ein zukünftiges Geschäftsfeld sein könnte. Eine Mondbasis könnte Tourismus anziehen, indem sie Besuchern die seltene Gelegenheit bietet, den Mond aus erster Hand zu erleben und ein tiefes Verständnis für den Weltraum und die Astronomie zu gewinnen, in einer Umgebung, die sich grundlegend von der Erde unterscheidet und einen Blick auf die Erde zu werfen.

Debatte um Einsatz von Finanzmitteln

Die Diskussion um die Raumfahrt konzentriert sich oft auf die potenziell bessere Verwendung der Gelder für Weltraumunternehmungen, die von der Regierung ausgegeben werden. David Livingston, Moderator einer beliebten Weltraumshow, hebt hervor, dass das Geld für Raumfahrt auf der Erde ausgegeben wird und in die produktivsten Sektoren der Wirtschaft fließt, einschließlich Fertigung, Forschung und Entwicklung, Gehälter, Sozialleistungen und mehr. Dieses Geld verteilt sich in der Wirtschaft genauso wie Geld, das für medizinische Forschung oder Hausbau ausgegeben wird (Benaroya, 2018, S. 16).

Eine frühe Studie untersuchte die Auswirkungen des US-Weltraumprogramms auf die Wirtschaft und stellte fest, dass die Ausgaben der NASA für Raumfahrtprogramme weitreichende wirtschaftliche Auswirkungen in den USA hatten, die über die ursprünglichen Investitionen hinausgingen. Obwohl die Anfangsausgaben der NASA nur auf einige Staaten beschränkt waren, verteilten sich die Vorteile auf das ganze Land (Benaroya, 2018, S. 17–18).

2.5 Herausforderungen des Mondes

Dieses Kapitel befasst sich mit einer Vielzahl von Herausforderungen, die sich bei der Erforschung und Nutzung des Mondes ergeben, speziell im Kontext des Errichtens einer Mondbasis. Es wird erläutert, wie diese Herausforderungen sich konkret auf den Aufbau der Basis auswirken und am Ende jedes Abschnitts wird reflektiert, welche Rolle die gewonnenen Erkenntnisse für die Masterarbeit und die allgemeine Projektentwicklung spielen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass die Herausforderungen eng miteinander verknüpft sind, wie beispielsweise die Logistik aus Kapitel 2.5.8 und die Ernährungsaspekte aus Kapitel 2.5.11, welche beide die in situ Ressourcennutzung aus Kapitel 2.5.12 als wichtiges Element betonen.

2.5.1 Gravitation

Was ist Gravitation?

Gravitation gehört zu den grundlegenden Kräften der Natur. Laut einer Beschreibung der NASA ist Gravitation die Kraft, durch die ein Planet oder ein anderes Objekt Körper zu seinem Zentrum hinzieht. Diese Kraft hält alle Planeten in ihrer Bahn um die Sonne. Eine weitere Beschreibung sieht Gravitation als die Kraft, die einen Körper zum Zentrum der Erde oder zu einem anderen physischen Körper mit Masse hin anzieht. Objekte mit größerer Masse üben eine

stärkere Gravitationsanziehung aus, und diese Kraft nimmt mit der Entfernung vom Massenzentrum ab (McFadden, 2022). Die Gravitation auf der Erde beträgt etwa 9,81 Meter pro Sekunde zum Quadrat (m/s^2). Auf dem Mond hingegen ist die Gravitationskraft wesentlich geringer, etwa $1,62 m/s^2$. Das bedeutet, die Gravitation auf dem Mond beträgt nur etwa 16,5%, bzw. knapp 1/6 der Gravitation auf der Erde. Das bedeutet auch, dass ein Objekt auf dem Mond nur etwa 16,5% seines Erdgewichts aufweist. Ein Gegenstand, der auf der Erde 100 kg wiegt, würde also auf dem Mond lediglich rund 16,5 kg wiegen.

Gravitation der Erde

Auf unserem Planeten herrscht eine Gravitationskraft, die für den Menschen ideal ist \uparrow über Jahrmillionen hinweg hat sich Organismen evolutionär an diese Bedingungen angeglichen und optimiert (McFadden, 2022). Die Beobachtungen von der Internationalen Raumstation (ISS) zeigen, dass Zustände von Schwerelosigkeit, charakterisiert durch 0G, beträchtliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben. Das beinhaltet Knochenkalziumverlust, Muskelatrophie sowie Verschlechterungen der Sehfähigkeit durch Deformierung der Augenstruktur. Trotz intensiver Muskelübungen würde es Astronauten nach mehrmonatigen Aufenthalten im Weltraum weiterhin schwerfallen, zu gehen oder auch nur eine Tasse zu halten, sobald sie zur Erde zurückkehren. Diese Befunde führen zu der Überlegung, ob die geringere Gravitationskraft auf dem Mond, die nur etwa ein Sechstel der auf der Erde entspricht, genügend ist, um die menschliche Gesundheit aufrechtzuerhalten (Wanjek, 2020 S. 18, 68-69).

Gesundheitlicher Einfluss von Gravitation

Wie durch die folgende Grafik deutlich wird, erstreckt sich die Untersuchung des Einflusses der Schwerkraft auf die Gesundheit von 0G (dem Niveau auf der Internationalen Raumstation) bis 1G (dem Niveau auf der Erde). Bekannt ist, dass 0G gesundheitlich sehr nachteilig und 1G vorteilhaft ist. Die zentrale Fragestellung ist die Art der Verbindung zwischen diesen beiden Datenpunkten.

- Es könnte eine lineare Beziehung bestehen, repräsentiert durch eine durchgehende Linie.
- Alternativ könnte eine konkave Kurve die Punkte verbinden. Es ist denkbar, dass bereits eine geringe Gravitationskraft, wie 0,2G, ausreicht.
- Oder es könnte eine konvexe Kurve vorliegen, bei der selbst 0,9G nicht genug für eine angemessene Gesundheit sind.
- Es besteht sogar die Möglichkeit, dass 0,5G, insbesondere für ältere Menschen, besser ist, was durch eine gepunktete Linie angezeigt würde.

Betrachtet man Himmelskörper wie den Mond mit etwa 0,16G oder den Mars mit rund 0,38G, stellt sich die Frage, ob menschliches Leben dort möglich ist. Diese Zusammenhänge sind bisher unerforscht und offen für wissenschaftliche Untersuchungen (Wanjek, 2020 S. 71).

Abbildung 4: Möglicher Einfluss von Schwerkraft auf die Gesundheit des Menschen
Quelle: in Anlehnung an (Wanjek, 2020 S. 73)

Einfluss der Mondgravitation bezüglich einer Mondbasis?

Aufenthaltsdauer

Basierend auf den Erfahrungen der Internationalen Raumstation ist davon auszugehen, dass es für Menschen aufgrund der geringen Mondgravitation wahrscheinlich nicht möglich ist, über einen längeren Zeitraum auf dem Mond zu leben, denn gibt keine Behandlungen oder Vorsorgen, die negativen Auswirkungen der geringen Gravitation vollständig kompensieren (Wanjek, 2020 S. 191).

Konstruktion

Außerdem ist bekannt, dass die reduzierte Schwerkraft auf dem Mond Auswirkungen auf Konstruktionen hat. Strukturen müssen nicht so robust sein, um ihr eigenes Gewicht zu tragen. Außerdem kann bei gleicher Konstruktion ein Vielfaches der Masse aufgenommen werden, was besonders bei dem Umgang mit dem Strahlungsschutz (siehe 2.5.2) von Wichtigkeit ist (Wanjek, 2020 S. 164). Das könnte insgesamt für anderen Designstandards und Materialverwendungen im Vergleich zur Erde führen.

Bauverfahren

Die geringere Gravitation auf dem Mond erleichtert das Heben und Bewegen schwerer Materialien und erfordert leichtere Baustrukturen, führt jedoch auch zu Herausforderungen bei Präzisionsarbeiten und Bewegungen. Bauverfahren müssen daher neu überdacht und angepasst werden, um den Bedingungen der Mondumgebung gerecht zu werden.

2.5.2 Strahlung

Übersicht

Auf der Erde schützt uns eine dichte Atmosphäre und ein starkes Magnetfeld vor schädlicher Strahlung aus dem All. Im Gegensatz dazu bietet der Mond ohne diese beiden schützenden Elemente eine herausfordernde Umgebung für die Entwicklung von Strukturen, die gegen verschiedene Arten von Strahlung aus der Sonne und dem tiefen Weltraum abschirmen sollen. Zu diesen Strahlungsarten gehören hochenergetische galaktische kosmische Strahlen (GCR), bestehend aus schweren Kernen, Protonen und Alpha-Teilchen, sowie die Produkte von Sonneneruptionen, bekannt als solare Partikelereignisse (SPE), welche einen Fluss von hochenergetischen Protonen mit sich bringen. Diese Strahlungsformen stellen ernsthafte Risiken für die Lebensfähigkeit von Menschen und Pflanzen dar und können zudem Materialien und Elektronik beeinträchtigen (Benaroya, 2018 S. 60).

Strahlung der Sonne

Die Sonne ist eine lebenspendende Kraft, deren Energie fast das gesamte elektromagnetische Spektrum abdeckt Γ von langwelliger, energiearmer Mikrowellen- und Radiowellenstrahlung bis hin zu Infrarotstrahlung, die die Hälfte der Erdwärme liefert, über sichtbares Licht bis hin zu kurzwelligen, energiereichen ultravioletten (UV) und Röntgenstrahlen. Während viele Formen der Sonnenstrahlung harmlos oder gar lebensfördernd sind, gibt es auch solche, die gefährlich sein können. Besonders UV- und Röntgenstrahlen können schädliche Auswirkungen auf Lebewesen haben, indem sie Zellen und genetisches Material schädigen und das Risiko für Hautkrebs und andere Krankheiten erhöhen (Wanjek, 2020 S. 78).

Die Sonne emittiert nicht nur Licht, sondern auch Teilchen wie Protonen, Elektronen und Neutrino. Diese können insbesondere während Sonnenwinden und sogenannten koronalen Massenauswürfe (CMEs) zu erhöhten Strahlungsdosen führen. Diese Phänomene, verursacht durch Umstrukturierungen im magnetischen Feld der Sonne, können enorme Energiemengen freisetzen und die Strahlungsbilanz im Weltraum dramatisch verändern. Für Astronauten auf Missionen im Weltraum oder auf dem Mond stellt dies eine potenziell tödliche Bedrohung dar, da sie ohne den Schutz der Erdatmosphäre und des Magnetfelds der vollen Wucht der solaren Strahlung ausgesetzt sind (Wanjek, 2020 S. 80–81).

Der sehr bekannte Sonnensturm von August 1972, der zwischen zwei Apollo-Missionen stattfand, ist ein Beispiel für die potenzielle Gefahr solcher Ereignisse. Astronauten, die sich während dieses Sturms auf dem Mond befunden hätten, wären einer Strahlendosis ausgesetzt gewesen, die schwere gesundheitliche Schäden verursacht hätte oder gar tödlich gewesen wäre. Die Erforschung und Vorhersage solcher Ereignisse ist daher von entscheidender Bedeutung, um zukünftige Missionen sicher zu gestalten und die Astronauten vor den unberechenbaren Launen unseres nächsten Sterns zu schützen (Wanjek, 2020 S. 83–84).

Kosmische Strahlung

Galaktische kosmische Strahlung (GCR), stellt eine ständige Strahlenbelastung dar, die aus den Tiefen des Weltraums kommt. Sie besteht hauptsächlich aus Protonen und schwereren Atomkernen, die nahezu mit Lichtgeschwindigkeit durch das Universum fliegen, angetrieben von Explosionen ferner Sterne. Im Gegensatz zur Sonnenstrahlung, die in intensiven Schüben auftreten kann, ist kosmische Strahlung eine stetige Präsenz aus jeder Richtung und zu jeder Zeit. Auf der Erde schützt dicke Atmosphäre weitgehend vor dieser Strahlung, da sie auf ihrem Weg zur Oberfläche absorbiert wird. Im Weltraum jedoch, ohne den schützenden Mantel der Erdatmosphäre, sind Astronauten dieser Strahlung direkt ausgesetzt.

Kosmische Strahlung ist aufgrund ihrer hohen Energie und Geschwindigkeit, sowie der Masse einiger ihrer Bestandteile wie Eisenkerne, schwieriger zu blockieren als die solare Strahlung (Wanjek, 2020).

Wie man sich auf dem Mond schützt

Die Erkundung des Weltraums, besonders des Mondes, erfordert die Entwicklung effektiver Schutzstrategien gegen ständige Strahlenbelastungen, da dort weder eine schützende Atmosphäre noch ein Magnetfeld existieren. Ein kurzer Aufenthalt auf dem Mond würde bereits die doppelte Menge der natürlichen Hintergrundstrahlung eines Jahres auf der Erde bedeuten (Wanjek, 2020). Doch wie schützt man sich effektiv auf dem Mond, insbesondere bei längeren Aufenthalten wie in einer Mondbasis?

Abbildung 5: Magnetosphäre und Atmosphäre der Erde; Quelle: eigene Darstellung

Es gibt mehrere Ansätze, die derzeit erforscht werden. Künstliche Magnetfelder sind eine Möglichkeit, aber deren Entwicklung ist komplex und wird voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wasser bietet einen vergleichsweise guten Strahlenschutz, ist aber in großen Mengen, besonders im Weltraum, zu handhaben. Natürliche Höhlen, die durch Lava auf dem Mond entstanden sind, könnten ebenfalls Schutz bieten (Wanjek, 2020).

Ein besonders vielversprechender Ansatz ist die Nutzung von Mondregolith, also Mondstaub, als Schutzschicht von baulichen Strukturen auf dem Mond. Dieser ist in großen Mengen verfügbar und kann als effektiver Schild gegen Strahlung dienen. Doch wie dick muss dieser Schutz sein? Die Festlegung der optimalen Dicke einer Regolithschicht ist eine komplexe Aufgabe. Es gibt 30-Tage-Grenzen, Jahresgrenzen und Karrieregrenzen für Strahlenexposition, und manchmal sind die kürzeren Dauerlimits die kritischen. Außerdem bedeuten zusätzliche Abschirmungen mehr Masse, mehr Bauzeit und mehr Starts für Versorgung und Ausrüstung erfordern (Benaroya, 2018).

Laut Benaroya (2018) werden Partikel von solaren Ereignissen etwa 50–100 cm Regolith durchdringen, bevor sie signifikant abgeschwächt werden. Etwa 10 cm Regolith stoppen schwere GCR-Teilchen, während alle anderen GCR-Partikel durch 1000 g/cm² Material gestoppt werden, was der durchschnittlichen Erdatmosphäre und 5 m Mondregolith entspricht (Benaroya, 2018).

Um eine Mondbasis vor Strahlung zu schützen und Strahlenkrankheiten bei der Besatzung zu verhindern, wird angenommen, dass eine Schicht von 1–2 Metern Mondstaub (Regolith) eine effektive Abschirmung darstellt. Gegen die übliche Strahlung auf dem Mond reicht eine 2–3 Meter dicke Regolithschicht aus. Allerdings, um sich gegen die außergewöhnlich starke Strahlung, die bei seltenen, aber intensiven Sonneneruptionen auftritt, zu schützen, sind Schutzräume notwendig, die eine Abschirmung von mehr als 700 g/cm² bieten (Benaroya, 2018).

Das legt ein strukturelles Design nahe, in dem ein ‚normal abgeschirmter‘ Lebensraum die Bewohner vor den üblichen oder durchschnittlichen Strahlungsbedrohungen schützt und strategisch platzierte Schutzräume die Insassen vor den schwersten Eruptionen schützen (Benaroya, 2018).

2.5.3 Mikrometeoriten

Was sind Mikrometeoriten?

Asteroiden sind vergleichsweise kleine, felsige Objekte, die hauptsächlich im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter kreisen. Wenn ein Asteroid auch Eis enthält, das in der Sonne schmilzt, wird er zu einem Kometen. Kleine Partikel, die kleiner als ein Meter sind, heißen Meteoroiden. Trifft ein Meteoroid auf die Erdatmosphäre und leuchtet beim Verglühen auf, nennen wir das Erscheinungsbild einen Meteor. Übersteht ein Teil des Meteors den Flug durch die Atmosphäre und erreicht die Erdoberfläche, wird er als Meteorit bezeichnet. Partikel, die noch kleiner sind, unter 0,05 mm im Durchmesser, werden als Mikrometeoroiden bezeichnet. (Benaroya, 2018 S. 275).

Gefahr auf dem Mond

Mikrometeoroiden stellen im Weltraum und auf der Mondoberfläche aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit und des Fehlens einer atmosphärischen Abschirmung eine ernsthafte Bedrohung dar. Diese Geschwindigkeiten betragen etwa 10 km/s. Auf der Erde verglühen diese staubgroßen Partikel in der Atmosphäre. Größere Gesteinsbrocken, die den Boden erreichen,

können großen Schaden anrichten, kommen jedoch selten vor (Benaroya, 2018 S. 276).

In einer Studie wurde herausgefunden, dass zum Abfangen eines relativ großen Meteoroiden Γ mit 7 cm Durchmesser, 89,75 g Masse und einer Dichte von $0,5 \text{ g/cm}^3$, der sich mit 20 km/s bewegt Γ ein Aluminiumschild von 34 cm Dicke erforderlich ist. Alternativ könnte ein 45,9 cm dickes Regolithschild diesen Zweck erfüllen. Mikrometeoroiden sind wesentlich kleiner und dementsprechend einfacher gestoppt werden können. Diese größeren Dimensionen dienen lediglich als Illustration für die Herausforderungen und Lösungsansätze im Umgang mit höherenergetischen Objekten im Weltraum (Benaroya, 2018 S. 281).

Die meisten Meteoriteneinschläge werden von Mikrometeoroiden verursacht. Obwohl diese nicht direkt die Wände einer Struktur bedrohen, sind lebenswichtige Kommunikationseinrichtungen, externe Sensoren, Solarstromgeneratoren, thermische Radiatoren usw. anfälliger für kleine Einschläge (Benaroya, 2018 S. 282). Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass ein einzelner Meteoroid eine Struktur komplett zerstört, sind kleinere und häufigere Einschläge wahrscheinlicher. Diese können über die Zeit zu einer Ansammlung von Schäden führen und somit Sicherheitsrisiken darstellen (Benaroya, 2018 S. 280).

Umgang mit baulichen Strukturen auf dem Mond

In der Planung von Strukturen liegt der Fokus auf der Häufigkeit, geografischen Verteilung, Größe und Geschwindigkeit von Meteoriteneinschlägen. Die verfügbaren Daten dazu sind noch begrenzt, verbessern sich jedoch zunehmend. Einschläge können entweder direkt auf Gebäude erfolgen oder in deren Nähe. Diese Erkenntnisse sind entscheidend für die Festlegung der notwendigen Menge an Schutzmaterialien wie Regolith, um Schäden zu minimieren. Allerdings müssen auch die Grenzen solcher Schutzmaßnahmen bekannt sein; es ist nicht möglich, Oberflächenstrukturen gegen alle Gefahren abzusichern (Benaroya, 2018 S. 277).

Es ist jedoch vorteilhaft, dass der Strahlenschutz ebenfalls mit Regolith erreicht werden kann, und Allgemeinen umfassender ausgelegt werden muss als der Schutz vor Mikrometeoriten.

2.5.4 Regolith

Was ist Regolith?

Mondstaub, auch als lunarer Regolith bekannt, ist das feine Material, das die Oberfläche des Mondes bedeckt. Es handelt sich um eine feinkörnige Substanz, die im Wesentlichen aus Staub und Gesteinsbruchstücken besteht. Im Gegensatz zu irdischem Boden, der organische Materialien und eine Vielzahl von Lebewesen enthält, besteht lunarer Regolith hauptsächlich aus anorganischen Mineralien und Glaspartikeln. Er ist das Ergebnis von physikalischen Prozessen wie der Zerstörung durch Mikrometeoriten und der Einwirkung von Sonnenwind, was ihm besondere Eigenschaften verleiht (Wikipedia, 2023f).

Warum ist Mondstaub ein Problem?

Bei den Apollo-Missionen beeinträchtigte der Staub die Sicht während der Landungen, beschädigte Maschinen und führte zu Gesundheitsproblemen bei den Astronauten. Der Staub drang in Raumanzüge ein, erschwerte die Wartung und Reparatur und führte zu einer allmählichen Verschlechterung der Ausrüstung (Wagner, 2006). In der Praxis ist der Mondstaub ein ernsthaftes Problem für Menschen und technische Geräte. Die Staubpartikel können durch ihre elektrische Ladung in der Luft schweben und sich an Oberflächen festsetzen. Der Staub ist nicht nur scharf und kann Ausrüstung und Anzüge beschädigen, sondern ist auch gesundheitsschädlich, wenn er eingeatmet wird. Das stellt eine große Herausforderung für den Betrieb von Baumaschinen, Raumanzügen, Luftschleusen und allem dar, was auf dem Mond dem Staub ausgesetzt ist (Benaroya, 2018 S. 71).

Wie löst man das Problem?

Wie bei vielen Herausforderungen, die der Mond mit sich bringt, wird noch an Lösungen gearbeitet; eine vollständig entwickelte Lösung existiert bisher nicht. NASA und Universitätsstudenten haben verschiedene Ansätze untersucht, um Mondstaub zu bekämpfen, darunter geladene Bürsten, die elektrische Ladung nutzen, um den Staub abzuwehren. Eine besonders aussichtsreiche Methode ist die Verwendung von Kohlenstoffnanoröhren in der äußeren Schicht von Raumanzügen. Diese Nanoröhren sind biegsam, elektrisch leitend und widerstandsfähig. Man könnte sie in ein System einbauen, das elektrostatische Felder erzeugt, um den Staub aktiv zu entfernen. (Real-Engineering, 2022).

Bedeutung für die Masterarbeit

Folglich stellt der Mondstaub auch für die Errichtung von Habitaten auf dem Mond eine Herausforderung dar. Die Bewältigung dieser Problematik ist für den erfolgreichen Aufbau einer Mondbasis notwendig, jedoch wird erwartet, dass bis zum Jahr 2045, dem Zeitpunkt, auf den sich diese Masterarbeit bezieht, ausreichende Lösungen gefunden sein werden. Der Schutz vor Mondstaub erfordert technische Lösungen, die jedoch über den Schwerpunkt dieser Arbeit hinausgehen, da sie sich vorrangig mit dem architektonischen Design und der Konstruktion der Basis befasst.

2.5.5 Temperaturschwankungen

Temperaturschwankungen auf dem Mond

Auf dem Mond variieren die Temperaturen stark, mit Messungen, die zwischen $-178,5^{\circ}\text{C}$ und $+116,5^{\circ}\text{C}$ liegen. Diese Schwankungen sind auf zwei Hauptfaktoren zurückzuführen. Erstens besitzt der Mond keine Atmosphäre, die auf der Erde dazu dient, Wärme zu speichern und die Temperaturdifferenzen zwischen Tag und Nacht zu mildern. Der zweite Faktor ist die langsame Rotation des Mondes. Ein Mondtag dauert ungefähr 29,5 Erdtage. Das bedeutet, dass jede Seite des Mondes für etwa zwei Wochen der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, gefolgt von zwei Wochen der Dunkelheit. Diese langen Perioden kontinuierlicher Belichtung oder Abschirmung von der Sonne tragen zu den großen Temperaturunterschieden bei, die auf der Mondoberfläche beobachtet werden (Benaroya, 2018 S. 42).

Wärmeübertragung auf dem Mond

Es gibt drei Arten der Wärmeübertragung, wovon auf dem Mond nur eine wirklich wirksam ist. Die konvektive Wärmeübertragung, bei der Wärme durch ein Mittel wie Luft oder Wasser bewegt wird, funktioniert auf dem Mond nicht, da keine Atmosphäre vorhanden ist. Die konduktive Wärmeübertragung, die auftritt, wenn Wärme durch direkten Kontakt von einem Objekt zum anderen übergeht, ist auf der Mondoberfläche nur begrenzt möglich (Benaroya, 2018 S. 208–209).

Der radiative Wärmetransfer, der durch elektromagnetische Strahlung funktioniert, ist die Hauptmethode auf dem Mond, um Wärme aufzunehmen und abzugeben. Dabei absorbieren Objekte Wärme von der Sonne und geben diese später als thermische Strahlung wieder ab. Diese Art der Wärmeübertragung ist zwar entscheidend, aber sie ist auch deutlich langsamer als konvektive oder konduktive Wärmeübertragung (Benaroya, 2018 S. 208–209).

Herausforderungen im Zusammenhang mit Temperaturschwankungen

Die hohen Temperaturschwankungen auf dem Mond können verschiedenste Komponenten stark beanspruchen, da sich Materialien bei Wärme ausdehnen und bei Kälte zusammenziehen. Wenn also eine Struktur den extremen Mondtemperaturen direkt ausgesetzt ist, muss sie aus sehr flexiblen Materialien gebaut werden. Zudem muss man besonders darauf achten, welche Materialien man kombiniert, da sich nicht alle gleich stark ausdehnen oder zusammenziehen. Das ständige Wechseln zwischen heiß und kalt kann die Materialien mit der Zeit auch ermüden und schwächen. Selbst Komponenten bzw. Gebäude, die eigentlich geschützt sind, können davon betroffen sein. Und da alles während des Baus noch ungeschützt ist, muss man schon beim Entwerfen der Strukturen darauf achten, dass sie diese anfängliche Belastung aushalten können (Benaroya, 2018 S. 42).

Die extremen Temperaturen und die Wärmeübertragung durch Strahlung spielen außerdem eine wichtige Rolle für die Systeme, die Temperatur und Feuchtigkeit in bewohnbaren Räumen regeln und für das Funktionieren der Ausrüstung sorgen. Ein Lebensraum auf dem Mond fungiert als kontrolliertes ökologisches Lebenserhaltungssystem (CELSS), das eine Regulierung von Lufttemperatur und Feuchtigkeit benötigt. Besonders während des Mondtages, wenn die

Temperaturen am höchsten sind, wird das Abführen der Wärme aus dem Lebensraum herausfordernd (Benaroya, 2018 S. 208). Denn Wärme abzugeben ist schwieriger als sie zu erzeugen, es ist ja nicht möglich, einfach ein Fenster zu öffnen und die warme Luft hinauszulassen.

Habitatschutz durch Regolith

In einer Studie über die Verwendung von Mondstaub als Abschirmung für Mondoberflächenstrukturen wird darauf hingewiesen, dass unter einigen Zentimetern Regolith die Temperatur relativ konstant zwischen -35°C und -20°C liegt (Benaroya, 2018 S. 42). Diese deutliche Reduzierung der Temperaturschwankungen ist auf die geringe Wärmeleitfähigkeit des Regoliths zurückzuführen (Benaroya, 2018 S. 46–47). Unterhalb von 100 cm sind Temperaturschwankungen praktisch nicht mehr feststellbar. Aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit des Mondstaubs könnte bei seiner Verwendung als Abschirmmaterial für Oberflächenstrukturen nur eine Tiefe von etwa 50–100 cm ausreichen. Dabei muss der gesammelte Mondstaub auf dieselbe Dichte wie der ursprüngliche unberührte Regolith gebracht werden muss (Benaroya, 2018 S. 149).

Bedeutung für die Masterarbeit

Ähnlich wie bei Mikrometeoriten ist ein Schutz mit Regolith gegen Temperaturschwankungen in einer kleineren Dimension notwendig, als es beim Strahlenschutz der Fall ist. Zudem können Lebenserhaltungssysteme dabei helfen, die Temperaturen zu regulieren. Daher spielen sie für den architektonischen Entwurf in der Masterarbeit eine begrenzte Rolle. Der Umgang mit Temperaturen ist vor allem für externe Komponenten als auch für die Entwicklung von Lebenserhaltungssystemen von Bedeutung. Für die Masterarbeit ist folglich hauptsächlich die Bewältigung von Temperaturschwankungen im Zusammenhang mit dem Bauprozess von Relevanz.

2.5.6 Belichtung

Überblick

Ein Mondtag dauert etwa 29,5 Erdtage. Das bedeutet, dass etwa 15 Tage lang ununterbrochenes Sonnenlicht herrscht, gefolgt von 15 Tagen kontinuierlicher Dunkelheit. Diese langen Perioden führen neben den Herausforderungen der starken Temperaturschwankungen, die im vorausgegangenen Kapitel behandelt wurden zu Herausforderungen bei der Energieversorgung und biologischen Rhythmen. Die Verhältnisse an den Mondpolen unterscheiden sich jedoch erneut und bringen zusätzliche Herausforderungen, aber auch Vorteile mit sich.

Außerdem hat der Mond im Gegensatz zur Erde keine signifikante Atmosphäre, was bedeutet, dass es keine Luft und keine Partikel gibt, die das Sonnenlicht reflektieren und streuen können. Das führt zu einem sehr harten und stärkeren Licht als auf der Erde mit scharfen Schatten, was die visuelle Wahrnehmung erheblich beeinflusst (Minafra, 2017).

Energieversorgung

Es existieren mehrere mögliche Ansätze zur Energiegewinnung auf dem Mond, darunter die Verwendung von Kernreaktoren, aber besonders attraktiv erscheint die Nutzung von Solarenergie, vor allem in Regionen, die lange Zeiten kontinuierlichen Sonnenlichts erfahren (Boness, 2012). Die zweiwöchige Dunkelphase bedeutet, dass keine Solarenergie gesammelt werden kann. Es gibt derzeit keine praktikable Methode, genug Solarenergie in den zwei Wochen Sonnenlicht zu sammeln und zu speichern, um die anschließenden zwei Wochen der Dunkelheit zu überbrücken (Wanjek, 2020 S. 179).

Biologischer Rhythmus

Der menschliche Körper folgt einem ungefähr 24-stündigen Zyklus, bekannt als der zirkadiane Rhythmus, der viele physiologische Prozesse wie Schlaf, Hormonproduktion, Körpertemperatur und Stoffwechsel reguliert. Der lange Tag-Nacht-Zyklus auf dem Mond würde diesen Rhythmus erheblich stören. Lange Perioden der Dunkelheit könnten psychologische Effekte wie Depressionen hervorrufen, während lange Perioden des Lichts Schlaflosigkeit auslösen könnte. Die Qualität und Dauer des Schlafes sind entscheidend für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Auch die Produktion verschiedener Hormone, einschließlich Melatonin, das für die Regulierung des Schlaf-Wach-Zyklus wichtig ist, folgt dem zirkadianen Rhythmus. Die Störung des kann zirkadianen Rhythmus auch das Immunsystem beeinträchtigen (Wikipedia, 2023f).

Im Umgang mit diesen Problemen, könnten zukünftige Mondbasen künstliche Beleuchtungssysteme einsetzen, die den 24-stündigen Zyklus der Erde nachahmen, um die zirkadianen Rhythmen der Bewohner zu normalisieren. Zusätzlich könnten Maßnahmen wie regelmäßige Schlafenszeiten, kontrollierte Lichtexposition und möglicherweise die Verwendung von Medikamenten helfen, die Anpassung an den ungewöhnlichen Tag-Nacht-Zyklus des Mondes zu erleichtern und die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewohner zu fördern.

Belichtung auf dem Südpol

Die Bewältigung von Herausforderungen in der Energiegewinnung und -speicherung, insbesondere im Bereich der Solarenergie sowie der Anpassung der Lichtverhältnisse für das menschliche Wohlergehen, könnte teilweise durch die Ausnutzung und Kontrolle der ständigen Sonneneinstrahlung in den Polarregionen ermöglicht werden.

Wie die Darstellung veranschaulicht, trifft die Sonne in einem flachen Winkel auf die Pole, und die Neigung der Rotationsachse des Mondes zu seiner Umlaufbahn um die Sonne beträgt lediglich 1,5 Grad. Bestimmte erhöhte Polarregionen empfangen 85 bis 100 Prozent der Zeit direktes Sonnenlicht. Durch strategisch positionierte Solarkollektoren am Kraterrand könnten diese Regionen eine stetige Stromversorgung sicherstellen (Wanjek, 2020 S. 180). Zudem kann die Regulierung der Sonneneinstrahlung in Mondhabitaten einen positiven Beitrag zum Wohlbefinden der Bewohner leisten. Außerdem existieren in den Polregionen Krater, die niemals Sonnenlicht sehen und vermutlich Wassereis enthalten, was für den Betrieb von Lebenserhaltungssystemen und als Raketentreibstoff genutzt werden kann. Das wird in der Standortanalyse im Kapitel 2.8 näher ausgeführt werden.

Bedeutung für die Masterarbeit

Somit spielt die Belichtung eine entscheidende Rolle bei der Wahl des Standorts, wie auch Kapitel 2.8 deutlich macht. Sie beeinflusst zudem den architektonischen Entwurf maßgeblich, um eine angenehme Beleuchtung zu gewährleisten, die dem menschlichen Wohlergehen dient. Darüber hinaus ist die Energieversorgung ein Baustein dieser Masterarbeit, wobei untersucht wird, wie sie in Verbindung mit architektonischen und städtebaulichen Entscheidungen optimal genutzt werden kann.

Abbildung 6: Belichtungs-Bedingungen in Polarregionen des Mondes; Quelle: in Anlehnung an (Eckart, 2006 S. 217)

2.5.7 Kommunikation

Apollo 8

Im Verlauf der Apollo 8 Mission, der ersten bemannten Umrundung des Mondes, spielte die Kommunikation eine entscheidende Rolle. Am 24. Dezember 1968 trat ein vorhersehbarer, aber spannungsgeladener Moment ein, als die Kommunikation zwischen der Bodenkontrolle in Houston und den Astronauten unterbrochen wurde, während sie hinter den Mond flogen. Der Mond selbst blockierte die direkte Übertragung von Funksignalen von der Raumkapsel zur Erde, was zu einem 34-minütigen Kommunikationsausfall führte, während die Crew eine wichtige Motorzündung zur Einführung in die Mondumlaufbahn durchführte. Diese Unterbrechung führte zu großer Anspannung, da sie potenziell schwerwiegende Konsequenzen hätte haben können, einschließlich des Verlustes von Kapsel und Crew (Eckart, 2006 S. 413-416). Obwohl alles nach Plan verlief, hebt dieser Vorfall die Wichtigkeit von Kommunikationssystemen im Weltraum hervor und verdeutlicht, wie entscheidend sie für das Gelingen und die Sicherheit von Raumfahrtunternehmungen sind.

Herausforderungen

Die Kommunikation im Zusammenhang mit dem Mond stellt verschiedene Herausforderungen dar. Ein kritischer Punkt ist, dass die entfernte Seite des Mondes Funksignale zur Erde blockiert. Das bedeutet, dass Kommunikation von dieser Seite des Mondes aus nicht direkt zur Erde gesendet werden kann, während die nähere, zur Erde gewandte Seite solche Probleme nicht hat.

Eine interne Kommunikation auf dem Mond, also zwischen verschiedenen Punkten oder Stationen auf der Mondoberfläche, ist ebenfalls von großer Bedeutung. Das ist nicht nur für die Koordination von Aktivitäten und Missionen wichtig, sondern auch für die Sicherheit der dort tätigen Personen.

Aufgrund der monotonen und kraterreichen Mondlandschaft ist es zudem schwierig, sich zu orientieren. Daher ist der Aufbau von Orientierungs- oder GPS-ähnlichen Systemen entscheidend, um Navigation zu ermöglichen und die Gefahr zu minimieren, dass Personen oder Fahrzeuge verloren gehen.

Sobald diese Systeme etabliert sind, bleibt die Herausforderung der Signalverzögerung bestehen. Signale brauchen etwa 1,28 Sekunden, um die Entfernung zwischen Erde und Mond zurückzulegen. Diese Verzögerung kann Kommunikation und Fernsteuerung von Ausrüstung komplizierter machen, besonders in Situationen, in denen schnelle Reaktionszeiten erforderlich sind (Eckart, 2006 S. 413–443).

aufwändig und teuer

Daher ist der Aufbau einer Kommunikationsinfrastruktur im Rahmen der Errichtung einer Mondbasis von großer Bedeutung, stellt jedoch ein komplexes und teures Vorhaben dar. Zuerst benötigt man Strukturen in der Erdregion, wie Relais-Satelliten und bodengebundene Netzwerke. Außerdem muss dafür eine ähnliche Architektur auf dem Mond etabliert werden, neben der Infrastruktur, die für eine Mondinterne-Kommunikation notwendig ist. Die Implementierung und Instandhaltung dieser Technologien unter den rauen Bedingungen des Mondes sind besonders anspruchsvoll und kostenintensiv. Außerdem erfordern betriebliche und administrative Netzwerke sowie Kontroll- und Datenverarbeitungszentren umfangreiche Investitionen in Infrastruktur und Personal.

Die Kombination aus diesen Faktoren \uparrow technische Komplexität, die Notwendigkeit einer robusten und dauerhaften

Infrastruktur, sowie die kontinuierliche Wartung und Aktualisierung \uparrow macht die Kommunikation zu einem aufwändigen und teuren Bestandteil beim Aufbau einer Mondbasis (Eckart, 2006 S. 417).

Abbildung 7: Beispielhafte Basisarchitektur für Mondkommunikations- und Navigationssysteme

Quelle: in Anlehnung an (Eckart, 2006 S. 419)

Bedeutung für die Masterarbeit

Es wird deutlich, dass die Entwicklung eines Kommunikationssystems ein wesentlicher Bestandteil für die Errichtung einer Mondbasis ist. Allerdings liegt die Planung und Implementierung des Systems außerhalb des Rahmens dieser Masterarbeit. Dennoch könnte der Einfluss des Kommunikationssystems auf die Gesamtkosten des Projekts relevant sein und Beachtung finden.

2.5.8 Transport und Logistik

Raketen als Kostentreiber

Der Weg zum Mond ist mit Schwierigkeiten verbunden, die nicht allein technischer und logistischer Natur sind, sondern vor allem auch die Kosten für Raumfahrtmissionen maßgeblich beeinflussen. Mit einer Entfernung von nahezu 400.000 km müssen sowohl Menschen als auch Ausrüstung diese weite Strecke zurücklegen. Jedoch stellt weniger die Distanz das Hauptproblem dar als vielmehr die Gravitationskräfte und die dichte Atmosphäre der Erde (Wanjek, 2020 S. 97 ff.).

Wenn Satelliten in die Erdumlaufbahn transportiert werden, macht die Masse des Satelliten normalerweise nur etwa 2 bis 5 Prozent der Gesamtmasse beim Start aus. Die übrige Masse fällt auf die Rakete und vor allem den Treibstoff,

der benötigt wird, um die starke Anziehungskraft der Erde zu überwinden. Obwohl der Treibstoff einen beträchtlichen Teil der Gesamtmasse bei einem Raketenstart ausmacht, stellt er doch nur einen kleinen Anteil der Gesamtkosten dar. Die wesentlichen Ausgaben entstehen durch die Rakete selbst (Wanjek, 2020 S. 100–107).

Raketenstarts sind traditionell aus mehreren Gründen sehr teuer. Einer der Hauptfaktoren ist die enorme Menge an Ressourcen, die in die technische Entwicklung fließen muss. Raketen sind Maschinen, die fortschrittliche Technologien und komplexe Systeme enthalten. Die Entwicklung und das Testen dieser Systeme sind zeitaufwändig und teuer, und da Raketen nicht in großen Mengen produziert werden, werden die hohen Entwicklungskosten auf eine relativ geringe Anzahl von Starts verteilt. Das führt zu hohen Kosten für jeden einzelnen Start (Leitenberger, 2023)

Hinzu kommt, dass Raketen traditionell als Einwegvehikel konzipiert wurden, was bedeutet, dass jede Rakete nur für einen einzigen Start verwendet werden kann. Nach ihrem Einsatz sind sie nicht wieder verwendbar. Das unterscheidet sie stark von anderen Transportmitteln wie Flugzeugen, die über ihre Lebensdauer tausende Male eingesetzt werden können. Jeder Raketenstart erfordert also den Bau einer komplett neuen Rakete, was die Kosten weiter in die Höhe treibt (Space Economy Institute, 2023).

Import zur Mondbasis

Der Mond besitzt verschiedene Ressourcen, die theoretisch zur Unterstützung menschlicher Siedlungen vor Ort genutzt werden könnten. Allerdings erschweren in den Anfangsphasen einer Mondbesiedlung die Dauer der Entwicklung notwendiger Technologien die direkte Nutzung dieser Mondressourcen (Wikipedia, 2023h). Folglich ist es erforderlich, die für die Unterstützung menschlichen Lebens notwendigen Ressourcen zunächst von der Erde zum Mond zu bringen. Der Transport stellt dabei, neben logistischen auch aus Kostengründen, eine große Herausforderung dar. Das betrifft sowohl den Aufbau als auch die Versorgung und Instandhaltung einer Mondbasis.

Aktuelle Fortschritte

Wie bereits in dieser Arbeit dargelegt, übernimmt der private Sektor zunehmend eine führende Rolle in der Raumfahrtindustrie. Von Firmen wie Blue Origin, Space Lab und vor allem SpaceX werden Anstrengungen unternommen, um die Kosten für Raumfahrtmissionen zu verringern. Die Firma SpaceX hat den Weg für wiederverwendbare Raketen geebnet, die mehrfach in den Weltraum und zurückfliegen können. Diese Entwicklung bietet das Potenzial, Startkosten stark zu reduzieren, indem die Komponenten der Raketen mehrfach eingesetzt werden. Derartige Fortschritte könnten die Raumfahrt zukünftig deutlich zugänglicher und kosteneffizienter gestalten.

SpaceX hat mit dem Modell Falcon 9 eine Pionierrolle übernommen, indem es die erste Rakete entwickelt hat, die selbstständig landen und wieder verwendet werden kann. Im Jahr 2023 führte SpaceX 96 Raketenstarts mit der Falcon 9 durch.

Das Starship stellt die nächste Generation dieser technologischen Entwicklung dar, indem es auf den Erfahrungen der Falcon 9 Rakete aufbaut. Während die Falcon 9 primär für Missionen in der Erdumlaufbahn konzipiert wurde, ist das Starship für tiefe Weltraummissionen ausgelegt. Zurzeit wird das Starship entwickelt, wobei regelmäßig Prototypen konstruiert und getestet werden. Nach seiner Fertigstellung wird es die größte Rakete aller Zeiten darstellen. Mit einer vollständig wiederverwendbaren Konstruktion und einer erhöhten Nutzlastkapazität zielt das Starship darauf ab, die Kosten pro Start durch häufigere Missionen und die Mehrfachnutzung seiner Teile weiter zu reduzieren. Diese Skaleneffekte verteilen die fixen und insbesondere die Entwicklungs- und Herstellungskosten auf mehr Flüge, was zu einer weiteren Kostensenkung führt (Wikipedia, 2023g).

Bedeutung für die Masterarbeit

Das Verständnis der Transportprobleme zum Mond ist für diese Masterarbeit von großer Bedeutung. Die Logistik ist zur Realisierung der Mondbasis notwendig und wesentlich für die Kostenschätzung des Projekts. Der Faktor Kosten ist ein wichtiger Bestandteil für die Gestaltung des Entwurfs, denn Kosten sind ein wichtiger Aspekt, um die Machbarkeit und Qualität eines Entwurfs zu bewerten. Weitere Einzelheiten zu diesem Thema werden im Abschnitt zu den Kosten im Entwurfsteil näher ausgeführt.

2.5.9 Lebenserhaltungssysteme

Was versteht man unter Lebenserhaltungssystemen?

Die Erde dient als ein natürliches System, bekannt als die Biosphäre, die essenzielle Elemente wie Luft, Wasser und Nahrung für das menschliche Überleben bereitstellt. Im Gegensatz dazu bietet die lebensfeindliche Umgebung im Weltraum diese lebenswichtigen Bestandteile nicht. Daher müssen künstliche Lebenserhaltungssysteme in der Raumfahrt sicherstellen, dass diese Bedürfnisse in der rauen Weltraumumgebung erfüllt werden. Diese Systeme lassen sich in fünf Hauptkategorien unterteilen, die in der nachstehenden Abbildung dargestellt sind (Eckart, 2006 S. 371).

<i>BEREICH</i>	<i>ZWECK</i>
<i>Atmosphärenmanagement</i>	Kontrolle der Atmosphärenzusammensetzung, Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle, Druckkontrolle, Regeneration der Atmosphäre, Kontaminationskontrolle, Belüftung
<i>Wassermanagement</i>	Bereitstellung von Brauch- und Hygienewasser, Rückgewinnung und Aufbereitung von Abwasser
<i>Lebensmittelproduktion und -lagerung</i>	Bereitstellung und Lagerung von Lebensmitteln
<i>Abfallmanagement</i>	Sammlung, Lagerung und Aufbereitung von menschlichen Abfällen und Müll
<i>Medizinische und sicherheitstechnische Aspekte</i>	Medizinische Versorgung, Unterdrückung von Brandentstehungen, Strahlenabschirmung

Tabelle 1: Hauptbereiche von Lebenserhaltungssystemen; Quelle: in Anlehnung an (Eckart, 2006 S. 371)

Warum stellen Lebenserhaltungssysteme ein Problem dar?

Die Entwicklung und der Betrieb von Lebenserhaltungssystemen sind aufgrund der extremen Bedingungen im Weltraum und auf dem Mond eine große Herausforderung. Bereits besprochene Faktoren wie die geringe Gravitation, die intensive Strahlung oder der Mondstaub und das Fehlen einer Atmosphäre sind Probleme, die von diesen Systemen bewältigt werden müssen. Das führt zu komplexen Anforderungen (Eckart, 2006 S. 369 ff.).

Für dauerhafte Aufenthalte, wie auf einer Mondbasis, ist die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit dieser Systeme von besonderer Bedeutung. Deshalb ist es sinnvoll, Closed-Loop-Systeme für Langzeit-Habitate auf anderen Himmelskörpern zu entwickeln. Diese Systeme zielen darauf ab, autonom zu funktionieren und die Notwendigkeit von Ressourcennachschub von der Erde zu minimieren, was langfristig die Abhängigkeit reduziert. Das erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern spart auch Transportkosten. Der Mond bietet hierfür eine geeignete Umgebung, um solche Systeme für spätere Marsmissionen zu testen und weiterzuentwickeln, bei denen geschlossene Systeme nahezu unumgänglich sind. (Häuplik-Meusburger, et al., 2016 S. 211 ff.)

Closed-Loop-Systeme herausfordernd

In der Realität konnte noch kein vollständig geschlossenes Kreislaufsystem entwickelt werden. Biosphäre 2 war ein groß angelegtes wissenschaftliches Experiment in Arizona, USA, das zwischen 1991 und 1994 durchgeführt wurde. Ziel war es, ein geschlossenes ökologisches System zu schaffen, das die Biosphäre der Erde (Biosphäre 1) nachbildet. Es umfasste verschiedene Biome wie einen Regenwald, eine Wüste, einen Ozean und landwirtschaftliche Flächen und war dazu gedacht, die Machbarkeit der Schaffung von autarken Lebensräumen für zukünftige Weltraumkolonien zu testen, scheiterte jedoch auf verschiedenen Ebenen (Wanjek, 2020 S. 275)

Ein zusätzliches Testfeld war und ist die Internationale Raumstation. Obwohl sie kein vollständig geschlossenes Kreislaufsystem ist, hat sie dennoch dazu beigetragen, verschiedene Aspekte zu verbessern und die Entwicklung hin zu geschlossenen Kreislaufsystemen voranzutreiben. Die Internationale Raumstation hat wertvolle Einblicke in Lebenserhaltungssysteme geliefert, insbesondere durch die Entwicklung und Optimierung regenerativer Systeme für Wasser- und Sauerstoffrecycling sowie CO₂-Entfernung. Experimente mit dem Anbau von Pflanzen und die Verbesserung der Abfallmanagement- und Mikrobenkontrolltechniken tragen zur Weiterentwicklung autonomer und effizienter Lebenserhaltung bei (Häuplik-Meusburger, et al., 2016 S. 212 ff.).

Redundanz

Besonders die Zuverlässigkeit des Systems ist von entscheidender Bedeutung, denn ein Versagen kann ernsthafte Folgen haben. Redundanz bezeichnet das Vorhandensein von zusätzlichen oder doppelten Systemen, Komponenten oder Informationen, die als Sicherheitsnetz dienen, falls die primären Systeme versagen. Wenn ein Teil des Systems ausfällt, kann das redundante Element einspringen und die Funktion aufrechterhalten. Das ist in vielen Bereichen für den Aufbau einer Mondbasis von Bedeutung, aber speziell für Lebenserhaltungssysteme (Benaroya, 2018 S. 252 ff.)

Um den Entwurf einer Mondbasis zu planen, müssen einige Überlegungen angestellt werden. Zunächst ist zu klären, welche Ausfallrate für ein solches Design akzeptabel ist. Da ein Design mit null Risiko wirtschaftlich und

praktisch nicht umsetzbar ist, ist die nächste Überlegung das akzeptable Risikoniveau. Eine Möglichkeit, diese Frage anzugehen, besteht darin, die natürlichen Risikoquellen für ein System in seiner vorgesehenen Umgebung zu untersuchen. Insbesondere können alle natürlichen Phänomene betrachtet und das Risiko für das System bei jedem Phänomen bestimmt werden. Einige Ereignisse, wie große Meteoriteneinschläge, können zwar eine Einrichtung zerstören, treten jedoch selten auf und können daher nicht in das Design einbezogen werden. Die Wahrscheinlichkeit eines katastrophalen Meteoriteneinschlags ist ein kleines Risiko und kann somit als Basisrisiko dienen, gegen das andere Risiken abgewogen werden (Benaroya, 2018 S. 252 ff.)

Des Weiteren wird durch das Hinzufügen von Redundanz die Systemkomplexität erhöht, wobei jedes System seine eigene Zuverlässigkeit und Risiken mit sich bringt. Es gibt einen Punkt, an dem zusätzliche Redundanz abnehmende Erträge liefert. Nachdem ein akzeptables Risiko- und Sicherheitsniveau festgelegt wurde, muss dafür gesorgt werden, dass das Gesamtrisiko so nah wie möglich an das akzeptable Niveau gebracht wird (Benaroya, 2018 S. 252 ff.).

Bedeutung für die Masterarbeit

Der architektonische Entwurf sollte so gestaltet sein, dass er die Funktionsfähigkeit und Integration aller Komponenten des Lebenserhaltungssystems ermöglicht. Während die detaillierten technischen Spezifikationen außerhalb dieses Projektes liegen, liegt es in der Verantwortung der Architektur, zu bestimmen, wo innerhalb des Gebäudes die verschiedenen Elemente des Lebenserhaltungssystems positioniert werden, einschließlich möglicher externer Anlagen. Insbesondere die Einbeziehung von Redundanz ist ein entscheidender Aspekt beim Entwurf.

2.5.10 Psychische Gesundheit

Einfluss der Mondumgebung auf die menschliche Psyche

Neben den technischen Lebenserhaltungssystemen, die das physische Überleben sichern, ist es ebenso entscheidend, ein gesundes Leben zu fördern, das auch psychologische Faktoren einbezieht.

Auf dem Mond ist es nicht möglich, eine Umgebung wie auf der Erde zu schaffen, und viele der bereits in dieser Masterarbeit diskutierten Herausforderungen des Mondes, wie die geringe Gravitation, der Schutz vor der extremen Umgebung (Strahlung, Mikrometeoriten, Mondstaub), sowie die soziale Isolation beeinflussen sowohl die Architektur als auch das menschliche Verhalten. Die Bewohner verbringen die meiste Zeit in Innenräumen, und Außenaktivitäten erfordern Schutzanzüge, was zusätzliche psychologische Belastungen schafft (Benaroya, 2018 S. 157 ff.).

Daher ist es entscheidend, alle beeinflussbaren unterschiedlichen Elemente so zu entwerfen, dass das Leben auf der Mondbasis so komfortabel und angenehm wie möglich gestaltet wird. Die folgenden Bereiche bieten einen Überblick darüber, welche Aspekte berücksichtigt werden müssen: Architektur, Akustik, Kleidung, Kommandostruktur, Kommunikation, Schnittstelle und Anzeigen für die Crew, Essensmöglichkeiten, Umweltbedingungen, Notfallmaßnahmen, körperliche Betätigung, Außenbordeinsätze (EVA), Müdigkeit, Ausrüstung, Essen und Ernährung, Gruppeninteraktion, Haushaltsführung, Hygiene, Beleuchtung, Wartung, multikulturelle Themen, Privatsphäre, Erholung, Haltevorrichtungen, Versorgung, Zeitplanung, Schlaf, Stauraum, Beweglichkeit im Raum, Abfallmanagement, Training und Abfallsammlung (Benaroya, 2018 S. 158).

Einfluss von Architektur

Die psychologischen Herausforderungen, denen Menschen begegnen werden, können teilweise durch eine gut gestaltete architektonische und städtische Umgebung adressiert werden. Menschen auf engem Raum neigen zu Stress und benötigen Möglichkeiten zur Entspannung. Soziale und psychologische Probleme Γ Effekte von Stress, Erholung und Bewegung, zwischenmenschliche Dynamik im Weltraum, persönlicher Raum, Privatsphäre, Überfüllung, Territorialität Γ können mit der Gestaltung von Räumen angegangen werden. Die Einbeziehung architektonischer Ansätze kann viele psychosoziale Probleme erheblich mildern Γ insbesondere solche, die aus Isolation und Einschränkung resultieren (Häuplik-Meusburger, et al., 2016).

Insgesamt kann Architektur auf dem Mond die menschliche Psyche durch räumliche Gestaltung, die Enge und Isolation entgegenwirkt, Farben und Materialien, die ein beruhigendes Umfeld schaffen, sowie Beleuchtungssysteme, die den zirkadianen Rhythmus unterstützen, positiv beeinflussen. Privatsphäre durch individuell gestaltbare Rückzugsorte, gemeinschaftliche Bereiche für soziale Interaktion, die Integration von Pflanzen und natürlichen Elementen sowie eine ergonomische und funktionale Gestaltung tragen zur psychischen Gesundheit bei. Zudem hilft die Anpassungsfähigkeit der Räume, ein Gefühl der Kontrolle und Zufriedenheit zu fördern und die psychologischen Belastungen des Lebens auf dem Mond zu mindern (Häuplik-Meusburger, et al., 2016).

Bedeutung für die Masterarbeit

Wie aus dem Abschnitt über den Einfluss von Architektur auf die geistige Gesundheit des Menschen deutlich wird, lässt sich die menschliche Psyche durch eine angemessene Gestaltung der Mondbasis stark beeinflussen. Sowohl architektonisch als auch städtebaulich werden Erkenntnisse zur Psychologie eingearbeitet. Hauptsächlich die Schaffung von offenen Räumen, eine angemessene Belichtung, der Umgang mit öffentlichen und privaten Räumen und die Einbindung von Natur haben einen großen Einfluss auf die Ausgestaltung des Entwurfes.

2.5.11 Ernährung

Übersicht

Auf dem Mond gibt es keine natürlichen Nahrungsquellen, was die Ernährung von Astronauten zu einer herausfordernden Angelegenheit macht. Alle Lebensmittel müssen entweder von der Erde transportiert oder direkt auf dem Mond angebaut werden. Beide Ansätze haben ihre Herausforderungen, die von logistischen und finanziellen Aspekten bis hin zu technischen und umweltbedingten Überlegungen reichen.

Import von der Erde

In dieser Arbeit wurde bereits erwähnt, dass der Weltraumtransport teuer ist, was den umfangreichen Transfer von Lebensmitteln finanziell schwer umsetzbar macht.

Konservierte Nahrungsmittel, die von der Erde zu einer Mondbasis gebracht werden, verlieren oft an Frische und Qualität, was das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit der Crew beeinträchtigen kann, da eine eingeschränkte und weniger ansprechende Ernährung psychische Auswirkungen haben kann (Benaroya, 2018 S. 158).

Insbesondere für längere Aufenthalte im Weltraum ist die Abhängigkeit von Lieferungen von der Erde unpraktisch, weshalb eine selbstständige und nachhaltige Nahrungsproduktion auf dem Mond vorzuziehen wäre (NASA, 2023b),

Nahrungsmittelproduktion auf dem Mond

Die harschen Bedingungen des Mondes beeinflussen den Anbau von Nahrungsmitteln. Obwohl Pflanzen widerstandsfähiger gegen Strahlung sind als Menschen und Tiere, sind sie ebenfalls durch die mondtypischen Umweltbedingungen eingeschränkt. Die Nahrungsproduktion muss daher in angepassten Innenräumen erfolgen, um extremen Temperaturen, schwierigen Lichtverhältnissen und Strahlung zu widerstehen. Zudem stellt die geringere Schwerkraft Herausforderungen für das Pflanzenwachstum dar, die schwer zu überwinden sind (Universe Magazine, 2022).

Ökosystem

Eine Option ist die Entwicklung eines geschlossenen Ökosystems, das die Erde simuliert und eine künstlich balancierte Umgebung für Pflanzen, Mikroben und Tiere schafft, um Nahrung zu erzeugen und als natürliches Lebenserhaltungssystem zu fungieren. Der Aufbau eines solchen Systems ist jedoch komplex und platzintensiv. Bislang ist die Umsetzung eines vom Menschen erschaffenen Systems auf der Erde noch nicht erfolgreich umgesetzt worden. Nach Thomas Herzig benötigt man 240m² Fläche, um zwei Personen über ein Jahr zu ernähren (Mars-Chroniken, 2022).

Vertikale Landwirtschaft

Vertikale Landwirtschaft bietet eine platzsparende Methode zur Nahrungsproduktion. Durch das Stapeln der Pflanzen in Etagen wird die Anbaufläche maximiert, ohne zusätzlichen horizontalen Raum zu benötigen. Pflanzen können das ganze Jahr hindurch angebaut werden, da sie unter LED-Lampen wachsen, die so konfiguriert sind, dass sie das für verschiedene Pflanzenarten ideale Lichtspektrum bereitstellen und somit optimale Wachstumsbedingungen schaffen. Hydroponische Systeme, die Pflanzen in einer nährstoffreichen Wasserlösung züchten, könnten zu einer effizienten Nutzung von Wasser beitragen (Young, 2023).

Künstliches Fleisch

Eine zusätzliche Komponente für die Nahrungsmittelproduktion auf dem Mond könnte der Einsatz von Proteinalternativen und künstlichem Fleisch sein. Kulturen von Mikroorganismen und in Bioreaktoren gezüchtetes Fleisch könnten den Bedarf an ausgedehnten Viehzuchtanlagen verringern (ESA, 2021). Trotz der Effizienz dieser Methode und der vertikalen Landwirtschaft, im Vergleich zum Ökosystemansatz, erreichen sie nicht die vollständige Autarkie und führen zur Entstehung von einigen Abfällen. Ein gewisser Grad an Import von der Erde bleibt also notwendig (Mars-Chroniken, 2022).

Bedeutung für die Masterarbeit

Die Frage der Ernährung ist für die Planung einer Mondbasis und damit für diese Masterarbeit von wesentlicher Bedeutung. Es muss entschieden werden, ob Nahrungsmittel von der Erde importiert oder vor Ort auf dem Mond produziert werden sollen. Diese Entscheidung beeinflusst den architektonischen Entwurf der Basis, da bei einer lokalen Produktion spezielle Bereiche für den Anbau von Nahrungsmitteln vorgesehen werden müssen. Zudem spielt die Wahl der Ernährungsstrategie eine wichtige Rolle bei der Kostenschätzung der gesamten Mission. Denn während der anfängliche Aufbau solcher Systeme kostspielig sein kann, könnte er langfristig eine kosteneffizientere und nachhaltigere Lösung im Vergleich zu fortwährenden Lieferungen von der Erde darstellen.

2.5.12 In situ Ressourcennutzung

Was ist in situ Ressourcennutzung

In situ Ressourcennutzung (ISRU) bezieht sich auf die Nutzung von Materialien und Ressourcen, die direkt an dem Ort gefunden werden, an dem sie benötigt werden, wie zum Beispiel auf dem Mond, anstatt sie von der Erde aus dorthin zu transportieren. Die Nutzung von Ressourcen direkt auf dem Mond ist entscheidend für die Selbstversorgung einer zukünftigen Mondbasis. Der Hauptvorteil liegt in der Reduzierung der hohen Transportkosten von der Erde, was langfristig zu erheblichen Einsparungen führen kann. Allerdings ist zu beachten, dass hohe anfängliche Investitionen notwendig sind und sich die finanziellen Vorteile daher erst nach einiger Zeit zeigen werden. Zudem ist die Technologie für eine Nutzung verschiedener Ressourcen unter den herausfordernden Bedingungen des Mondes und der Tatsache, dass Ressourcen dort in anderen Formen vorliegen als auf der Erde, noch nicht vollständig entwickelt, was weitere Herausforderungen mit sich bringt (Eckart, 2006 S. 587 ff.).

Potenzielle Ressourcen auf dem Mond

Der Mondstaub, bekannt als Regolith, kann als Baumaterial für Baustrukturen dienen, wobei seine erste Nutzung voraussichtlich der Schutz von Habitaten vor der extremen Mondumgebung sein wird, indem er mit minimaler Verarbeitung über Konstruktionen gestapelt wird (siehe Kapitel 2.5.2) (Eckart, 2006 S. 587 ff.). Im Laufe der Zeit könnte er weiterverarbeitet werden, entweder durch Sintern für den Einsatz im 3D-Druck oder um in Mondbeton umgewandelt zu werden.

Der Regolith birgt zudem eine Vielzahl von Elementen, die meist als Oxide vorliegen und durch verschiedene Verfahren extrahiert werden können. Metalle wie Silizium, Kalzium, Magnesium, Titan und seltene Erden sind im Regolith gebunden (Korotev, 2024), doch vor allem Aluminium und Eisen sind für bauliche Strukturen auf dem Mond von Interesse (Eckart, 2006 S. 587 ff.).

Des Weiteren enthält der Regolith Helium-3 in geringen, aber im Vergleich zur Erde bedeutenden Mengen (Eckart, 2006 S. 593). Dieses seltene Isotop zieht als potenzieller Brennstoff für Fusionsreaktoren, die eine zukünftige Energiequelle darstellen könnten, besonderes Interesse auf sich (Eckart, 2006 S. 751).

Schließlich sind im Regolith auch Wasserstoff in kleinen Mengen (Eckart, 2006 S. 587 ff.) und Sauerstoff zu über 40% gebunden (Korotev, 2024). Diese Elemente können jedoch am effektivsten aus dem Wassereis gewonnen werden, das in den permanent beschatteten Kratern an den Polen zu finden ist. Dieses Wasser könnte vielfältig genutzt werden, unter anderem als Trinkwasser, für die Lebenserhaltung, zur Sauerstoffversorgung, als Raketentreibstoff und für industrielle Prozesse (Wikipedia, 2023h).

Abbildung 8: Durchschnittliche Zusammensetzung des Mond-Regoliths
Quelle: in Anlehnung an (Benaroya, 2018 S. 181)

Herausforderungen von in situ Ressourcennutzung

Robuste Ausrüstung und Infrastruktur

Die Technologie für die Gewinnung, Verarbeitung und Nutzung von Ressourcen muss robust und zuverlässig sein, um in der harschen Mondumgebung zu funktionieren. Extreme Temperaturschwankungen, Staub, und die geringe Schwerkraft erschweren den Betrieb von Maschinen und Anlagen. Zusätzlich ist der Aufbau einer Infrastruktur für Abbau, Verarbeitung und Lagerung erforderlich, was kostspielig und logistisch anspruchsvoll ist.

Geologische Informationen

Unterschiedliche Regionen auf dem Mond haben unterschiedliche Konzentrationen von nützlichen Materialien, was die Wahl der Abbaugelände beeinflusst. Obwohl wir viel über den Mond wissen, gibt es immer noch viele Unbekannte, besonders in Bezug auf die genaue Zusammensetzung und Verteilung nützlicher Ressourcen.

Form von Ressourcen

Einige Elemente befinden sich zudem nicht in der Form, wie wir sie auf der Erde für die Gewinnung nutzen. Aluminium ist beispielsweise hauptsächlich in Plagioklas gebunden, anstatt in Bauxit, welches auf der Erde zur Extraktion von Aluminium genutzt wird. Die Verwendung von Plagioklas zur Extraktion von Aluminium ist nicht einfach und gilt als weniger effizient und praktikabel im Vergleich zur traditionellen Gewinnung aus Bauxit.

Energie

Der Abbau, die Verarbeitung und die Extraktion von Ressourcen aus dem Regolith sind energieintensive Prozesse.

Wassereis an den Polen

Das Eis in den permanent schattigen Kratern an den Polen stellt aufgrund seiner Lage und Bedingungen einzigartige Herausforderungen dar. In diesen tiefen Kratern fehlt das Sonnenlicht vollständig, was die Nutzung von Solarenergie ausschließt, und die Temperaturen liegen bei etwa 40 Kelvin oder -233 Grad Celsius. Unter diesen kalten, kryogenen Bedingungen gestalten sich Bergbauoperationen besonders schwierig (Ellery, 2021). Zusätzlich befindet sich das

Wasser nicht in reiner Form und erfordert daher aufwendige Reinigungsprozesse, die technologisch anspruchsvoll sind (NASA, 2020).

3D-Druck

Anwendungsbereiche des 3D-Drucks

Der 3D-Druck ist eine Technologie, die im Kontext der Nutzung von Ressourcen auf dem Mond zunehmend an Bedeutung gewinnt. In den letzten Jahren hat sich der 3D-Druck stark weiterentwickelt und wird in einer Vielzahl von Industrien eingesetzt, darunter in der Automobilbranche, der Medizin und dem Konsumgütersektor (AMFG, 2021). Zudem wird er zunehmend im Bauwesen zur Erstellung von Rohbauten verwendet (Wikipedia, 2023i). Aktuell wird der 3D-Druck auch als vielversprechender Ansatz für den Bau von Strukturen auf dem Mond betrachtet.

Forschung der NASA

Das Potenzial wird durch das Interesse der amerikanischen Raumfahrtbehörde unterstrichen. Die NASA zeigt ihr Engagement für diese Technologie durch finanzielle Zuschüsse, unter anderem für das Projekt Olympus, das 2022 rund 57,2 Millionen US-Dollar an den Kooperationspartner ICON vergab. Im Rahmen dieses Projekts entwickelt das Unternehmen einen 3D-Drucker, der aus auf dem Mond vorkommenden Materialien wie Gesteinssplittern, Mineralfragmenten und Staub Betonstrukturen herstellen kann. Gemeinsam mit ICON strebt die NASA an, bis 2040 im Zuge ihrer Artemis-Mission Gebäude auf dem Mond durch 3D-Drucktechnik zu realisieren. Darüber hinaus arbeiten auch andere Firmen an fortschrittlichen 3D-Drucktechnologien, wobei eines der Systeme perspektivisch in der Lage sein soll, Strukturen bis zu 9m x 12m x 12m zu fertigen (Tyrrer-Jones, 2023).

Funktionsweise und Vorteile des 3D-Drucks

Der 3D-Druck von Bauwerken erfolgt mittels eines großen 3D-Druckers, der wie bei herkömmlichen 3D-Druckern schichtweise Material durch eine computergesteuerte Düse aufträgt, um die gewünschte Struktur zu formen. Dieser additive Prozess, bei dem das Material Schicht für Schicht hinzugefügt wird, erlaubt es, komplexe Designs und Strukturen effizient und mit großer Designfreiheit zu erstellen. Der gesamte Prozess wird digital gesteuert, basierend auf 3D-Modellen, was eine präzise und schnelle Fertigung ermöglicht und gleichzeitig Material- und Arbeitskosten reduziert (Wikipedia, 2023i).

Spezifische Vorteile auf dem Mond

Der 3D-Druck bietet besondere Vorteile für den Bau auf dem Mond, insbesondere indem er die Notwendigkeit reduziert, Baumaterialien von der Erde zu transportieren, und stattdessen den Einsatz lokaler Ressourcen ermöglicht (Wikipedia, 2023i). Durch die Automatisierung der Technologie können Bauprozesse größtenteils ohne menschliche Beteiligung vor Ort ablaufen, wobei die Steuerung der 3D-Drucker und Baumaschinen entweder von der Erde oder einer Raumstation aus erfolgen kann. Dies schützt die Beteiligten vor den gefährlichen Bedingungen des Mondes während des Bauprozesses, während Strukturen bereits fertiggestellt und einsatzbereit sein können, bevor Menschen dort eintreffen (Ulubeyli, 2022).

Bedeutung für die Masterarbeit

Die Nutzung von in situ Ressourcen stellt vor allem für den Baubereich in dieser Masterarbeit eine entscheidende Rolle dar. Auch wenn sich der 3D-Druck speziell für den Mond noch in der Entwicklung befindet und einige Herausforderungen birgt, soll er als Konstruktionsmethode für die Mondbasis dieser Masterarbeit genutzt werden. Es ist wichtig, den 3D-Druck und seine Vorteile und Nachteile zu kennen, da der Entwurf hängt von den möglichen Einschränkungen ab.

2.6 Bedarfsanalyse

Übersicht

Eine frühe Mondbasis wird im Wesentlichen aus einem Kraftwerk, einem Habitat, einem Labor sowie Bau- und Transportfahrzeugen bestehen. Später sollte die Infrastruktur so weit ausgebaut werden, dass es zu großen Steigerungen in der Verarbeitungsrate von Energie, Ressourcen und Informationen kommt. Eine autarke Mondbasis sollte ein langfristiges Ziel sein, das jedoch neue Herausforderungen in Planung und Entwicklung mit sich bringt. Zudem erfordert der Wunsch, die Lieferungen und die Abhängigkeit von der Erde zu minimieren, eine Vielzahl von Anwendungen, die für das Raumfahrtprogramm neu sind, sowie ein höheres Maß an Systemzuverlässigkeit (Eckart, 2006 S. 247).

Die Gestaltung der ersten Mondhabitate, wird auf einem Kompromiss zwischen den gewünschten Fähigkeiten der Basis und den ökonomischen Aspekten basieren. Für die eher langen Missionsdauern von mehreren Monaten, die bei einer fortgeschrittenen Mondbasis zu erwarten sind, werden menschliche Faktoren und Wohnbarkeit bei der Gestaltung und Anordnung des Habitats zunehmend berücksichtigt werden (Eckart, 2006 S. 268).

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Funktionen, die eine Mondbasis erfüllen muss, sowie über die Systeme und die Oberflächeninfrastruktur, inklusive ihrer Gestaltungsprinzipien, die zur Erfüllung dieser Funktionen erforderlich sind.

Elemente einer Mondbasis

Insgesamt besteht ein Mondhabitat aus mehreren Grundbereichen:

<i>BEREICH</i>	<i>ELEMENTE UND FUNKTIONEN</i>
<i>Wohnbereich</i>	Private Unterkünfte für die Besatzung, Küche, Erholungsräume, Sanitäreinrichtungen, Hygieneeinrichtungen, Wäschereiausrüstung
<i>Arbeitsbereich</i>	Chemie-Labore, Biologie-Labore, Physik-Labore, andere Labore
<i>Kontrollzentrum</i>	Kommunikations- und Betriebseinrichtungen
<i>Betriebs- und Lagereinrichtungen</i>	Wartungs-/Arbeitsbereiche, EVA-Schleusen/Staubschutzbereiche, Lebensmittellager, Ausrüstungslager

Tabelle 2: Elemente und Funktionen von Mondbasis-Bereichen; Quelle: in Anlehnung an (Eckart, 2006 S. 268)

Eine Mondbasis verfügt über eine Unterstützungsinfrastruktur, die über die Grundbereiche hinausgeht und deren Entwicklungsstand je nach Fortschritt der Basis variiert. Die städtebauliche Setzung dieser Elemente sollte darauf ausgerichtet sein, die Anforderungen an die Außenaktivitäten der Besatzung (EVA), die Transportzeiten, die Energieübertragungsverluste und den Materialbearbeitungsaufwand zu minimieren. Generell sollten die verschiedenen Einrichtungen so nah wie möglich beieinander liegen, um Energie- und Wärmeübertragung zu optimieren, jedoch

weit genug voneinander entfernt sein, um die Auswirkungen von Staub durch Abbau, Produktion sowie Start- und Landevorgänge auf wissenschaftliche oder empfindliche Ausrüstungen (z.B. Photovoltaikzellen und Kühler) zu minimieren. Sollte ein Kernkraftwerk installiert werden, muss es in sicherer Entfernung zum Wohnbereich stehen. Diese und weitere Kriterien für das städtebauliche Layout sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst (Eckart, 2006 S. 249).

<i>SYSTEM DER MONDBASIS</i>	<i>ANFORDERUNG AN DEN RELATIVEN STANDORT</i>
<i>Habitat</i>	Das zentrale Element
<i>Fahrzeuginstandhaltungsanlage</i>	Direkt neben dem Habitatbereich der Mondbasis
<i>Raketen-Start- und Landeplatz</i>	1-5 km von einer (voll funktionsfähigen) Mondbasis entfernt, aufgrund des aufgewühlten Mondstaubs
<i>Kühlungssystem für niedrige Temperaturen</i>	So nah wie möglich an der Basis und so weit wie möglich vom Start-/Landeplatz entfernt
<i>Kühlungssystem für hohe Temperaturen</i>	So nah wie möglich an der Sauerstoffproduktionsanlage, der Stromerzeugung und anderen Produktionsstätten
<i>Solarkraftwerke</i>	So nah wie möglich an der Basis und so weit wie möglich vom Start-/Landeplatz entfernt
<i>Energiespeicher</i>	So nah wie möglich an den Solarkraftwerken
<i>Kernkraftwerke</i>	So nah wie möglich an der Basis, aber mit ausreichendem Sicherheitsabstand
<i>Bergbaugebiete</i>	So nah wie möglich an den Produktionsstätten, so weit wie möglich entfernt von Solarkraftwerken und wissenschaftlichen Geräten
<i>Sauerstoffproduktionsanlagen</i>	Zwischen Mondbasis und Start-/Landeplatz und relativ nah an Energiespeichereinrichtungen (falls erforderlich)
<i>Wissenschaftliche Außenstellen</i>	in ausreichender Entfernung vom Start-/Landeplatz, können ihre eigenen spezifischen Standortanforderungen haben

Tabelle 3: ; Komponenten einer Mondbasis und Anforderungen an die relative Lage; Quelle: in Anlehnung an (Eckart, 2006 S. 249)

Allgemeine Gestaltungsanforderungen

Bei der Entwicklung einer Mondbasis müssen auch allgemeine Gestaltungsanforderungen für Baustrukturen und -systeme berücksichtigt werden (Eckart, 2006 S. 257). Dazu gehören:

Funktionalität:

Die Anforderungen und Bedürfnisse der Nutzer müssen erfüllt werden.

Sicherheit:

Die Mondbasis sollte die Sicherheit der Bewohner bestmöglich gewährleisten.

Konstruierbarkeit:

Die Montage sollte einfach sein und möglichst wenig Zeit für Außenaktivitäten (EVA) der Crew erfordern.

Kosteneffizienz:

Die Kosten-Nutzen-Relation sollte optimiert werden.

Einsatz von Robotik:

Um den manuellen Aufwand der Astronauten in der gefährlichen Mondumgebung zu minimieren.

Innenraumdesign Prinzipien

Gemäß dem NASA Spaceflight Human-System Standard (NASA-STD-3000) wird pro Person ein minimales bewohnbares Volumen von ungefähr 20 m³ empfohlen, das eine Aufrechterhaltung der Leistung über Zeiträume von vier Monaten oder länger ermöglicht. Jedoch schlägt Eckart vor, dass aufgrund von Forschungsergebnissen zu Langzeitbewohnung in beengten Umgebungen ein größeres Gestaltungsvolumen von 120 m³ pro Person für Wohn- und Arbeitsbereiche in einem lunaren Habitat angebracht wäre (Eckart, 2006 S. 257)...

GESTALTUNGSBEREICH	GESTALTUNGSASPEKT
<i>Zirkulation und Übersetzungswege</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Breit genug, damit zwei Besatzungsmitglieder mit angelegtem EVA-Anzug aneinander vorbeigehen können (d. h. 1,4 m), falls der Druck abfällt • Zweifache Ausstiegsmöglichkeit an jedem Ort aus Gründen der Redundanz und um bestimmte Lebensraumabschnitte isolieren zu können • Treppen / Plattformen für den Ebenenwechsel müssen so konstruiert sein, dass sie einen begrenzten Gang in 1/6g ermöglichen
<i>Form der Räume</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Deckenhöhe sollte etwa 3 m betragen, um das psychologische Gefühl von Geräumigkeit zu unterstützen und da die maximale Sprunghöhe bei 1/6g weniger als 3 m beträgt
<i>Arbeitsplätze</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Verwendung unregelmäßiger Innenraumformen anstelle einfacher geometrischer Muster, da diese geräumiger wirken • Standardisiertes und unkompliziertes Design, um die Einarbeitungszeit der Besatzung zu verkürzen und das Fehlerpotenzial zu minimieren • Das Design sollte potenzielle Sicherheitsprobleme wie scharfe Ecken und Kanten minimieren • Angemessene Arbeits- und Verkehrsflächen sollten vorhanden sein (teilweise Haltungsmöbel)

...

...Eine Übersicht der wesentlichen Elemente der Innenraumgestaltung für Wohnbereiche, die sich sowohl aus dem Bedürfnis nach einer angenehmen und psychologisch zuträglichen Atmosphäre als auch aus den Sicherheitsvorgaben ergeben, befindet sich in der nachstehenden Tabelle.

...

<i>Räume für Privatsphäre/ soziale Interaktion</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Individuelle, private Abteile für die Besatzung zum Schlafen, Lesen, Schreiben usw. • Persönliche Hygieneeinrichtungen • Räume für kleine Gruppen • Ein Bereich, der alle Besatzungsmitglieder aufnehmen kann • Bewegliche, umstellbare Paneele, Abschirmungen und Möbel zur Förderung der Privatsphäre
<i>Geräusche und Vibrationen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Minimierung der Lärmquellen • Geräuschpegel für Laboratorien: <55 dB • Geräuschpegel für Schlafbereiche: <35 dB • Kontrolle der Vibrationen im gesamten Habitat
<i>Beleuchtung, Steuerung und Beschilderung</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Notbeleuchtung • Beleuchtungshinweise, Beschriftung und Farbgebung zur Kennzeichnung verschiedener Zonen oder Bedienelemente verwenden
<i>Farbe, Textur und Materialien der Innenausstattung</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Design, das den Komfort und die Gesundheit der Besatzung unterstützt und fördert • Relativ helle, blasse oder ungesättigte Farben für die Innenwände verwenden
<i>Sitzmöbel und andere Möbel</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Sollte Änderungen der Körperhaltung in 1/6 g berücksichtigen

Tabelle 4: Aspekte der Innenraumgestaltung von Lebensräumen; Quelle: in Anlehnung an (Eckart, 2006 S. 269)

2.7 Standortwahl

Kriterien für Standortwahl

Nach Eckart gibt es sieben wichtige Kriterien bei der Auswahl des Ortes für eine Mondbasis (Eckart, 2006 S. 209–219).

1. Topografie:

Die Auswahl der Topografie für eine Mondbasis ist entscheidend für die Sicherheit. Die Topografie beeinflusst nicht nur den sicheren Start und die Landung von Raketen, sondern auch die Effizienz von Erkundungsmissionen. Zudem spielt die Beschaffenheit des Regoliths (Mondstaub) eine Rolle, da dies Auswirkungen auf den Betrieb von Fahrzeugen und Ausrüstung haben kann.

2. Zugänglichkeit aus dem Mondorbit:

Die Erreichbarkeit der Mondoberfläche von der Umlaufbahn aus hängt von Trägerraketenkapazität, Treibstoffreserven, Abbruchfähigkeiten und geeigneter Beleuchtung am Landeplatz ab. Standortauswahlkriterien berücksichtigen minimale Antriebsanforderungen, optimale Sonnenwinkel, ausreichende Abbruchfähigkeiten, Kommunikation und geeignete Landeplätze. Äquatoriale Standorte bieten kontinuierlichen Zugang, mittlere Breitengrade haben spezifische Optionen, und Polargebiete sind am besten mit polarer Umlaufbahn erreichbar. Orbits beeinflussen die Zugänglichkeit und Stabilität, wodurch Standorte nach operativer Strategie klassifiziert werden können.

3. Belichtung:

Die längere Dauer des Mondtages von knapp 29,5 Tagen führt zu Herausforderungen bei der Energieversorgung auf der Mondoberfläche. Die nahezu gleich lange Mondnacht stellt Probleme für die Solar-Energiegewinnung dar, die bisher als vielversprechendste Energiequelle für den Mond angesehen wird. Die Mondbasis muss daher über effiziente Energiespeichersysteme verfügen, um während der langen Nachtphasen eine kontinuierliche Stromversorgung sicherzustellen.

4. Strahlung und Temperaturen:

Die Strahlung auf dem Mond, sei es von Solarwinden oder kosmischer Strahlung, stellt eine Gefahr für Menschen und Ausrüstung dar. Standorte in Äquatornähe sind besonders strahlungsintensiv. Zudem können die extremen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht Herausforderungen für die Materialien der Mondbasis darstellen.

5. Kommunikation:

Die Rotations-Synchronität des Mondes (Kapitel 2.1), bei der immer die gleiche Seite zur Erde zeigt, hat direkte Auswirkungen auf die Kommunikation von der Mondoberfläche zur Erde. Auf der nahen Seite des Mondes ist eine ständige Sichtverbindung zur Erde möglich, was die Kommunikation mit Raumfahrzeugen und Raumstationen erleichtert. Dies ermöglicht eine zuverlässige Echtzeitkommunikation, was für bemannte Missionen und die Fernsteuerung von Mondrobotern von entscheidender Bedeutung ist. Auf der entfernten Seite des Mondes, die von der Erde aus nicht

direkt sichtbar ist, müssten Kommunikationssatelliten im Mondorbit platziert werden, um die Kommunikation sicherzustellen.

6. Ressourcennutzung und Wasserreservoirs:

Die strategische Auswahl eines Standorts für eine Mondbasis bezieht entscheidend die Möglichkeit der Ressourcennutzung mit ein. Obwohl Mondgestein größtenteils eine homogene Zusammensetzung aufweist, gibt es signifikante regionale Unterschiede. Hierbei spielen insbesondere die Permafrost-Regionen der tiefen Krater am Südpol eine Schlüsselrolle. Der Nachweis von Wasser in diesen Regionen hätte laut Eckart einen entscheidenden Einfluss auf die Standortwahl. Die Anwesenheit von Wasser könnte nicht nur für die Herstellung von Raketentreibstoff genutzt werden, sondern auch als Quelle für Wasser und Sauerstoff, die für die Lebenserhaltungssysteme der Mondbasis von entscheidender Bedeutung sind. Mittlerweile hat die indische Raumsonde Chandrayaan-1 im Jahr 2008 Entdeckungen gemacht und erstmals Wasser am Südpol des Mondes nachgewiesen (Wanjek, 2020 S. 178–180).

7. Wissenschaftliche Ziele:

Abhängig von den wissenschaftlichen Zielen können bestimmte Standortmerkmale bevorzugt werden. Für astronomische Zwecke sind Orte am Äquator oder auf der entfernten Seite des Mondes aufgrund der Isolation von Radiostrahlung der Erde am besten geeignet. Für geologische Erkundungen könnten Bereiche in der Nähe von Mondmeeren bevorzugt werden, wo Gesteinsschichten freiliegen und zugänglich sind. Die spezifischen wissenschaftlichen Ziele einer Mission beeinflussen somit maßgeblich die Wahl des Standorts.

Abwägung bei Standortwahl

Insgesamt gibt es jedoch keinen Idealen Ort für den Bau einer Mondbasis. Die Auswahl eines Standorts auf dem Mond erfordert eine Abwägung und Gewichtung verschiedener Kriterien, die stark von den spezifischen Zielen und Anforderungen des Projekts abhängen (Eckart, 2006 S. 209–219).

Die Attraktivität des Südpols

Insbesondere die Pole des Mondes sind in den vergangenen Jahren in den Fokus der Raumfahrtgemeinschaft gerückt. Denn der 29,5-tägige Tag-Nacht-Rythmus auf dem Mond spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl von Standorten. An den Mondpolen herrschen konstante Temperaturen und eine nahezu konstante Tageslichtmenge, da der Mond im Gegensatz zur Erde keine Jahreszeiten kennt. Die durchschnittlichen Temperaturen in sonnenbeschienenen Gebieten an den Mondpolen liegen bei etwa 50°C, vergleichbar mit den Temperaturen am Südpol der Erde.

Besonders interessant ist, dass einige hochgelegene polar gelegene Regionen 85 bis 100 Prozent der Zeit von Sonnenlicht durchflutet sind. Ein Teil des Rands des Malapert-Kraters nahe dem Shackleton-Krater, wird immer vom Sonnenlicht erreicht. Selbst wenn bestimmte Standorte für einen oder zwei Tage im Monat in Dunkelheit liegen werden, könnten wenige strategisch platzierte Solarkollektoren entlang der Ränder eines polaren Kraters einen konstanten Strom elektrischer Energie erzeugen.

Ein zusätzlicher Vorteil einer Basis am Südpol ist das Vorhandensein von Eis in dauerhaft beschatteten Kratern, nur einen Hang entfernt von der Wohnstätte. Dieses Wasser könnte dann für Trinkwasser, den Anbau von Nahrungsmitteln und die Gewinnung von Sauerstoff und Wasserstoff durch Elektrolyse genutzt werden.

Die technische Herausforderung, Wasser aus tiefgefrorenem Eis zu gewinnen, das Milliarden von Jahren in Kilometer tiefen Kratern überdauert hat, ist jedoch nicht einfach. Vor allem wurde lange angenommen, dass es sich um gefrorenen Kies, der nur 5 bis 8 Prozent Eiskristalle enthalten könnte handelt. Der Sahara-Sand enthält etwa 2 bis 5 Prozent Wasser. Eine vielversprechende erneute Analyse von knapp 15 Jahre alten Daten von Indiens Chandrayaan-1-Raumsonde, deutet jedoch darauf hin, dass einige beschattete polare Krater etwa 30 Prozent Eis in wenigen Millimetern Tiefe enthalten könnten.

Pläne der NASA

In der Artemis-Broschüre der NASA aus 2020, wird betont, dass die Entscheidung für die Landestelle der Artemis III Mission noch nicht gefallen ist. Die genaue Landestelle für die Astronauten hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die spezifischen wissenschaftlichen Ziele und das Startdatum. Auf einer Karte wurden sechs potenzielle Standorte markiert, die nahe den durchgängig beschatteten Regionen am Südpol liegen. Die NASA betont in der Broschüre die Kriterien für die Auswahl, die Zugang zu ausreichend Sonnenlicht, kontinuierliche Sichtverbindung zur Erde, sanftes Gelände und nahegelegene, dauerhaft beschattete Regionen umfassen (NASA, 2023a).

Im August 2022 veröffentlichte die NASA Updates bezüglich der möglichen Landestellen für die Artemis III-Mission. Basierend auf den Daten des Lunar Reconnaissance Orbiters, der seit 2009 wichtige Informationen über die Mondoberfläche liefert, wurden mehrere Orte am Südpol des Mondes eingehend analysiert. Aus dieser Analyse wurden schließlich 13 Regionen in die engere Auswahl genommen. Diese Regionen zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie kontinuierlichen Zugang zu Sonnenlicht über einen Zeitraum von 6,5 Tagen bieten – die geplante Dauer der Artemis III-Oberflächenmission. Die ausgewählten Orte für die Artemis III-Mission nahe des Südpols des Mondes sind dabei nicht nur für die anstehende Mission von Bedeutung, sondern auch für zukünftige längere Missionen und die Errichtung einer Mondbasis (Lloyd , et al., 2022).

Standortwahl für den Entwurf der Masterarbeit

Die verfügbaren Informationen unterstreichen, dass der Südpol als bester Standort für eine permanente menschliche Basis auf dem Mond gilt. Für die hier geplante Mondbasis wurde spezifisch der Standort Site 004 (rot) ausgewählt, aus mehreren wichtigen Gründen. Ein entscheidender Faktor ist die strategisch günstige Lage nahe dem Wassereis des Shackleton-Kraters. Zudem befindet sich das Gelände direkt am Südpol und weist eine erhöhte Position auf, was für eine überdurchschnittliche Sonnenlichtexposition sorgt. Weiterhin zeichnet sich das Gelände durch eine flache Neigung aus, was die Errichtung von Start- und Landeplätzen in unmittelbarer Nähe ermöglicht, da durch die tief gelegene Position das Risiko von aufgewirbeltem Mondstaub minimiert und der Bau von Transportwegen dennoch vereinfacht wird.

Abbildung 9: Karte des Standorts M 1:900.000
Quelle: (LPI, 2019b)

Abbildung 10: Mögliche Standorte für eine Mondbasis – M 1:2.000.000
Quelle: (LPI, 2019a) (Karte), (Lloyd , et al., 2022) (Standorte)

2.8 Rechtsanalyse

Übersicht

Rechtlich gesehen existieren für den Mond zahlreiche Unklarheiten. Obwohl internationale Abkommen wie der Outer Space Treaty Grundprinzipien festlegen, bleiben viele Fragen, besonders bezüglich Eigentumsrechten, Ressourcennutzung und Verantwortlichkeiten, offen. Die steigende Zahl von Akteuren im Weltraum, sowohl staatliche als auch private, und die wachsenden Ambitionen, den Mond zu erforschen und zu nutzen, verstärken die Notwendigkeit, diese rechtlichen Unklarheiten zu klären.

Der Outer Space Treaty

Der Outer Space Treaty wurde 1967 etabliert und ist eines der grundlegenden Dokumente des internationalen Weltraumrechts und wurde von über 114 Ländern, darunter großen Raumfahrtnationen wie den USA, Russland und China, unterzeichnet und ratifiziert. Er legt fest, dass der Weltraum, einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper, von allen Staaten friedlich genutzt werden soll und verbietet die Aneignung durch Souveränitätserklärungen, Nutzung oder Besetzung. Was der Weltraumvertrag jedoch hinsichtlich der Besiedelung des Mondes genau bedeutet, bleibt ungewiss, da dies noch nie herausgefordert wurde. Viele Juristen glauben, dass, obwohl Nationen kein Territorium beanspruchen können, sie dennoch Ressourcen beanspruchen und von diesen profitieren können, wie beispielsweise von Mineralien. (Wanjek, 2020 S. 159)

Länder und große Unternehmen könnten sich darum bemühen, das beste „Land“ zu beanspruchen und ihre Ansprüche im Hinblick auf den Outer Space Treaty vor dem Internationalen Gerichtshof zu verteidigen. Wenn es um potenzielle Billionen von Dollar Gewinn geht, könnten bestehende Verträge neu verhandelt oder umgedeutet werden, um die Kommerzialisierung von Aktivitäten auf dem Mond zu ermöglichen. Die Geschichte der Kolonialisierung sei schließlich eine Geschichte der Ressourcenausbeutung, nicht des geteilten Reichtums unter den Nationen, sondern der nationalen Aneignung, Doppelmoral, Vertragsbruch und Krieg (Wanjek, 2020 S. 160).

Ohne die Gewissheit, dass Gewinne aus Weltraumressourcen zumindest möglich sind, ist schwer vorstellbar, wie Unternehmen in den Weltraum investieren werden. Und es ist ebenso schwer zu sehen, wie der Weltraumvertrag, und sicherlich der Mondvertrag, Gewinne zulassen könnten. Daher ist zu erwarten, dass der Druck zunehmen wird, den Outer Space Treaty zu überarbeiten, da der Zugang zum Weltraum einfacher wird. (Wanjek, 2020 S. 2015)

Neben dem Outer Space Treaty wurde im Jahr 1979 der Moon Treaty, offiziell bekannt als "Abkommen über die Tätigkeiten der Staaten auf dem Mond und anderen Himmelskörpern", ausgearbeitet. Dieser Vertrag besagt, dass Ressourcen des Mondes der gesamten Menschheit gehören und nicht zum privaten, kommerziellen

oder nationalen Gewinn ausgebeutet werden dürfen. Die USA, China und Russland haben den Moon Treaty nicht unterschrieben. Dieses Abkommen, das eine Erweiterung des Outer Space Treaty darstellt und spezifische Regelungen für den Mond und andere Himmelskörper beinhaltet, wurde von vielen Raumfahrtnationen nicht angenommen, da es als Einschränkung ihrer Aktivitäten im Weltraum angesehen wird. (Wanjek, 2020 S. 159).

Artemis Accords

Im Kontext des Artemis-Programms der USA wurden die Artemis Accords entwickelt, um Leitlinien und Standards für eine gemeinschaftliche Erkundung und Nutzung des Mondes sowie weiterer Himmelskörper zu bieten. Diese Abkommen bauen auf den Bestimmungen des Outer Space Treaty auf und definieren spezifische Kooperationsprinzipien für die zivile Erforschung des Weltraums, mit dem Ziel friedlicher Anwendungen. Bislang haben 29 Länder diese Accords unterzeichnet (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, 2023). Die Artemis Accords sind für eine breite internationale Gemeinschaft zugänglich und nicht ausschließlich für Teilnehmer des Artemis-Programms. Allerdings haben wichtige Raumfahrtnationen wie China und Russland diese nicht unterzeichnet, was die globale Reichweite und Akzeptanz der Accords einschränkt.

Unklarheiten

Der Outer Space Treaty ist das maßgebliche Dokument, das anerkannte Leitlinien für Aktivitäten auf anderen Himmelskörpern und grundlegende Rechtsprinzipien für das Verhalten im Weltraum etabliert. Diese Regelungen könnten allerdings für zukünftige Mondmissionen nicht vollständig ausreichen. Mit den anhaltenden Plänen für langfristige Erkundungen und Nutzungen durch Länder wie die USA und China entsteht die Notwendigkeit, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu überdenken und gegebenenfalls anzupassen. Dies betrifft Aspekte wie Eigentumsrechte, Verantwortung, Umweltschutz und die Entwicklung von internationalen Standards (Crane, 2022).

Bedeutung für die Masterarbeit

In dieser Masterarbeit spielen die rechtlichen Unklarheiten bezüglich des Mondes eine untergeordnete Rolle, da der Schwerpunkt auf den baulichen Aspekten liegt: Wie kann eine Mondbasis Chancen optimal nutzen und Herausforderungen effektiv begegnen. Es wird keine spezifische nationale oder unternehmerische Perspektive eingenommen, stattdessen konzentriert sich die Arbeit auf das Wohl der Menschheit. Zudem wird angenommen, dass bis 2045 die rechtlichen Rahmenbedingungen klar definiert sein werden, wodurch sich die Arbeit auf die technischen und gestalterischen Möglichkeiten einer Mondbasis fokussiert.

2.8 Wie eine Mondbasis aussehen könnte

Unterscheidung der Begrifflichkeiten

In der Diskussion um die Mondbesiedlung hängt vieles von der Definition von Begriffen wie "Sortie", "Außenposten", „Basis“, "Siedlung" und "Zivilisation" ab. Diese Termini werden oft uneinheitlich verwendet, was zu Verwirrung führen kann. Eine "Sortie" beschreibt eine kurzfristige Mission, wie beim Apollo-Programm. "Außenposten" sind Orte, zu denen man aus spezifischen Gründen wiederholt zurückkehrt und die durch rotierende Besatzungen gekennzeichnet sind, wie etwa die Internationale Raumstation (ISS). Eine „Basis“ weist Ähnlichkeiten mit einem „Außenposten“ auf, zeichnet sich jedoch durch eine potenziell dauerhaftere und entwickeltere Struktur aus. Im Vergleich zu einem einfachen „Außenposten“ könnte eine Basis mit dem Ziel konzipiert werden, sich zu einer Art „Siedlung“ zu entwickeln. "Siedlungen" hingegen sind Orte, an denen Menschen die Absicht haben zu bleiben hingehen, gekennzeichnet durch die Geburt von Kindern und das Streben nach Selbstversorgung. "Frontier" und "Kolonie" bezeichnen weiterentwickelte Stadien menschlicher Ansiedlung mit mehreren Generationen und Siedlungen (Benaroya, 2018 S. 50-51).

Perspektiven der Mondpräsenz

In Anbetracht der Herausforderungen, die in Kapitel 2.5 diskutiert wurden, wie etwa die niedrige Gravitation des Mondes und das hohe Strahlungsniveau, erscheint es nach derzeitiger Einschätzung unwahrscheinlich, dass der Mond bald über den Status eines Außenpostens hinauswachsen wird (Benaroya, 2018 S. 51). Trotzdem strebt die USA mit dem Artemis-Programm und insbesondere der umfassenderen Moon to Mars Initiative an, eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond

zu etablieren. Langfristig könnte dies bedeuten, dass die Mondbesiedlung sich von einem einfachen Außenposten zu einer vollwertigen Basis und eventuell sogar zu einer Siedlung entwickeln könnte, obwohl eine solche Entwicklung derzeit noch schwer vorstellbar ist.

Die momentan verfügbaren Informationen zu den Mondbesiedlungsplänen der USA und Chinas sind größtenteils noch recht allgemein und fokussieren sich vorrangig auf die anfänglichen Erkundungsphasen und den Aufbau von Infrastrukturen. Die primären Ziele umfassen die Durchführung wissenschaftlicher Forschung, vor allem in den Bereichen Geologie und Physik sowie der Nutzung von Ressourcen vor Ort. Obwohl Tourismus momentan nicht ausdrücklich erwähnt wird, könnte die Entwicklung der erforderlichen Infrastruktur langfristig kommerzielle Möglichkeiten wie den Tourismus fördern, ein Bereich, der im wachsenden privaten Sektor der Raumfahrt immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Ansatz der Masterarbeit

Der Titel der Masterarbeit weist darauf hin, dass das Ziel darin besteht, eine Basis zu entwickeln, eine komplexere Struktur, die für eine kleinere Gruppe von Menschen gedacht ist, die dort zeitlich begrenzt leben sollen. Der Fokus liegt darauf, eine Umgebung zu schaffen, die den Herausforderungen des Mondes gerecht wird und es den Bewohnern erlaubt, unter diesen Bedingungen zu gedeihen. Die Hauptziele der Basis umfassen die Durchführung wissenschaftlicher Forschung, das Sammeln von Erfahrungen über das menschliche Leben im Weltraum und das Testen neuer Technologien. Ziel ist es, durch den Entwurf dieser Mondbasis eine größere Unabhängigkeit von der Erde zu erreichen. Das soll die Voraussetzungen für zukünftige Expeditionen in weiter entfernte Bereiche des Weltraums schaffen und dazu beitragen, die Reichweite der menschlichen Zivilisation auszudehnen.

Basierend auf der Recherche zur Arbeit geht der Autor davon aus, dass bis 2045 Strukturen realisierbar sein könnten, die als Mondbasis bezeichnet werden würden. Diese Planungen sollen dem aktuell zu erwartenden technischen und wissenschaftlichen Stand entsprechen und sich an den realen Vorhaben der USA und Chinas orientieren. Dadurch soll eine realistische Perspektive dessen geboten werden, was künftig möglich sein könnte.

Weitere Einzelheiten zu diesem Vorhaben werden im nächsten Abschnitt der Arbeit, dem Entwurfskonzept, detailliert behandelt.

A 3D architectural rendering of a lunar base concept. The scene features several large, white, dome-shaped structures with arched openings, situated on a dark, rocky lunar surface. The domes are interconnected by a network of walkways and support structures. In the foreground, a central area contains a small, landscaped garden with green plants and a few small trees. A small human figure is visible near the garden for scale. The background shows a dark sky with a few stars. The overall aesthetic is clean and futuristic.

3 KONZEPT

Im vorherigen Abschnitt wurden grundlegende Informationen und spezifische Herausforderungen des Mondes behandelt. Diese Basis ermöglicht es dem Leser, die Grundlagen und Überlegungen hinter dem Konzept der hier vorgestellten Mondbasis zu verstehen. Im Folgenden wird der architektonische Entwurf der Mondbasis vorgestellt, wobei zusätzliche Informationen und Erkenntnisse integriert werden. Wie es bei einer Projektentwicklung üblich ist, wird der Entwurf aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und erläutert.

3.1 Entwurfskonzept

Das Entwurfskonzept basiert auf einer Analyse der Informationen aus dem vorherigen Abschnitt. Diese Informationen wurden in den architektonischen Entwurf integriert, um effektiv auf die besonderen Herausforderungen des Mondes einzugehen und gleichzeitig die vorhandenen Chancen optimal zu nutzen. Im nächsten Abschnitt finden Sie eine Übersicht des architektonischen Entwurfs für das Habitat, begleitet von Erklärungen zur Bewältigung der Herausforderungen auf dem Mond. Darüber hinaus ist es wichtig zu beachten, dass die Infrastruktur der gesamten Mondbasis ebenfalls berücksichtigt werden muss, was im Unterkapitel zur städtebaulichen Struktur näher erläutert wird.

3.1.1 Architektonischer Entwurf

Philosophie

Es ist bekannt, dass der Aufenthalt im Weltraum nicht nur physische, sondern auch psychologische Herausforderungen für den Menschen mit sich bringt. Im Unterschied zu bisherigen Raumfahrtprojekten konzentriert sich dieser Entwurf nicht allein auf das reine Überleben des Menschen. Stattdessen steht der Mensch im Mittelpunkt dieses Konzepts. Das Ziel besteht darin, den Bewohnern des Habitats eine erdähnliche, natürliche Umgebung zu bieten, in der sie sich entfalten können, während gleichzeitig die Herausforderungen des Mondes erfolgreich bewältigt werden.

Der vorrangige Zweck bei der Errichtung der Basis liegt im wissenschaftlichen Fortschritt. Insbesondere werden Erkenntnisse aus der Erprobung von Technologien, der Nutzung von vorhandenen Ressourcen auf dem Mond und der menschlichen Anpassungsfähigkeit im Weltraum gesammelt, um sie später für die Erkundung und Präsenz im weiteren Weltraum zu nutzen. Diese Erkenntnisse haben eine herausragende Bedeutung.

Zeitliche Einordnung

Die Pläne der USA und Chinas sehen vor, ab etwa 2030 mit dem Bau einer dauerhaften Präsenz auf dem Mond zu beginnen. Es ist anzunehmen, dass diese Strukturen im Laufe der Zeit weiter ausgebaut werden. Von anfänglichen Außenposten, die für kurzfristige Aufenthalte konzipiert sind, könnte sich die Entwicklung zu langfristigen Habitats vollziehen. Basierend auf der Analyse des vorherigen Teils geht dieser Entwurf davon aus, dass bis zum geplanten Einsatz im Jahr 2045 fortgeschrittenere Strukturen realisierbar sein könnten. In dieser Zeitspanne wird eine Entwicklungsphase durchlaufen, wobei dieser Entwurf auf den erwarteten technischen und infrastrukturellen Fortschritten aufbaut.

36 m

Der Mensch im Mittelpunkt

Das Design berücksichtigt die psychologischen Bedürfnisse der Crew, die bei langandauernden Raumfahrtmissionen von wesentlicher Bedeutung sind, wie in Kapitel 2.5.10 dargelegt. Durch großzügige Räume, natürliche Belichtung und einen großen Park wird eine Umgebung an, die der Erde ähnelt und in der der Mensch gedeihen kann. Gleichzeitig wird die Bedeutung von Gemeinschaft und Privatsphäre durch die bauliche Gestaltung berücksichtigt.

Statt enger Kabinen sind alle Räume nicht nur in ihrer Fläche, sondern auch in ihrer Höhe großzügig gestaltet, um ein Gefühl von Weite und Freiheit zu vermitteln. Trotz der Herausforderungen bei der Nutzung von Sonnenlicht wird dieses durch Spiegeltechnik genutzt, und der Park schafft eine natürliche Atmosphäre, die die Bewohner genießen können.

Insgesamt bietet das Habitat den Bewohnern viel Platz, wobei die privaten Schlafbereiche mit knapp 13 Quadratmetern ausreichend Rückzugsmöglichkeiten für persönliche Privatsphäre bieten. Gleichzeitig fördert der Entwurf soziale Interaktion und Gemeinschaft, da der Park einen Ort zum Austausch bietet und die Küche sowie das Fitnessstudio Möglichkeiten für zwangloses Miteinander schaffen.

32 m

Raumkonzept

Die Mondbasis setzt sich aus zwei Hauptmodulen zusammen: dem größeren Aufenthaltsmodul und dem Nahrungsmodul.

Das Aufenthaltsmodul hat einen Durchmesser von 36 Metern und ist in verschiedene funktionsbezogene Bereiche unterteilt. Dieses Modul umfasst einen *PRIVATBEREICH*, der die Schlafunterkünfte für die 13 Crewmitglieder beherbergt. Ebenfalls vorhanden ist ein *ÖFFENTLICHER BEREICH*, der als sozialer Treffpunkt dient und Küche sowie Fitnessstudio umfasst. Eine besondere Attraktion des öffentlichen Bereichs ist der große Park in der Mitte des Habitats, der den Crewmitgliedern eine pflanzenreiche Umgebung bietet und eine entspannte, natürliche Atmosphäre schafft. Der dritte Bereich ist der *ARBEITSBEREICH*, in dem wissenschaftliche Forschung in drei Laboren betrieben wird. Zudem befinden sich in diesem Bereich der Sanitätsraum, der Kommunikationsraum und die technischen Einrichtungen.

Aufgrund der Schwierigkeiten beim Transport von Lebensmitteln von der Erde, die im Abschnitt 2.5.11 erläutert werden, enthält der Entwurf ein Modul für die Lebensmittelproduktion. Dieses Modul ist so konzipiert, dass dort der Großteil der benötigten Nahrung für die Crew vor Ort hergestellt werden kann. Dieses Modul hat einen Durchmesser von knapp 32 Metern und bietet ausreichend Platz für verschiedene Methoden der Nahrungsproduktion. Hauptaugenmerk liegt auf vertikaler Landwirtschaft, insbesondere hydroponischem Anbau von Blattgemüse und Paprika. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, Kartoffeln anzubauen, Fisch- und Insektenzucht zu betreiben oder künstliches Fleisch herzustellen. Die Vielseitigkeit des Moduls ermöglicht die Nutzung verschiedener Produktionsverfahren, und die produzierten Lebensmittel werden in einem großen Lager im Zentrum des Moduls gelagert. Der verfügbare Raum im Modul bietet ausreichend Flexibilität für die Anwendung verschiedener Produktionsmethoden. Die produzierten Lebensmittel werden in einem großen Lager im Zentrum des Moduls gelagert.

Die in diesem Dokument vorgestellten Entwurfspläne überschreiten das Format dieses Booklets, weshalb sie separat beigelegt werden.

Gebäudeform

Die Verwendung von halbkugelförmigen Gebäuden und Arkaden war historisch in vielen Kulturen und zu verschiedenen Zeiten weit verbreitet (Piesik, 2017). Diese architektonische Form bietet von Natur aus eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit. Darüber hinaus zeichnen sich runde Formen aufgrund ihres Verhältnisses von Oberfläche zu Volumen durch eine gute thermische Effizienz aus.

Die gewählte Form ermöglicht es auch, den Rohbau vollständig mit einem 3D-Drucker herzustellen. Der 3D-Drucker arbeitet schichtweise und findet bei den gewählten Formen immer einen geeigneten Ansatzpunkt zur darunter liegenden Schicht. Die hohen Gewölbe in Kombination mit den Arkaden verleihen dem Gebäude insgesamt eine offene und ansprechende Atmosphäre, die an sakrale Architektur erinnern kann.

Beide Gebäudemodule weisen eine ähnliche Struktur auf, bestehend aus drei Komponenten: einer zentralen Kuppel und zwei konzentrischen Ringen mit Gewölbedächern, die um sie herum angeordnet sind. Diese drei Elemente sind miteinander durch **zwei Arkadenringe** verbunden. Der äußere Ring des Aufenthaltsmoduls hat eine Höhe von über **4,5 Metern**, der innere Ring erreicht eine Höhe von **6,5 Metern**, und die zentrale Kuppel in der Mitte hat mehr als **9 Meter** Höhe. Diese Gebäudestruktur wurde aus verschiedenen Gründen gewählt, sowohl hinsichtlich ihrer strukturellen Eigenschaften als auch im Hinblick auf den 3D-Druck.

Belichtung

Es empfiehlt sich, die zentralen Punkte aus den Kapiteln 2.5.6 und 2.8 erneut zu betrachten, um das Belichtungskonzept zu verstehen. Die Mondbasis ist am Südpol positioniert, einem Ort, der sich durch nahezu kontinuierliche Belichtung auszeichnet, im Gegensatz zu dem sonst 28-tägigen Tag-Nacht-Zyklus des Mondes. Ein entscheidender Aspekt ist der Einfallswinkel des Sonnenlichts auf die Mondoberfläche, der fast parallel verläuft, was die effektive Nutzung des Lichts erschwert. Dennoch wurde ein durchdachtes Konzept für diesen Entwurf ausgearbeitet.

Abbildung 6: Belichtungs-Bedingungen in Polarregionen des Mondes; Quelle: in Anlehnung an (Eckart, 2006 S. 217)

Das Belichtungskonzept basiert weitestgehend auf Thomas Herzigs Entwurf eines Mondhabitats (Mars-Chroniken, 2022). Die Herausforderung bestand darin, natürliches Licht zu nutzen, da die Sonnenstrahlen fast parallel zur Mondoberfläche am Südpol einfallen. Um das zu bewältigen, wird das Sonnenlicht durch einen Spiegel in eine Öffnung an der Oberseite der Basis gelenkt. Dort wird es von einem Kegel weiter in die Räume des Habitats verteilt. Dieser

Spiegel reflektiert ausschließlich sichtbares Licht und Teile des UV-Spektrum.

Die Bewohner des Habitats profitieren somit in den Aufenthaltsräumen vom psychologisch wichtigen Sonnenlicht. Gleichzeitig sorgt eine dicke Schicht aus Regolith in den Aufenthaltsräumen dafür, dass sie vor gefährlicher Strahlung geschützt sind. Dieser Aspekt ist unter dem Punkt „Regolith“ näher erläutert.

REFLEKTOR-TURM: Der Reflektor-Turm wurde so entworfen, dass er auf einer Magnetschiene vollständig um 360° rotieren kann, um der Sonne zu folgen. Da der Mond eine Rotationsachse besitzt, die um $1,5^\circ$ zur Sonne geneigt ist (siehe Kapitel 2.1), kann der Turm diesen kleinen Winkel durch motorisierte Anpassungen ausgleichen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Licht immer in einem Winkel von 90° in das Habitat einfällt. Der Turm lässt sich zusammenfalten und kann als Ganzes in einer Rakete für den Transport zum Mond verladen werden.

BELICHTUNGSREGULIERUNG: Da das Habitat am Rand des Shackleton-Kraters gelegen ist, erhält es nahezu kontinuierlich Sonnenlicht. Um den Tag-Nacht-Rhythmus der Bewohner zu unterstützen und sowohl die Lichtverhältnisse als auch die Temperaturen zu regulieren, wurden verschiedene Kontrollmechanismen für den Lichteinfall implementiert. Eine Möglichkeit zur Steuerung bietet der Reflektor-Turm selbst, der sich von der Sonne wegdrehen lässt, um den Lichteinfall zu unterbrechen. Zudem kann der Grad der Transluzenz an der Öffnung des Habitats angepasst werden, um eine feinere Kontrolle der Beleuchtung zu ermöglichen.

3.1.2 Erläuterungen zum Entwurf

Übersicht

Die spezifischen Bedingungen des Mondes erfordern angepasste Designlösungen, die sich von denen auf der Erde unterscheiden. Ein einschränkender Faktor für die Dauer von bemannten Mondmissionen ist die geringe Schwerkraft, die zu einer maximalen Aufenthaltsdauer von etwa einem Jahr führt. Zusätzlich ist es notwendig, die Astronauten konstant vor Strahlung sowie den extremen Temperaturunterschieden auf dem Mond zu schützen. Diese und weitere Herausforderungen wurden im Entwurf berücksichtigt und werden im Folgenden behandelt, um aufzuzeigen, wie mit diesen umgegangen wird. Der Entwurf enthält zudem weitere wichtige Details, die im Anschluss erläutert werden.

Gravitation

Die geringe Schwerkraft des Mondes, die nur ein Sechstel der Erdgravitation beträgt, stellt, wie im Abschnitt 2.5.1 dargelegt, eine erhebliche Herausforderung für den menschlichen Körper dar. Deshalb ist die Aufenthaltsdauer der Besatzung eingeschränkt. Der Entwurf der Mondbasis ist für einen Aufenthalt von etwa einem Jahr ausgelegt. Um die negativen Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit zu minimieren, wird in der Mondbasis ein Fitnessstudio eingerichtet. Ähnlich wie auf der Internationalen Raumstation (ISS) kann erwartet werden, dass die Bewohner der Mondbasis täglich etwa zwei Stunden mit körperlichem Training verbringen müssen. Da das einen signifikanten Teil ihres Tages einnimmt, wurde der Fitnessraum großzügig gestaltet und bietet eine Vielzahl von Trainingsmöglichkeiten,

darunter Fitnessgeräte und Klettermöglichkeiten, um die Motivation für diese lebenswichtigen Aktivitäten zu fördern.

Darüber hinaus dient der Fitnessraum als gemeinschaftlicher und öffentlicher Raum, der wesentlich zur Stärkung des Zusammenhalts innerhalb der Crew beiträgt. Aus diesem Grund wird besonderer Wert auf eine förderliche Gestaltung dieses Bereichs gelegt.

Strahlung und Mikrometeoriten

Aus den Erkenntnissen des vorherigen Teils der Masterarbeit ergibt sich, dass die Mondbasis vor verschiedenen Umwelteinflüssen wie extremen Temperaturen, Mikrometeoriten und insbesondere der gefährlichen Sonnen- und kosmischen Strahlung geschützt werden muss. Als Schutzmaterial wird Mondregolith verwendet, der in einer Schicht von mindestens 2,5 Metern über die Strukturen der Mondbasis gelegt wird. Diese Dicke ist nach einer sorgfältigen Risikoabwägung als mehr als ausreichend erachtet worden, um gegen die üblichen Mikrometeoriten sowie Temperaturschwankungen zu schützen. Sie bietet zudem einen angemessenen Strahlenschutz, der für die geplante Aufenthaltsdauer von etwa einem Jahr auf der Mondbasis als adäquat betrachtet wird.

Zum Schutz vor der intensiven Strahlung, die bei seltenen Sonneneruptionen auftritt, wird die Besatzung frühzeitig benachrichtigt. Sie wird dann in Bereiche des Habitats gebracht, die von der Sonne abgewendet sind und wo der Regolith als Schutzschicht so insgesamt eine deutlich größere Dicke aufweist.

Ein wesentlicher Vorteil von Mondstaub als Schutzmaterial ist, dass er direkt auf dem Mond verfügbar ist, wodurch der Transport von der Erde entfällt. Es sind lediglich Maschinen für den Abbau und das Aufbringen des Regoliths zu transportieren. In der weiteren Planungsphase des Projektes wird entschieden, ob der Mondregolith lose über die Strukturen verteilt oder ob er in Säcken darübergerlegt wird. Diese Entscheidung hängt davon ab, welche Methode sich als praktikabler herausstellt.

Regolith

Wie in Kapitel 2.5.4 erwähnt, führt Mondstaub sowohl bei Menschen zu Gesundheitsrisiken als auch bei Maschinen zu Verschleißerscheinungen. Aufgrund seiner elektrostatischen Eigenschaften ist er schwierig zu handhaben. Während Maßnahmen zum Schutz vor Mondstaub technisch aufwendig sind und nicht Hauptgegenstand dieser Arbeit sind, wurden dennoch bauliche Vorkehrungen getroffen. Das Fundament der Mondbasis ist so gestaltet, dass es über der Mondoberfläche angehoben ist, und es wurde eine befestigte Fläche vor den Eingängen errichtet, die direkten Kontakt mit Mondstaub nach dem Verlassen der Basis verhindert. Zusätzlich dienen die Airlocks als Zwischenstation, um Mondstaub vor dem Betreten des Habitats zu entfernen.

Temperaturschwankungen

Aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit des Mondstaubs und der Vakuumbedingungen auf der Mondoberfläche ist, wie in Kapitel 2.5.5 erläutert, Strahlung im Wesentlichen die einzige, wenn auch langsamste Möglichkeit, die Wärmelasten einer Mondbasis abzuleiten. Dazu müssen die intern erzeugten Wärmelasten durch Ausrüstung und Stoffwechsel aktiv entfernt und die Einflüsse der externen Temperaturschwankungen minimiert werden. Die Innentemperatur der Basis kann

also ohne eine effektive Kühlung schnell ansteigen (Eckart, 2006 S. 302 ff.).

Das thermische Kontrollsystem einer Mondbasis kann in ein passives thermisches Kontrollsystem und ein aktives thermisches Kontrollsystem unterteilt werden.

Das passive thermische Kontrollsystem, für die Minimierung der äußeren Einflüsse besteht aus der mehr als 2,5 Meter dicken Regolith-Schicht, die dafür sorgt, dass die Wärmestrahlung der Sonne kaum einen Einfluss auf die Wärmeentwicklung des Habitats hat. Lediglich das in den Innenraum gelenkte Licht (siehe Punkt Belichtung) sorgt für etwas Wärmeentwicklung (Eckart, 2006 S. 302 ff.).

Das aktive Thermalkontrollsystem setzt sich aus einer internen Flüssigkeitsschleife zusammen, die Wärme aus dem Inneren des Habitats aufnimmt, sowie aus einem externen Kreislauf, der die Wärme durch einen Radiator in die kalte Umgebung abgibt. Ein Wärmetauscher an der Schnittstelle der beiden Kreisläufe reguliert den Temperatursausgleich und trägt so zur Kühlung des Innenraums bei (Eckart, 2006 S. 302 ff.).

Es ist entscheidend, die Radiatoren so auszurichten, dass sie der Kälte zugewandt sind, um einen maximalen Temperaturgradienten für einen effizienten Wärmeaustausch zu nutzen. Da die Sonne die dominierende Wärmequelle ist, sollte der Radiator nicht direkt auf sie ausgerichtet sein. Am vorgesehenen Standort der Mondbasis, dem Südpol, verläuft die Sonneneinstrahlung nahezu horizontal entlang der Oberfläche, weshalb horizontal ausgerichtete Radiatoren die Sonne nicht direkt anvisieren und somit bevorzugt werden.

Die Radiatoren sind geplant, ringförmig auf der Regolith-Schicht des Habitats installiert zu werden, um Bodenfläche zu sparen. Die genaue Größe der Radiatoren muss jedoch noch in einer späteren Phase des Projekts festgelegt werden. Zusätzliche Flächen neben dem Habitat stehen bereit, sollte der Bedarf über die Fläche des Rings hinausgehen.

Kommunikation und Lebenserhaltungssysteme

Die Bedeutung der Kommunikation (Kapitel 2.5.7) und von Lebenserhaltungssystemen (Kapitel 2.5.9) im Zusammenhang mit dem Aufbau einer Mondbasis wird hier zwar anerkannt, doch eine tiefer gehende Betrachtung dieser Aspekte geht über den Rahmen dieser Arbeit hinaus, da sie stark technisch geprägt sind.

Innerhalb des Habitats ist ein eigener Raum für Kommunikationszwecke vorgesehen. Hier werden die notwendigen Gerätschaften wie Funkgeräte, Antennen und Systeme für die Satellitenkommunikation sowie Einrichtungen für die Datenübertragung untergebracht, um den Kontakt mit der Erde zu gewährleisten. Außerdem werden dort Computer und Server installiert sein, die zur Verarbeitung, Speicherung und Verwaltung von Daten und Kommunikationsvorgängen dienen.

Für die Lebenserhaltung werden separate Bereiche eingerichtet. Es gibt einen speziellen medizinischen Raum für gesundheitliche Belange und einen technischen Raum, in dem die Einrichtungen für das Management der Atmosphäre, Wasser und Abfälle untergebracht sind. Die Lebensmittelproduktion erfolgt in dem speziell dafür entwickelten Modul, das auch über ein Lager für Lebensmittel verfügt. Angrenzend an die Küche gibt es zudem ein Lager, in dem die bald zu verbrauchenden Nahrungsmittel aufbewahrt werden.

- Kommunikation
- Lebenserhaltungssysteme

Senkung der Transport- und Logistik-Kosten durch Nutzung von in situ Ressourcennutzung

Im Zentrum von Raumfahrtprojekten steht besonders die Kosteneffizienz der Vorhaben, und größere bauliche Strukturen sind in der Regel teurer. Wie in Kapitel 2.5.8 erläutert, liegt der Hauptkostentreiber jedoch im Transport und in der Logistik. Um die Kosten zu reduzieren, wurde das Habitat so konzipiert, dass es weitgehend auf die direkte Nutzung von Ressourcen vom Mond setzt, wodurch die Anzahl und das Gewicht der Transporte von der Erde minimiert werden.

In Bezugnahme auf 2.5.12 erfolgt der Rohbau des Habitats mithilfe eines 3D-Druckers, der Mondstaub (Regolith) als Baumaterial verwendet. Darüber hinaus wird angestrebt, die Nahrungsmittelversorgung der Besatzung weitgehend im Nahrungsmodul zu produzieren. Dies trägt dazu bei, die Abhängigkeit von teuren Erdtransporten zu verringern und die Kosten insgesamt zu senken.

Öffnungen

Die Runden Module der Mondbasis haben jeweils vier Ausgänge. Insgesamt gibt es drei Möglichkeiten zur Konfigurierung dieser Öffnungen:

Übergang Innen- und Außenbereich: Für den Wechsel zwischen dem Innen- und Außenraum der Mondbasis werden, wie auch in der Raumfahrt üblich, Schleusen, auch Airlocks genannt, eingesetzt. Diese ermöglichen es den Astronauten, sicher von dem druckregulierten Habitat in die fast vakuumartige Umgebung des Mondes überzutreten. Das Airlock verfügt über zwei Türen: Eine führt in den Innenbereich der Station und die andere öffnet sich zum Außenraum. Beide Türen können niemals gleichzeitig geöffnet sein. Der Druck im Airlock wird entsprechend angepasst, um einen gefahrlosen Wechsel

zwischen den beiden Umgebungen zu ermöglichen (Eckart, 2006 S. 281).

Verbindung zwischen den Modulen: Jedes Modul ist mit mindestens zwei Zugängen ausgestattet, die in Tunnel übergehen und zu anderen Modulen des Habitats führen. In diesen Übergängen werden ebenfalls Airlocks eingesetzt. Sie dienen als Sicherheitsvorkehrung und als redundantes System, um die Unversehrtheit jedes einzelnen Moduls zu schützen. Falls Probleme in einem der Module auftreten sollten, bleiben die anderen Module weitgehend unberührt und sicher.

Aussichtsbereich: In der dritten Gestaltungsvariante ist vorgesehen, eine spezielle Öffnung als Aussichtsbereich einzurichten. Da das Habitat aufgrund seines Strahlenschutzes sonst keine direkte Sicht nach außen bietet, befinden sich diese Öffnungen etwas abseits der Hauptaufenthaltsräume. Das minimiert die Strahlenbelastung im restlichen Habitat. Allerdings ist darauf zu achten, dass sich die Bewohner nicht dauerhaft im Aussichtsbereich aufhalten, um eine zu große Strahlenexposition zu vermeiden. Durch diesen Aussichtsbereich wird eine wichtige visuelle Verbindung zur Außenwelt hergestellt, die es den Bewohnern ermöglicht, regelmäßig die Erde zu sehen und somit potenziell positive psychologische Effekte zu erfahren.

Es sollte berücksichtigt werden, dass aufgrund der gebundenen Rotation des Mondes zur Erde immer dieselbe Seite des Habitats Γ im Entwurf die westliche Seite, von den Plänen aus betrachtet Γ zur Erde hin orientiert ist.

Wandstärke

Die Gravitation auf dem Mond beträgt etwa ein Sechstel der Erdgravitation. Das führt dazu, dass die Gewichtskraft von Objekten auf dem Mond nur etwa ein Sechstel ihrer Gewichtskraft auf der Erde entspricht. Dadurch sind Bauteile auf dem Mond in der Lage, ein Vielfaches der Last zu tragen (siehe Kapitel 2.5.1). Die Struktur der Mondbasis umfasst Wände, die 30 cm dick sind und dennoch in der Lage sein sollten, eine über zweieinhalb Meter dicke Regolithschicht zu tragen. Die genaue Dicke der Wände und ihre Tragfähigkeit werden in späteren Phasen des Projekts genauer bestimmt und angepasst.

3D-Druck

Die bauliche Struktur ist darauf ausgerichtet, dass sie mit dem aktuell vielversprechenden 3D-Druck hergestellt werden kann (siehe Kapitel 2.5.12). Ein 3D-Drucker erstellt Objekte schichtweise. Deshalb ist es schwierig, Überhänge oder sehr spitze Winkel zu drucken, da diese während des Druckprozesses ohne Unterstützung in der Luft hängen würden.

Die Torus-Formen sind nicht nur effizient in Bezug auf die Raumnutzung im Vergleich zum Materialeinsatz, sondern auch so gestaltet, dass sie problemlos nahezu vollständig mit einem 3D-Drucker gefertigt werden können. Ebenso sind die Arkaden, die die Torus-Strukturen stützen, so entworfen, dass sie sich für den 3D-Druck eignen, da der Winkel in allen Bereichen größer als 45° ist.

Das Hauptmodul des Habitats hat einen Durchmesser von knapp 36 Metern, was voraussichtlich die Größenbegrenzung eines einzelnen 3D-Druckers überschreitet. Die Struktur wurde jedoch so entworfen, dass der Druckprozess schrittweise ausgeführt werden kann, wie im Abschnitt über den Bauprozess detailliert beschrieben.

Energie

Die Mondbasis ist östlich in der Nähe des Shackleton-Kraters gelegen, einem Standort am Südpol, der nahezu ganzjährig Sonnenlicht erhält. Dies macht es ideal, Sonnenkollektoren zu installieren, die eine kontinuierliche Energieversorgung ermöglichen.

Dadurch verringert sich die Abhängigkeit von anderen ständigen Energiequellen wie Kernkraftwerken zur Unterstützung der Solarenergie. Kernkraftwerke können in einer späteren Phase errichtet werden oder noch weiter in der Zukunft Kernfusionsreaktoren aufgestellt werden.

Im Vergleich zu anderen Mondregionen ist der Bedarf an großen Energiespeichern für die Mond-Nacht hier deshalb nicht gegeben.

3.1.3 Städtebauliche Struktur

Im Zuge der städtebaulichen Planung wurde der Standort für die Mondbasis weiter untersucht. Es konnte ein Standort identifiziert werden, der die in Kapitel 2.6 definierten Anforderungen gut erfüllt. Ein umfassendes städtebauliches Konzept in Form eines Flächennutzungsplans wurde erarbeitet, welcher die Umgebung des ausgewählten Standorts umfassend berücksichtigt.

Solarkraftwerk

Wie bereits betont, ist es für die Solarpaneele des Solarkraftwerks entscheidend, einen Standort mit maximal möglicher Sonneneinstrahlung zu wählen. Der ausgewählte Standort für das Solarkraftwerk befindet sich nahe westlich der Habitate am Südpol und profitiert von einer erhöhten Lage, die eine überdurchschnittliche Belichtung ermöglicht.

Bergbau

Bergbauaktivitäten sind ein zentraler Bestandteil für die Entwicklung einer selbstständigen Mondbasis, die nicht auf Nachschub von der Erde angewiesen ist. Hierbei ist die Erschließung von Mondressourcen entscheidend, wobei das Wassereis im Shackleton-Krater eine Schlüsselrolle spielt. Dabei ist es sinnvoll, auch den Abbau weiterer Ressourcen in der Nähe des Shackleton-Kraters zu konzentrieren, vorausgesetzt, die benötigten Materialien sind dort verfügbar. Das ermöglicht kurze Transportwege zum Industriegebiet und schützt zugleich andere Bereiche der Mondbasis vor Beeinträchtigungen.

Industrie

Das Industriegebiet dient als zentrale Schnittstelle für die von der Erde kommenden Ressourcen und die durch Bergbau gewonnenen Materialien. Es ist strategisch günstig in der Nähe der Wohnmodule platziert, jedoch mit genügend Abstand, um Störungen für die Wohnbereiche zu vermeiden.

Raketen-Start- und Landeplätze

Die Hauptkomponenten der Mondbasis befinden sich in erhöhter Lage. Die Start- und Landeplätze für Raketen liegen rund 4 Kilometer von den Wohnbereichen

entfernt in niedrigeren Bereichen, wodurch das Risiko einer Beeinträchtigung anderer Basisbereiche durch aufgewirbelten Mondstaub minimiert wird. Außerdem weist das Gelände eine leichte Neigung auf, was den Aufbau und die Benutzung von Verkehrswegen erleichtert.

Fahrzeuginstandhaltung

Die Wartung der Fahrzeuge gehört zum industriellen Sektor, doch ist es aus praktischen Gründen vorteilhaft, sie in der Nähe der Wohnbereiche anzusiedeln, wie in Kapitel 2.6 dargelegt. Aus diesem Grund sind die entsprechenden Einrichtungen unmittelbar nördlich der Wohnmodule positioniert.

Habitate

Die Wohnmodule sind in einem Rastermuster angeordnet und bilden einen Innenhof mit vier Modulen. Diese Konfiguration ermöglicht von jedem Modul aus zwei Fluchtwege zu einem anderen Modul, sodass bei Schwierigkeiten in einem Modul stets eine Ausweichmöglichkeit besteht.

Durch diese Anordnung entstehen mehrere Blöcke, zwischen denen Straßen angelegt werden können, die effiziente Transportwege darstellen.

Wie bei den übrigen Teilen der Mondbasis ist auch hier genügend Raum für zukünftige Erweiterungen eingeplant.

Abbildung 9: Karte des Standorts M 1:900.000
Quelle: (LPI, 2019b)

Habitat-Kühlsystem-Radiatoren

Dieser Abschnitt ist als Reservefläche für zusätzliche Radiatoren vorgesehen, die zum Kühlsystem der Wohnmodule gehören. Dies ist in Kapitel 3.1.2 unter „Temperaturschwankungen“ beschrieben und soll als Ergänzung dienen, falls die ringförmigen Radiatoren auf den Modulen nicht ausreichend sein sollten.

Transport

In den Anfangsstadien der Mondbasis wird die Fortbewegung hauptsächlich mit Mondfahrzeugen erfolgen. Langfristig könnte jedoch die Einrichtung eines Schienensystems vorteilhaft sein, insbesondere für den Transport zwischen dem Raketenstartplatz und der Industriezone sowie zwischen den Bergbaugebieten und der Industrie.

Abbildung 11: Karte des Standorts M 1:60.000
Quelle: (LPI, 2019b)

3.2 Kosten

Die Kosten sind ein kritischer Faktor bei der Planung von Raumfahrtmissionen, insbesondere bei der Entwicklung einer Mondbasis, deren Akzeptanz stark von den Projektkosten abhängt. Es ist wichtig, realistische Kostenmodelle zu erstellen, wobei bereits in der Konzeptphase Kostenschätzungen notwendig sind, um die Durchführbarkeit zu bewerten. Die Finanzierung solcher Projekte, wie das Artemis-Programm der NASA zeigt, ist eng mit dem verfügbaren Budget verknüpft, wobei überschrittene Kosten ein Projekt gefährden können. Die Zuordnung spezifischer Kosten gestaltet sich schwierig, besonders da Forschung und Entwicklung gemeinsam für die Mondbasis und andere Projekte genutzt werden. Raumfahrtprojekte zeichnen sich durch ihre Einzigartigkeit aus, was die Kostenschätzung im Vergleich zum Bauwesen erschwert, da vergleichbare Referenzprojekte fehlen.

In diesem Kapitel werden umfassende Informationen zusammengetragen und aufbereitet, die für eine anstehende Kostenschätzung in einer der nächsten Phasen des Projekts erforderlich sind. Hierzu gehören die Informationen zu Kostenkennwerten sowie die Durchführung von Flächen- und Volumenberechnungen.

3.2.1 Kostenermittlung in der Raumfahrt

Relevanz der Kosten

Die Kosten sind ein wichtiges Entwurfsparameter von Raumfahrtmissionen. Insbesondere die öffentliche Unterstützung für ein Programm zur Errichtung einer Mondbasis wird stark von den damit verbundenen Kosten beeinflusst. Deshalb ist es von großer Bedeutung, realistische und verlässliche Kostenmodelle und Schätzungen für eine solche Mondbasis zu entwickeln. Schon in der frühen Phase des konzeptionellen Entwurfs, wie er in dieser Masterarbeit behandelt wird, sind Kostenschätzungen wichtig, um die Machbarkeit eines Raumfahrtprogramms zu beurteilen (Eckart, 2006 S. 675 ff.). In der westlichen Welt, wie es im Kapitel 2.3.1 zum Artemis-Programm der NASA deutlich wird, hängt die Umsetzbarkeit von Raumfahrtprojekten mit dem zur Verfügung gestellten Budgets zusammen. Wenn die Projektkosten während des Entwicklungszyklus deutlich über dem budgetierten Betrag liegen, wird das Programm möglicherweise neu ausgerichtet oder sogar abgebrochen werden (Eckart, 2006 S. 675).

Probleme bei der Kostenschätzung

NASA-Budget

Das Budget der NASA wird jährlich aus dem Bundeshaushalt zugewiesen und für verschiedene Projekte der Raumfahrtbehörde verwendet. Im Jahr 2021 betrug das Budget der NASA 23,27 Milliarden Dollar (Wikipedia, 2023a), und für die Jahre 2024 bis 2028 sind jährlich 8,0 bis 8,6 Milliarden Dollar für das Artemis-Programm vorgesehen (Wikipedia, 2023e), was etwa einem Drittel des Gesamtbudgets entspricht. Für die Planung einer Mondbasis würde die NASA wahrscheinlich ein Budget innerhalb ihres Gesamthaushalts festlegen, das speziell für Entwicklung, Bau und Betrieb der Mondbasis bestimmt ist. Um sicherzustellen, dass die Ausgaben im Rahmen dieses Budgets bleiben, würden übliche Projektmanagement-Methoden angewendet, einschließlich regelmäßiger Überprüfungen und Anpassungen, um auf unerwartete Herausforderungen oder Änderungen im Projektumfang zu reagieren.

Einzigartigkeit

Raumfahrtprojekte, wie die Entwicklung einer Mondbasis, sind ebenso wie Bauprojekte durch ihre Einzigartigkeit gekennzeichnet. Allerdings gehen Raumfahrtprojekte in ihrer Einzigartigkeit noch einen Schritt weiter, da sie sich inhaltlich und im Ablauf oft stärker von anderen Projekten unterscheiden. Im Bauwesen sind die Prozesse meistens erprobter und standardisierter. Zudem existiert im Bauwesen eine breite Palette an Referenzprojekten, die für Kostenabschätzungen herangezogen werden können. Im Bereich der Raumfahrt hingegen sind die Projekte seltener, was die Anzahl an Vergleichsmöglichkeiten zur Kostenermittlung erheblich einschränkt.

Kostenzuordnung

Es ist jedoch herausfordernd, spezifische Kosten direkt der Mondbasis zuzuordnen, besonders bei Forschung und Entwicklung von Technologien, die sowohl für die Mondbasis als auch für andere Projekte relevant sind. Technologien wie der 3D-Druck, der bei dem Bau dieses Entwurfes eingesetzt wird, sind aktuell in der Entwicklung, und die NASA vergab kürzlich 57,2 Millionen Dollar an ein Unternehmen zur Forschung. Der Aufbau der Mondbasis wird auf diesen Entwicklungen aufbauen, die bereits jetzt finanziert werden. Auch zukünftige Kosten, die in den kommenden Jahren für wichtige Infrastrukturen auf dem Mond anfallen, könnten nicht direkt dem Mondbasis-Projekt

2045 zugeordnet werden.

Planungsunsicherheiten

Die lange Planungsphase bis zum Jahr 2045 ist mit vielen Unsicherheiten verbunden. Variablen wie der technologische Fortschritt, politische Entwicklungen und ökonomische Veränderungen haben einen direkten Einfluss auf die Kosten, lassen sich jedoch nur schwer im Voraus bestimmen. Unsicherheiten bestehen auch in Bezug auf die Weiterentwicklung des 3D-Drucks, das Verständnis der Ressourcenverteilung auf dem Mond und die erfolgreiche Nutzung von Wassereis. Aus diesen Gründen basieren aktuelle Kostenschätzungen auf Annahmen und Vereinfachungen.

Internationale Partnerschaften

Wie in Kapitel 2.4.3 erläutert, sprechen mehrere gute Gründe für internationale Zusammenarbeit, insbesondere die Aufteilung von Kosten und Nutzen. Allerdings bringen internationale Projekte aufgrund ihrer Größe und Komplexität eigene Herausforderungen mit sich. Obwohl die Kosten zwischen den internationalen Partnern aufgeteilt werden, können die Gesamtkosten des Projekts dennoch ansteigen (Eckart, 2006 S. 678). Der Grad an internationaler Zusammenarbeit ist außerdem aktuell nicht beschlossen, was zu weiteren Planungsunsicherheiten führt.

Kostenermittlung im Vergleich zum Bauwesen

Wie bei der Projektentwicklung im Bauwesen werden Raumfahrtprojekte in verschiedene Phasen aufgeteilt. Die wichtigsten, üblicherweise im Raumfahrtmissionsdesign verwendeten Phasen sind: Vor-Phase A (Konzeptentwurf), Phase A (Vorentwurf), Phase B (Definition), Phasen C/D (Design, Entwicklung, Test und Bewertung) und Phase E (Betrieb). Typischerweise werden weniger als 10% der Gesamtkosten des Projekts in den Phasen A und B ausgegeben. Abhängig vom Projekttyp können bis zu zwei Drittel der Gesamtkosten entweder in den Phasen C/D oder in Phase E anfallen (Eckart, 2006 S. 676).

Genau wie bei Bauprojekten kann es sich sehr auszahlen, wenn man sich früh im Projektverlauf, also in den Anfangsphasen A und B, um detaillierte Informationen zum Projekt bemüht (Eckart, 2006 S. 676). Man hat in

dieser Phase den größten Einfluss auf die Kosten, aber den meiste Erkenntniszuwachs erlangt man erst in späteren Projektphasen, weshalb sich die Bemühung um frühe detaillierte Informationen finanziell sehr lohnen kann (Eckart, 2006 S. 676), (Halswick, 2022).

Lebenszykluskosten

Insgesamt beginnt die Kostenermittlung normalerweise mit einem Verständnis davon, wie die Gesamtkosten eines Systems in untergeordnete Teile aufgegliedert werden können, die leichter geschätzt werden können. Mit dem Fortschreiten des Projekts werden die Informationen immer deutlicher, was zu zunehmend präziseren Kostenschätzungen führt. Einige der Faktoren, die die Kosten eines Systems beeinflussen, sind die Größe, die Komplexität, die nötigen technologischen Innovation, die Designlebensdauer und der Zeitplan des Projektes (Eckart, 2006 S. 677 ff.).

Eine mögliche Strukturierung der Kosten für ein Mondbasis-Projekt sieht wie folgt aus: Die Lebenszykluskosten einer Mondbasis setzen sich aus einmaligen Kosten für den Aufbau der Basis und wiederkehrenden Kosten für deren Betrieb zusammen. Diese Kostenkategorien lassen sich weiter aufteilen in:

Abbildung 12: Prinzipielle Struktur des Lebenszykluskostenmodells für eine Mondbasis

Quelle: in Anlehnung an (Eckart, 2006 S. 690)

3.2.2 Kostenermittlung der Mondbasis

Ansatz für die Kostenermittlung im Rahmen der Masterarbeit

Im Weiteren wird ein Prozess beschrieben, der die Kostenschätzung auf einer grundlegenden Ebene umsetzt. Doch auch dieser Ansatz stößt in einer so frühen Phase des Projekts auf Hindernisse. Dennoch wird im Folgenden angestrebt, so detailliert wie möglich Daten für eine erste Kostenabschätzung zu sammeln.

Es erfolgt eine Analyse der Kostenkennwerte für Transport und Logistik sowie Forschung und Entwicklung. Darüber hinaus wird eine Auflistung der notwendigen Ausrüstung erstellt, die für den Aufbau und die Aufrechterhaltung der Funktionen der Mondbasis zum Mond befördert werden müssen. Ferner wird die Fläche und das Volumen der Basis ermittelt, um auf dieser Grundlage in einer späteren Projektphase die Massen berechnen zu können.

Herangehensweise der Kostenschätzung

Basierend auf einigen grundlegenden Annahmen ist es möglich, eine erste grobe Schätzung der Lebenszykluskosten einer Mondbasis vorzunehmen. Mit dem Fortschritt des Projekts entwickelt sich auch das Systemdesign weiter, was zu präziseren Kostenschätzungen führt. Die drei am häufigsten angewandten Methoden zur Kostenschätzung in Raumfahrtprojekten sind die Bottom-Up-Schätzung, die Analogie-Schätzung und die Parametrische Schätzung.

Im Rahmen dieser Masterarbeit stehen nicht alle Informationen zu jedem Element des Lebenszyklus vollständig zur Verfügung, viele Aspekte können erst bei einem weiter fortgeschrittenen Projektstand genau definiert werden, und auch dann oft nur mit umfassendem Fachwissen verschiedener Akteure. Es ist bekannt, dass die Kosten von Raumfahrtprojekten häufig die Planungen übersteigen (Eckart, 2006 S. 678).

Die wesentlichen Kostentreiber bei bemannten Raumfahrtmissionen sind einerseits die Kosten für Forschung und Entwicklung von Technologien und Hardware, die für die Durchführung der Missionen benötigt werden, und andererseits die Kosten für Transport und Logistik, also für den Start von Crew, Ausrüstung und Treibstoffen ins All (Eckart, 2006 S. 675). Bei einem langfristigen Projekt wie einer Mondbasis werden die wiederkehrenden Kosten für die Logistik im Betrieb zunehmend wichtiger (Eckart, 2006 S. 675).

Auf dieser Basis können mit grundlegenden Informationen über Forschung und Entwicklung sowie den Transportkosten aus den einmaligen Kosten und der Logistik aus den wiederkehrenden Kosten vereinfachte Kostenschätzungen vorgenommen werden. Durch die Multiplikation eines Kostenkennwertes mit der Masse der benötigten Elemente kann so eine einfache Kostenschätzung erstellt werden (Eckart, 2006 S. 689).

Einmalige Kosten:

Kosten (Forschung und Entwicklung) = Kostenkennwert * Masse

Kosten (Transport) = Kostenkennwert * Masse

Wiederkehrende Kosten

Kosten (Logistik) = Kostenkennwert * Masse

Transport und Logistik

Die Transportkosten für Raumfracht sind besonders in den letzten zehn Jahren deutlich gesunken. Dies ist vor allem auf die Kommerzialisierung der Raketenindustrie zurückzuführen. So kostete der Transport von einem Kilogramm in die niedrige Erdumlaufbahn (LEO) im Jahr 2005 noch etwa 10.000 Dollar, während dieser Preis mit der Falcon 9 von SpaceX auf etwa 2.720 Dollar gesunken ist (Wikipedia, 2023j). Ein weiteres SpaceX-Projekt, das Starship, soll nach seiner Fertigstellung die Kosten auf nur noch 1.500 bis 2.500 Dollar pro Kilogramm reduzieren. SpaceX-CEO Elon Musk prognostiziert sogar potenzielle Kosten von nur 100 Euro pro Kilogramm (Goswami, 2023). Diese Einschätzung teilt nicht nur Elon Musk. Eckart wies bereits 2006 darauf hin, dass die damaligen Kosten von 10.000 Euro um den Faktor 100 gesenkt werden könnten, da die Treibstoffkosten nur etwa 10 Dollar pro Kilogramm Nutzlast betragen und die Entwicklung wiederverwendbarer Raketen, ähnlich wie Flugzeuge, enorme Einsparungen ermöglichen könnte – ein Ziel, das auch das Starship verfolgt. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Transportkosten zum Mond etwa das Fünf- bis Zehnfache der Kosten für den Transport in den LEO betragen (Eckart, 2006 S. 676).

Für die Kostenschätzung einer Mondbasis im Jahr 2045 wird daher mit einem Kostenkennwert gerechnet, der einen Preis von 1.000 Dollar pro Kilogramm für den Transport zur Mondoberfläche annimmt – basierend auf 100 Dollar pro Kilogramm in den LEO und einem Faktor 10 für den weiteren Transport zum Mond.

Forschung und Entwicklung

Die Ermittlung des Kostenkennwertes ist nicht einfach, da man oft auf Daten von früheren Projekten, wie beispielsweise der Internationalen Raumstation (ISS), zurückgreifen muss, obwohl diese in vielen Aspekten nicht direkt vergleichbar sind. Zudem ist in dieser frühen Phase des Projekts die Konfiguration der Ausrüstung noch nicht festgelegt, was die Bestimmung der Massen kompliziert. Daher gestaltet sich der Teil der Kostenschätzung, der sich auf Forschung und Entwicklung bezieht, in diesem Stadium des Projekts als besonders schwierig.

Mond-Transportausrüstung

Maschinen

3D-Drucker, Baumaschinen (Bagger, Kräne und andere Geräte), Fahrzeuge für die Mondoberfläche

Innenausbau

Materialien für Innenausbau (Wandverkleidungen, Bodenbeläge), Mobiliar (Betten, Tische, Stühle, Lagereinrichtungen), Trainingsausrüstung, Entspannungs- und Freizeitausrüstung (Bücher, Filme, Spiele und Sportausrüstung zur mentalen Gesundheit und zum sozialen Zusammenhalt der Crew), Ausrüstung für den Kommunikationsraum und Sanitätsraum, Wissenschaftliche Instrumente, Schutzanzüge

Ausrüstung für Bepflanzung

Erde für Pflanzen: Erde für den Anbau von Pflanzen im Park und für die Nahrungsmittelproduktion

Pflanzen bzw. Samen: Verschiedene Arten für für den Park und die Nahrungsmittelproduktion

Tröge für Pflanzen: Behälter für den Anbau von Pflanzen im Nahrungsproduktionsmodul.

Weitere Ausrüstung für die Produktion von Nahrung: Beleuchtung für Pflanzenwachstum, Bewässerungssysteme.

Technische Gebäudeausrüstung

Ausrüstung für das Belichtungskonzept (Reflektor-Turm, Glasscheibe, Lichtkegel), Gebäudetechnikkomponenten

(Lebenserhaltungssysteme (Luftaufbereitung, Wasserrecycling), Heizung und Kühlung, Kommunikationstechnik)

Energieversorgungssysteme

Solarpaneele, Batterien, weitere Komponenten

Infrastruktur

Start- und Landeplattformen, Industrie und Systeme zur Gewinnung von Rohstoffen: Für die In-situ-Ressourcennutzung z.B. zur Gewinnung von Wasser oder Sauerstoff aus dem Mondgestein oder -staub.

Ressourcen

Wasser und andere lebenswichtige Ressourcen (Trinkwasser, Sauerstofftanks, Nahrungsmittelvorräte)

Notfallausrüstung

Medizinische Ausrüstung, Feuerlöscher, Notfallkommunikationsmittel, Ersatzteile für alle technischen Systeme, Werkzeuge und Reparaturkits

Endbemerkungen zu den Kosten

Zur Vorbereitung einer Kostenschätzung für spätere Projektphasen wurden umfassend Informationen zusammengetragen. Besonders die wiederholten Transport- und Logistikkosten beeinflussen die Gesamtkosten des Vorhabens erheblich. Diese Kosten werden jedoch gezielt reduziert. Durch die lokale Produktion von Baumaterialien für den Rohbau und Nahrungsmitteln reduziert sich der Bedarf an Lieferungen von der Erde beträchtlich. Die Nutzung lokaler Ressourcen macht ein Vorhaben dieser Größenordnung und Qualität für seine zukünftigen Nutzer erst möglich.

AUFENTHALTSMODUL

BGF	=	1060,2 m ²	TF	+	14,0 m ²
NGF	+	942,4 m ²	VF	+	182,9 m ²
KGF	+	117,9 m ²	NF	+	745,4 m ²

NAHRUNGSMODUL

BGF	=	832,1 m ²	TF	+	0,0 m ²
NGF	+	772,7 m ²	VF	+	149,8 m ²
KGF	+	59,4 m ²	NF	+	622,9 m ²

AUFENTHALTSMODUL

BRI	4627,9 m ²	NRI	3956,2 m ²
		+	
		KRI	671,8 m ²

NAHRUNGSMODUL

BRI	4213,9 m ²	NRI	3710,6 m ²
		+	
		KRI	503,3 m ²

AUFENTHALTSMODUL

NF	745,4 m ²	Kommunikationsraum	12,9 m ²
Küche	26,1 m ²		
+			
Bad 1	12,9 m ²	Labor 1	27,3 m ²
+			
Lager	12,9 m ²	Labor 2	12,9 m ²
+			
Fitnessstudio	69,2 m ²	Labor 3	12,9 m ²
+			
Schlafen 1-3	14,0 m ²	Sanitätsraum	14,0 m ²
+			
Schlafen 4-13	12,9 m ²	Airlock 1-4	9,6 m ²
+			
Bad 2	14,0 m ²	Park	320,7 m ²

NAHRUNGSMODUL

NGF	622,9 m ²	Lager	26,7 m ²
		+	
		Produktion	557,9 m ²
		+	
		Airlocks 1-4	9,6 m ²

3.3 Zeitrahmen

Bereits in der Anfangsphase des Projekts ist es wichtig, einen Zeitplan festzulegen, der den Rahmen für Entwicklung und Bau vorgibt. Die Meilensteine des Zeitplans orientieren sich an den gesammelten Erfahrungen aus dem wissenschaftlichen Teil der Arbeit, insbesondere an den vorbereitenden Plänen der USA und Chinas. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird beschrieben, nach wie und in welcher Abfolge die Bauarbeiten durchgeführt werden sollen.

3.3.1 Meilensteine

Die Realisierung der Mondbasis ist für das Jahr 2045 geplant. Bis zu diesem Zeitpunkt wird der Entwurf des Projekts kontinuierlich verfeinert und an sich ändernde Bedingungen angepasst. Nachdem das Konzept steht, folgt die Ausarbeitung spezifischer Forschungsziele, die in den 2030er Jahren verstärkt in getestet werden. Parallel dazu wird die Mondinfrastruktur entwickelt, um eine Grundlage für den Bau der geplanten Mondbasis zu schaffen.

2023-2024: Konzeptentwicklung und Projektstart

In dieser Anfangsphase wird ein erster architektonischer Entwurf für die Mondbasis erstellt, der als Ausgangspunkt für die Konzeptionsphase des Projekts dient. Diese Arbeit, ist Teil der Masterarbeit und bildet das Fundament für alle weiteren Entwicklungsstufen.

2024-2029: Weiterentwicklung und Aufbau von Partnerschaften

Die Kooperation mit einer Raumfahrtagentur wird aufgenommen, um das Projektvorhaben weiter voranzutreiben. In dieser Phase werden Machbarkeitsstudien durchgeführt und der architektonische Entwurf präzisiert. Gleichzeitig wird mit dem Aufbau internationaler Partnerschaften und Kooperationen mit Raumfahrtagenturen, Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen begonnen.

2030-2040: Entwicklung von Technologien und Durchführung von Test

Die Errichtung erster kleiner Habitate auf dem Mond leitet die Testphase der kontinuierlich weiterentwickelten Technologien ein. Schlüsseltechnologien, wie Robotik, 3D-Druck im Weltraum und nachhaltige Lebenserhaltungssysteme, die speziell für den Bau und Betrieb der Mondbasis konzipiert sind, werden direkt vor Ort getestet. Unbemannte Missionen zum Mond unterstützen die Standortwahl für die Mondbasis und tragen zum Aufbau einer ersten Infrastruktur bei, einschließlich der Errichtung von Landeplätzen und Lagermöglichkeiten.

2041-2045: Infrastrukturvorbereitungen

In dieser Phase erfolgt die detaillierte Planung und das Design der Mondbasis. Der Standort wird finalisiert und die Entwicklung erweiterter Logistik für die notwendige Ausrüstung beginnt.

2045-2048: Konstruktion der Mondbasis

Der Baubeginn markiert den Start mit den Erdarbeiten, gefolgt vom Einsatz von 3D-Druckern für den Rohbau der ersten Gebäudemodule. Der Bauablauf wird im Folgenden Kapitel detailliert beschrieben.

2048: Betriebsaufnahme

Mit der offiziellen Inbetriebnahme beginnt die Phase der wissenschaftlichen Forschung und der Erkundung.

Nach 2048: Weiterentwicklung und Langzeitbetrieb

Im Anschluss an die Inbetriebnahme sind Erweiterungen der Basis vorgesehen, die sich an den ersten Betriebserfahrungen orientieren und die Voraussetzungen für eine langfristige menschliche Präsenz auf dem Mond schaffen. Durch die modulare Bauweise der Module kann das Habitat der Mondbasis flexibel erweitert werden. Weitere zukünftige Ausbauten könnten zusätzliche Landeplätze und eine Ausweitung des Industriegebiets umfassen, mit dem Ziel, die Mondstation als zentralen Knotenpunkt für Missionen in tiefere Bereiche des Weltraums zu etablieren.

3.3.2 Bauablauf

Neben den Meilensteinen ist es ebenfalls relevant, den Bauprozess der Mondbasis zu verstehen. Der Ablauf wird grundsätzlich große Parallelen zum Bau von Gebäuden auf der Erde aufweisen, jedoch mit einigen spezifischen Anpassungen an die Bedingungen des Mondes. Die Bauetappen des Haupthabitats werden in Visualisierungen dargestellt, wobei die Ausführungsphase in sinnvolle Abschnitte unterteilt wird. Hierbei werden die wichtigsten Informationen zu jedem Bauabschnitt hervorgehoben. Insbesondere wird aufgezeigt, welche Komponenten zu welchem Zeitpunkt errichtet werden und welche Faktoren, vor allem bezogen auf die einzigartigen Bedingungen der Mondumgebung, dabei zu beachten sind.

0. Mondumgebung

Das Habitat wurde speziell für den Einsatz am Südpol des Mondes konzipiert. Genauer liegt der bevorzugte Standort wie in der Standortanalyse aus Kapitel 2.8 beschrieben, westlich des Shackleton-Kraters. Das Gelände am Südpol ist im Vergleich zu anderen Mondregionen rauer und unebener. Es gibt steile Kraterränder, tiefe Gräben und rauere Oberflächenstrukturen. Eine detaillierte Untersuchung des Bodens in Form eines Bodengutachtens während des Projektverlaufes wird notwendig sein. Dieses Gutachten hat dann die Festlegung des genauen Standorts zur Folge.

1. Erdarbeiten

Sobald der optimale Standort für die Mondbasis ausgewählt ist, beginnt der Bau mit vorbereitenden Bodenarbeiten. Die Zeitdauer dieses Schrittes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie den Geländebedingungen, der Leistungsfähigkeit, der Arbeitszeit und der Anzahl der Baumaschinen. Aufgrund der speziellen Bedingungen auf dem Mond, wie der geringeren Schwerkraft, extremen Temperaturen und Mondstaub, müssen spezielle Baumaschinen entwickelt werden. Es wird erwartet, dass bis zum Beginn der Bauarbeiten an der Mondbasis geeignete Maschinen für die Geländebearbeitung zur Verfügung stehen. Eine direkte manuelle Beteiligung von Menschen vor Ort ist nicht geplant; die Maschinen werden autonom und mit externer Überwachung oder Steuerung betrieben.

Im Gegensatz zur Erde, wo Fundamente oft aufgrund der Frosttiefe tief gelegt werden müssen, ist das auf dem Mond nicht erforderlich. Allerdings sind Anpassungen des Geländes notwendig, um eine ausreichende Tragfähigkeit des Untergrunds sicherzustellen. Es wird nur eine Grube benötigt, die später für die Bepflanzung im Inneren des Habitats verwendet wird.

2. Fundament

Nach Abschluss der Erdarbeiten beginnt der nächste Schritt, die Fundamentierung. Auch auf dem Mond ist ein Fundament wichtig, um das Gewicht des Gebäudes gleichmäßig zu verteilen und somit für Stabilität und Sicherheit der Struktur zu sorgen.

Für die Erstellung des Fundaments wird eine Bodenplatte verwendet, da diese unter den Bedingungen des Mondes einfacher zu errichten ist als Punktfundamente oder Streifenfundamente. Die Vorteile sind hierbei, dass weniger Erdarbeiten nötig sind und der Bauvorgang leichter automatisiert werden kann. Auch für die Erstellung der Bodenplatte soll der 3D-Druck zum Einsatz kommen. Details wie die Dicke der Bodenplatte und das Maß der Bewehrung werden in späteren Projektphasen festgelegt.

Zusätzliche Wärmedämmung ist aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit des Mondregoliths nicht notwendig. Die Bodenplatte wird auf dem Niveau des umgebenden Geländes errichtet, was den Vorteil hat, dass Mondstaub weniger leicht in das Gebäude gelangen kann, was das Staub-Problem verringert.

3. Rohbau

Ist das Fundament fertiggestellt, beginnt der nächste Schritt: die Errichtung des Rohbaus. Dieser wird mithilfe eines autonomen 3D-Druckers erstellt, der Schicht für Schicht die Struktur des Habitats aufbaut. Gemäß dem Entwurfskonzept ist die Struktur speziell für die Erstellung mit einem 3D-Drucker konzipiert.

Wie in Kapitel 2.5.12 beschrieben, haben die gegenwärtig entwickelten Mond-3D-Drucker eine Größe von etwa 9m x 12m x 12m. Trotz der Möglichkeit, dass in Zukunft andere Modelle entwickelt werden könnten, erfordert die Größe des Habitats eine Aufteilung des Rohbaus in mehrere Segmente.

Diese Segmentierung des Baus ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt:

□ zu bauen ■ im Bau ◻ gebaut

Abbildung 13: Bauabschnitte des 3D-Druckers; Quelle: eigene Darstellung

Aufgrund der besonderen Struktur des Habitats, mit einem inneren Kreis und zwei äußeren Ringen, eignet sich eine Einteilung in 13 Bauabschnitte, die der 3D-Drucker nacheinander errichtet. Auch die Innenwände werden zusammen mit den Außenwänden im Rahmen der jeweiligen Bauabschnitte erstellt.

Ähnlich wie beim Fundament wird die Wandstärke im weiteren Projektverlauf festgelegt. Ein weiterer zu klärender Punkt ist der benötigte Grad an Bewehrung, der einen Einfluss auf die Einfachheit der Konstruktion haben könnte.

4. Rohbauabschluss

Im nächsten Schritt der Errichtung des Habitats erfolgt der Rohbauabschluss, bei dem die Luftschleusen und das Dachfenster installiert werden. Dieser Abschnitt ist ein wichtiger Schritt, um das Innere des Gebäudes gegen die Einflüsse der Mondumgebung zu schützen und bildet die Basis für den Beginn des Innenausbaus.

Mit einer geschlossenen Hülle ist es möglich den Innenausbau zu beginnen, der in vielerlei Hinsicht den auf der Erde üblichen Prozessen ähnelt. Das ist möglich, da innerhalb des Habitats eine Umgebung geschaffen wird, die der auf der Erde gleicht und die für die verschiedenen Schritte des Innenausbaus erforderlich ist. Weitere Details hierzu finden sich in den nachfolgenden Abschnitten.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist, dass mit dem Beginn des Rohbauabschlusses auch der Bau weiterer Module der Mondbasis starten kann, wobei der gleiche Prozess wie beim Hauptmodul durchlaufen wird.

5. Regolith-Dämmung

Bevor mit dem Innenausbau begonnen werden kann, ist ein weiterer wesentlicher Schritt das Auftragen der Schutzschicht aus Mondregolith. Wie bereits in den vorherigen Kapiteln erläutert, ist diese Regolithschicht wichtig, um das Habitat vor Mikrometeoriten zu schützen. Sie dient zudem als wichtige Wärmedämmung, um die Temperatur im Inneren effektiver regulieren zu können. Vor allem aber bietet sie Schutz vor Strahlung, was besonders während des Innenausbaus wichtig ist, da hier Menschen intensiv arbeiten und entsprechend geschützt werden müssen.

Der Mondstaub wird voraussichtlich lose auf das Habitat aufgetragen mithilfe autonomer Maschinen. Obwohl es auf den ersten Blick unwahrscheinlich erscheint, bleibt der feine Regolith an Ort und Stelle. Das Fehlen einer Atmosphäre bedeutet, dass kein Wind vorhanden ist, der den Regolith wegwehen würde. Eine mögliche alternative Methode ist die Verteilung des Mondstaubs in Säcken über das Habitat. Diese Option könnte in einer späteren Phase des Projekts in Betracht gezogen werden, wenn mehr Erfahrungen und Kenntnisse über die besten Verfahren vorliegen.

6. Wichtige Gebäudetechnik

Nachdem die Regolithschicht aufgebracht ist, beginnt der Innenausbau, zunächst mit den wichtigsten technischen Komponenten. Im Gegensatz zu den vorigen Bauabschnitten wird der Innenausbau hauptsächlich von Menschen durchgeführt, da diese Arbeiten aufgrund ihrer spezifischen Anforderungen kaum automatisiert werden können. Die Sicherheit der Arbeiter ist dabei ein entscheidender Aspekt. Ein bedeutender Fortschritt wurde bereits mit dem Auftragen des Regoliths für Strahlen- und Temperaturschutz erreicht. Ein wesentlicher Faktor für den Beginn des Innenausbaus sind stabile Temperaturen, da nicht nur der Mensch sondern auch viele technische

Bauteile nicht für die extremen Temperaturschwankungen des Mondes ausgelegt sind. Ein vorrangiger Schritt ist daher die Installation und Inbetriebnahme von Teilen des Lebenserhaltungssystems, um eine für Menschen lebensfähige Atmosphäre zu schaffen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit Raumanzüge innerhalb des Habitats zu tragen und feinere Arbeiten können durchgeführt werden.

7. Weiterer Innenausbau

Gerade die Anfangsphase des Innenausbaus erfordert eine sorgfältige Planung der Abläufe. Nachdem diese Grundvoraussetzungen erfüllt sind, ähneln die weiteren Schritte des Innenausbaus den Bauabläufen, wie man sie von der Erde kennt.

Dazu gehören die Elektro- und Sanitärinstallationen sowie die Fertigstellung des Lebenserhaltungssystems. Auch der Innenputz, die Verlegung von Bodenbelägen, Malerarbeiten und die Inneneinrichtung fallen in diesen Bereich. Zum Abschluss ist ein spezieller Aspekt die Gestaltung der Grube im inneren Kreis und ersten Ring des Habitats. Diese wird mit Erde gefüllt, um eine nutzbare

Umgebung für den Pflanzenanbau zu schaffen. Nachdem die Bepflanzung abgeschlossen ist, gilt auch der Innenausbau als fertiggestellt, wodurch das Habitat für die endgültige Inbetriebnahme vorbereitet ist.

4. Fazit und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Besiedlung des Mondes, angetrieben durch die Raumfahrtambitionen der USA und Chinas, eine zunehmend greifbare Zukunftsvision darstellt. Die geplante Errichtung der ersten Mondbasen ab 2030 markiert den Beginn einer Ära, in der die Menschheit beginnt, ihren Lebensraum über die Erde hinaus zu erweitern. Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass die Herausforderungen einer solchen Unternehmung vielfältig sind, aber durch neue Ansätze gemeistert werden können.

Die Entwicklung eines Konzepts für eine Mondbasis, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und ein lebenswertes Umfeld schafft, ist ein entscheidender Schritt auf diesem Weg. Diese Arbeit hat einen architektonischen Entwurf vorgelegt, der besonders die psychologischen Bedürfnisse der Bewohner adressiert. Durch die Schaffung großer Räume und einer erdähnlichen Atmosphäre wird ein Umfeld erzeugt, in dem Menschen auch unter den extremen Bedingungen des

Weltraums gedeihen können.

Die zukünftige Forschung sollte sich insbesondere auf die Weiterentwicklung von Technologien konzentrieren, die eine effiziente Nutzung der Mondressourcen ermöglichen, um die Unabhängigkeit von der Erde zu erhöhen. Zudem ist die internationale Zusammenarbeit bei der Besiedlung des Mondes und anderer Himmelskörper von entscheidender Bedeutung, um gemeinsam Herausforderungen zu bewältigen. Die in den letzten Jahren zunehmende Konfrontation und das wachsende Misstrauen zwischen einigen Raumfahrtnationen sind allerdings Hindernisse auf dem Weg zu einer gemeinsamen Zukunft. Die Erkenntnisse aus der Mondbesiedlung werden eine wertvolle Grundlage für zukünftige Missionen, insbesondere die Marsbesiedelung, bilden.

Langfristig gesehen, birgt die Besiedlung des Mondes das Potenzial, die Grenzen der menschlichen Zivilisation zu erweitern und neue Kapitel in der Geschichte der Menschheit im Weltraum zu schreiben. Die Arbeit an diesem Projekt hat gezeigt, dass eine nachhaltige und lebenswerte Gestaltung von Weltraumhabitaten möglich ist und einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der menschlichen Präsenz im All leisten kann.

Literaturverzeichnis

- AMFG. 2021. Industrial Applications of 3D Printing:.. AMFG. [Online] 2021. [Zitat vom: 04. 01 2024.] <https://amfg.ai/industrial-applications-of-3d-printing-the-ultimate-guide/>.
- Benaroya, Haym. 2018. Building Habitats on the Moon: Engineering Approaches to Lunar Settlements. Chichester (UK) : Springer, 2018.
- Ben-Itzhak, Svetlana. 2022. Space Blocs: The future of international cooperation in space is splitting along lines of power on Earth. The Conversation. [Online] 21. 04 2022. [Zitat vom: 18. 12 2023.] <https://theconversation.com/space-blocs-the-future-of-international-cooperation-in-space-is-splitting-along-lines-of-power-on-earth-180221>.
- Bergner, Eric. 2022. ARS Technica. Finally, we know production costs for SLS and Orion, and they're wild. [Online] 03. 01 2022. [Zitat vom: 05. 12 2023.] <https://arstechnica.com/science/2022/03/nasa-inspector-general-says-sls-costs-are-unsustainable/>.

- Boness, Laura. 2012. Powering a moon base. Science Illustrated. [Online] 02. 05 2012. [Zitat vom: 29. 12 2023.] <https://scienceillustrated.com.au/blog/science/powering-a-moon-base/#:~:text=Image%3A%20Shutterstock%20Thermal%20energy%20could,it%20requires%20transporting%20heavy%20materials>.
- Burke, James D. 2018. International meetings: Moon initiatives. Planetary. [Online] 25. 01 2018. [Zitat vom: 09. 12 2023.] <https://www.planetary.org/articles/0123-international-meetings-moon>.
- Coykendall, John. 2023. Deloitte Insights. [Online] 22. 03 2023. [Zitat vom: 27. 11 2023.] <https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/aerospace-defense/future-of-space-economy.html>.
- Crane, Leah. 2022. NASA is planning a permanent moon base. What will it take to build it? New Scientist. [Online] 13. 09 2022. [Zitat vom: 22. 12 2023.] <https://www.newscientist.com/article/2337346-nasa-is-planning-a-permanent-moon-base-what-will-it-take-to-build-it/>.
- Crawford, Ian A. 2012. The Scientific Legacy of Apollo. arxiv.org. [Online] 2012. [Zitat vom: 14. 12 2023.] <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1211/1211.6768.pdf>.
- DearMoon. 2023. DearMoon. [Online] 14. 12 2023. [Zitat vom: 14. 12 2023.] <https://dearmoon.earth/>.
- Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. 2023. Deutschland unterzeichnet die Artemis Accords. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. [Online] 15. 09 2023. [Zitat vom: 23. 12 2023.] <https://www.dlr.de/de/aktuelles/nachrichten/2023/03/deutschland-unterzeichnet-die-artemis-accords>.
- Dick, Steven J. 2015. Historical Studies in the. NASA. [Online] 2015. [Zitat vom: 13. 12 2023.] https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2016/01/historical-studies-societal-impact-spaceflight-ebook_tagged.pdf.
- Duke, Michael B. und Mendell, Wendell W. 1988. Scientific investigations at a lunar base. Großbritannien : Pergamon Press, 1988.
- Eckart, Peter. 2006. The Lunar Base Handbook Second Edition. München : McGraw-Hill Education, 2006. 978-0073294445.
- Ellery, Alex. 2021. Mining the moon's water will require a massive infrastructure investment, but should we? The Conversation. [Online] 20. 10 2021. [Zitat vom: 04. 01 2024.] gibt es keine Erfahrung in der Durchführung .
- ESA. 2019. 3D printing our way to the Moon. ESA. [Online] 22. 01 2019. [Zitat vom: 04. 01 2024.] https://www.esa.int/Enabling_Support/Preparing_for_the_Future/Discovery_and_Preparation/3D_printing_our_way_to_the_Moon.

- -. 2021. ESA investigates cultured meat as novel space food. ESA. [Online] 01. 06 2021. [Zitat vom: 03. 01 2024.] https://www.esa.int/Enabling_Support/Preparing_for_the_Future/Discovery_and_Preparation/ESA_investigates_cultured_meat_as_novel_space_food.
- Evona. 2023. the future of space tourism. Evona. [Online] 14. 12 2023. [Zitat vom: 14. 12 2023.] <https://www.evona.com/blog/the-future-of-space-tourism/>.
- Goswami, Namrata. 2023. Long March 9 Rocket Will Be a Game-changer for China's Space Program. The Diplomat. [Online] 03. 10 2023. [Zitat vom: 10. 01 2024.] <https://thediplomat.com/2023/10/long-march-9-rocket-will-be-a-game-changer-for-chinas-space-program/#:~:text=Still%2C%20given%20its%20massive%20lift,Heavy%20reusable%20at%20%241%2C700%2Fkg..>
- Halswick, Daniel. 2022. THWS Integrales Planen und Bauen, Modul Prozessmanagement I: Grundlagen zum Kostenmanagement. Würzburg : s.n., 2022.
- Harwood, William. 2017. President Trump makes moon missions NASA's near-term goal. . Spaceflight Now. [Online] 11. 12 2017. [Zitat vom: 03. 12 2023.] <https://spaceflightnow.com/2017/12/11/president-trump-makes-moon-missions-nasas-near-term-goal/>.
- Häuplik-Meusburger, Sandra und Bannova, Olga. 2016. Space Architecture Education for Engineers and Architects. Wien : Springer, 2016. 978-3-319-19278-9.
- Hollander, Justin B. 2023. The First City on Mars: An Urban Planner's Guide to Settling the Red Planet. Medford (Massachusetts) : Springer International Publishing, 2023.
- Hollingham, Richard. 2015. The new head of the European Space Agency has a plan. BBC. [Online] 13. 07 2015. [Zitat vom: 09. 12 2023.] <https://www.bbc.com/future/article/20150712-should-we-build-a-village-on-the-moon>.
- Jones, Andrew. 2023. Space.com. NASA's Artemis moon rocket will cost \$6 billion more than planned: report. [Online] 26. 05 2023. [Zitat vom: 05. 12 2023.] <https://www.space.com/nasa-sls-megarocket-cost-delays-report>.
- Konitzer, Franziska und Tschärke, Georgia. 2023. BR. [Online] 23. 08 2023. [Zitat vom: 24. 11 2023.] <https://www.br.de/nachrichten/wissen/indien-mond-mission-chandrayaan-3-mondlandung-run-geht-weiter,TjtzNFA>.
- Korotev, Randy L. 2024. The Chemical Composition of Lunar Soil. Washington University in St. Louis. [Online] 04. 01 2024. [Zitat vom: 04. 01 2024.] [https://sites.wustl.edu/meteoritesite/items/the-chemical-composition-of-lunar-](https://sites.wustl.edu/meteoritesite/items/the-chemical-composition-of-lunar-soil/)

- soil/.
- Leitenberger, Bernd. 2023. Das Konzept von SpaceX. Bernd-Leitenberger.de. [Online] 18. 10 2023. [Zitat vom: 31. 12 2023.] <https://www.bernd-leitenberger.de/spacex-konzept.shtml>.
- Lloyd , Lloyd , Johnson, Alana und Hambleton, Kathryn. 2022. NASA Identifies Candidate Regions for Landing Next Americans on Moon. NASA. [Online] 18. 08 2022. [Zitat vom: 13. 12 2023.] <https://www.nasa.gov/news-release/nasa-identifies-candidate-regions-for-landing-next-americans-on-moon/>.
- LPI. 2019a. Topography and Permanently Shaded Regions (PSRs) of the Moon's South Pole (85°S to Pole). LPI. [Online] 05 2019a. [Zitat vom: 13. 12 2023.] https://www.lpi.usra.edu/lunar/lunar-south-pole-atlas/maps/SPole_85S_LOLA-PSR_v20190515.pdf.
- -. 2019b. Topography and Permanently Shaded Regions (PSRs) of the Moon's South Pole. LPI. [Online] 05 2019b. [Zitat vom: 15. 02 2024.] https://www.lpi.usra.edu/lunar/lunar-south-pole-atlas/maps/SPole_87p5S_LOLA-PSR_v20190515.pdf.
- Mars-Chroniken. 2022. Live Talk: Mond & Mars Architekt Thomas Herzig im Gespräch. [Youtube] 2022.
- McFadden, Christopher. 2022. Gravity: How science tracks this fundamental force that helps keep us alive. Interesting Engineering. [Online] 06. 05 2022. [Zitat vom: 22. 12 2023.] <https://interestingengineering.com/lists/force-gravity>.
- Minafra, Kimberly. 2017. How Light Looks Different on the Moon and What NASA Is Doing About It. SciTechDaily. [Online] 26. 06 2017. [Zitat vom: 29. 12 2023.] <https://scitechdaily.com/how-light-looks-different-on-the-moon/>.
- Moon Village Association. 2023a. about. Moon Village Association. [Online] 09. 12 2023a. [Zitat vom: 12. 09 2023.] <https://moonvillageassociation.org/about/>.
- -. 2023b. working groups. Moon Village Association. [Online] 09. 12 2023b. [Zitat vom: 09. 12 2023.] <https://moonvillageassociation.org/working-groups/>.
- NASA. 2023a. Artemis Plan. NASA. [Online] 10 2023a. [Zitat vom: 24. 11 2023a.] https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2020/12/artemis_plan-20200921.pdf.
- -. 2020. Moon to Mars Ice and Prospecting Challenge Aims to Break Through More than Just Ice. NASA. [Online] 11. 08 2020. [Zitat vom: 04. 01 2024.] <https://www.nasa.gov/centers-and-facilities/langley/moon-to-mars-ice-and->

- prospecting-challenge-aims-to-break-through-more-than-just-ice/.
- . 2023b. Using Space-Based Resources for Deep Space Exploration. NASA. [Online] 26. 07 2023b. [Zitat vom: 03. 01 2024.] <https://www.nasa.gov/overview-in-situ-resource-utilization/>.
- . 2019. Youtube. How We Are Going to the Moon - 4K. [Online] 19. 12 2019. [Zitat vom: 05. 12 2023.] https://www.youtube.com/watch?v=_T8cn2J13-4.
- New Space Economy. 2023. Space Economy: Finding the Balance Between International Cooperation and Competition. New Space Economy. [Online] 24. 05 2023. [Zitat vom: 18. 12 2023.] <https://newspaceeconomy.ca/2023/05/24/space-economy-navigating-the-balance-between-international-cooperation-and-competition/#:~:text=International%20cooperation%20in%20the%20space%20economy%20allows%20for,measures%2C%20and%20more%20efficient%20utilizatio>.
- Piesik, Sandra. 2017. Habitat: Vernacular Architecture for a Changing Planet. s.l. : Abrams, 2017. 9780500343241.
- Priyadarshini, Subhra. 2009. Water on Moon. Nature. [Online] 23. 09 2009. [Zitat vom: 11. 12 2023.] <https://www.nature.com/articles/nindia.2009.298>.
- Real-Engineering. 2022. The Problem with the Next Moon Mission. Youtube. [Online] 07. 10 2022. [Zitat vom: 27. 12 2023.] <https://www.youtube.com/watch?v=0k9wIsKKgqo>.
- Reneau, Allyson. 2021. Moon First and Mars Second. Cham : Springer, 2021.
- Senkrechtstarter. 2024. News: SpaceX Starship IFT3 Test, NASA Artemis Mission, Mondraumstation Gateway, Marsmissionen, China. [Youtube] 2024.
- Space Economy Institute. 2023. The Role of Reusable Rockets in Reducing the Cost of Access to Space. Space Economy Institute. [Online] 24. 08 2023. [Zitat vom: 31. 12 2023.] <https://spaceeconomyinstitute.com/2023/08/24/the-role-of-reusable-rockets-in-reducing-the-cost-of-access-to-space/#:~:text=The%20company%20estimates%20the%20marginal,decrease%20even%20further%20over%20time..>
- Tech, Bryce. 2023. brycetech.com. 2022 orbital launches year in review,. [Online] 03. 02 2023. [Zitat vom: 27. 11 2023.] <https://brycetech.com/reports>.
- Tyrer-Jones, Alex. 2023. NASA confident of 3D printing houses on the moon by 2040. 3D Printing Industry. [Online] 16. 10 2023. [Zitat vom: 04. 01 2024.] <https://3dprintingindustry.com/news/nasa-confident-of-3d-printing-houses-on-the-moon-by-2040-225318/>.

- Tyson, Neil DeGrasse. 2013. The Great Debate: the storytelling of science (ASU Origins Project). [comps.] Neil deGrasse Tyson. [Youtube] Phoenix : s.n., 2013.
- Ulubeyli, Serdar. 2022. Lunar shelter construction issues: The state-of-the-art towards 3D printing technologies. Science Direct. [Online] 06 2022. [Zitat vom: 04. 01 2024.] <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094576522001436#sec8>.
- Universe Magazine. 2022. A garden on the Moon. The challenges for growing plants on the Earth's natural satellite. Universe Magazine. [Online] 12. 10 2022. [Zitat vom: 03. 01 2024.] <https://universemagazine.com/en/a-garden-on-the-moon-the-challenges-for-growing-plants-on-the-earths-natural-satellite/>.
- US State Department. 2022. International Cooperation in NASA's Artemis I Program. US State Department. [Online] 16. 11 2022. [Zitat vom: 03. 12 2023.] <https://www.state.gov/international-cooperation-in-nasas-artemis-i-program/>.
- Wagner, Sandra A. 2006. The Apollo Experience Lessons Learned for. NASA. [Online] 09 2006. [Zitat vom: 27. 12 2023.] <https://history.nasa.gov/alsj/TP-2006-213726.pdf>.
- Wanjek, Christopher. 2020. Spacefarers: how humans will settle the Moon, Mars, and beyond. Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2020.
- Wikipedia. 2023d. Artemis program. Wikipedia. [Online] 28. 11 2023d. [Zitat vom: 05. 12 2023d.] https://en.wikipedia.org/wiki/Artemis_program.
- . 2023e. Artemis-Programm. Wikipedia. [Online] 06. 12 2023e. [Zitat vom: 06. 12 2023.] https://de.wikipedia.org/wiki/Artemis-Programm#cite_note-60.
- . 2023a. Budget of NASA. Wikipedia. [Online] 27. 11 2023a. [Zitat vom: 27. 11 2023.] https://en.wikipedia.org/wiki/Budget_of_NASA.
- . 2023f. Circadiane Rhythmik. Wikipedia. [Online] 27. 12 2023f. [Zitat vom: 29. 12 2023.] https://de.wikipedia.org/wiki/Circadiane_Rhythmik.
- . 2023i. Construction 3D printing. Wikipedia. [Online] 25. 12 2023i. [Zitat vom: 04. 01 2024.] https://en.wikipedia.org/wiki/Construction_3D_printing.
- . 2023h. In situ resource utilization. Wikipedia. [Online] 26. 12 2023h. [Zitat vom: 31. 12 2023.] <https://>

- en.wikipedia.org/wiki/In_situ_resource_utilization.
- -. 2023e. Internationale Mondforschungsstation. Wikipedia. [Online] 06. 12 2023e. [Zitat vom: 06. 12 2023.] https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Mondforschungsstation.
- -. 2023h. Lunar resources. Wikipedia. [Online] 24. 11 2023h. [Zitat vom: 04. 01 2024.] https://en.wikipedia.org/wiki/Lunar_resources#cite_note-Crawford_2015_review-1.
- -. 2023f. Lunar soil. Wikipedia. [Online] 17. 10 2023f. [Zitat vom: 27. 12 2023.] https://en.wikipedia.org/wiki/Lunar_soil.
- -. 2023c. Mond. Wikipedia. [Online] 02. 12 2023c. [Zitat vom: 02. 12 2023c.] <https://de.wikipedia.org/wiki/Mond>.
- -. 2023f. Mondprogramm der Volksrepublik China. Wikipedia. [Online] 05. 12 2023f. [Zitat vom: 06. 12 2023.] https://de.wikipedia.org/wiki/Mondprogramm_der_Volksrepublik_China.
- -. 2023j. Space launch market competition. Wikipedia. [Online] 18. 12 2023j. [Zitat vom: 10. 01 2024.] https://en.wikipedia.org/wiki/Space_launch_market_competition.
- -. 2023b. SpaceX ambition of colonizing Mars. Wikipedia. [Online] 21. 11 2023b. [Zitat vom: 27. 11 2023b.] https://en.wikipedia.org/wiki/SpaceX_ambition_of_colonizing_Mars#:~:text=Elon%20Musk%2C%20who%20founded%20SpaceX%2C%20first%20presented%20his,of%20the%20Mars%20Society%20%27s%20board%20of%20directors..
- -. 2023g. Starship. Wikipedia. [Online] 26. 12 2023g. [Zitat vom: 31. 12 2023.] <https://de.wikipedia.org/wiki/Starship>.
- Young, Chris. 2023. A new hydroponics method could allow astronauts to farm on the moon. Interesting Engineering. [Online] 23. 02 2023. [Zitat vom: 03. 01 2024.] <https://interestingengineering.com/innovation/hydroponics-method-astronauts-farm-moon>.

Anhang

Der Anhang dieser Arbeit enthält maßstäbliche Zeichnungen der Mondbasis, die aufgrund ihrer Größe und des erforderlichen Detailgrads in Papierform beigelegt werden.

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorgelegte Masterarbeit selbstständig verfasst und noch nicht anderweitig zu Prüfungszwecken vorgelegt habe. Alle benutzten Quellen und Hilfsmittel sind angegeben, wörtliche und sinngemäße Zitate wurden als solche gekennzeichnet.

Würzburg, den 16.02.2024
Ort, Datum

Unterschrift